

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА
МЕЃУНАРОДЕН ТУРИЗАМ

**ВЛИЈАНИЕТО НА ДИГИТАЛНАТА ИНОВАЦИЈА
ВРЗ КВАЛИТЕТОТ И СИЛАТА НА БРЕНДОТ ВО
ГЛОБАЛНАТА И МАКЕДОНСКАТА ТУРИСТИЧКА И УГОСТИТЕЛСКА ИНДУСТРИЈА**

МАГИСТЕРСКИ ТРУД

КАНДИДАТ: МАРТИН ЦАМБАСКИ
МЕНТОР: Проф. д-р. НАТАША МИТЕВА

Штип, 2025

GOCE DELCEV UNIVERSITY IN STIP

**FACULTY OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS
INTERNATIONAL TOURISM
Second cycle studies**

MASTER THESIS

**"THE IMPACT OF DIGITAL INNOVATION ON THE QUALITY AND STRENGTH
OF THE BRAND IN THE GLOBAL AND MACEDONIAN TOURISM AND
HOSPITALITY INDUSTRY"**

MARTIN DZAMBASKI

Stip, 2025

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА И ОДБРАНА:

- Претседател:** **д-р Душица Попова**, доцент
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип,
Факултет за туризам и бизнис логистика
- Член:** **д-р Татјана Бошков**, редовен професор
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип,
Факултет за туризам и бизнис логистика
- Член и ментор:** **д-р Наташа Митева**, вонреден професор
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип,
Факултет за туризам и бизнис логистика
- Научно подрачје:** 5. Општествени науки
Научно поле: 5.02 Економија и бизнис
Научна област: 5.02.00.08 Туризам и угостителство
Датум на одбрана:
- Лектор:** **Марија Лозаноска**

ISBN 978-608-67585-0-9

Посвета

*На мојот ментор, проф. д-р **Наташа Митева**, која не беше само академски водич, туку и извор на мотивација, поддршка и верба. Благодарение на Вас, традицијата и иновацијата добија смисла, а секој предизвик стана чекор кон успехот.*

Ви благодарам што ме научивте дека зад секој силен бренд стои вредност изградена со труд, знаење и човечност.

„ВЛИЈАНИЕТО НА ДИГИТАЛНАТА ИНОВАЦИЈА ВРЗ КВАЛИТЕТОТ И СИЛАТА НА БРЕНДОТ ВО ГЛОБАЛНАТА И МАКЕДОНСКАТА ТУРИСТИЧКА И УГОСТИТЕЛСКА ИНДУСТРИЈА”

КРАТОК ИЗВАДОК

Ова истражување ја анализира улогата на бренд квалитетот и бренд силата во туристичката и угостителската индустрија, со особен фокус на нивното влијание врз лојалноста на клиентите, конкурентноста и деловниот успех. Во рамките на трудот се разгледуваат клучните концепти поврзани со перцепцијата на квалитетот на брендот, неговата вредност и факторите коишто влијаат на неговата препознатливост. Покрај традиционалните аспекти на бренд менаџментот, посебен акцент е ставен на улогата на дигиталните иновации во трансформацијата на туристичките брендови.

Истражувањето покажува дека успешните брендови во туристичкиот сектор се оние кои постојано го одржуваат својот квалитет, имаат јасно дефиниран идентитет и активно комуницираат со своите клиенти преку дигиталните канали. Дигитализацијата се покажува како клучен двигател во градењето на силни брендови, овозможувајќи персонализирани услуги, подобро корисничко искуство и зголемена конкурентска предност.

Користејќи квалитативни и квантитативни методи на анализа, трудот идентификува значајни стратегии за управување со брендот во контекст на модерните пазарни предизвици. Резултатите од истражувањето укажуваат дека дигиталниот маркетинг, онлајн рецензиите, интерактивните платформи и персонализираните искуства се главните алатки за одржување на бренд силата и зголемување на неговото влијание на глобално ниво.

КЛУЧНИ ТЕРМИНИ:

Бренд квалитет, бренд сила, туристичка и угостителска индустрија, дигитални иновации, бренд менаџмент, лојалност на потрошувачите, дигитален маркетинг, онлајн репутација, конкурентска предност, корисничко искуство.

"THE IMPACT OF DIGITAL INNOVATION ON THE QUALITY AND STRENGTH OF THE BRAND IN THE GLOBAL AND MACEDONIAN TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY"

ABSTRACT

This research analyzes the role of brand quality and brand strength in the tourism and hospitality industry, with a particular focus on their impact on customer loyalty, competitiveness, and business success. The study explores key concepts related to brand quality perception, its value, and the factors influencing its recognition. In addition to traditional aspects of brand management, special emphasis is placed on the role of digital innovations in transforming tourism brands.

The research indicates that successful brands in the tourism sector are those that consistently maintain their quality, have a clearly defined identity, and actively engage with their customers through digital channels. Digitalization emerges as a key driver in building strong brands, enabling personalized services, enhanced customer experience, and increased competitive advantage.

Using qualitative and quantitative analytical methods, the study identifies significant strategies for brand management in the context of modern market challenges. The findings suggest that digital marketing, online reviews, interactive platforms, and personalized experiences are the main tools for maintaining brand strength and increasing its influence on a global scale.

KEYWORDS:

Brand quality, brand strength, tourism and hospitality industry, digital innovations, brand management, customer loyalty, digital marketing, online reputation, competitive advantage, customer experience.

СОДРЖИНА

I. ВОВЕД (INTRODUCTION)	9
1. ОСНОВА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО	10
1.1. Преглед на туристичката индустрија во светот и во Македонија	10
1.2. Важноста на бренд квалитетот и бренд силата на конкурентскиот туристички пазар	11
1.3. Појавата и возвишување на дигиталната иновација во туризмот	11
2. ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ	12
2.1. Идентификација на истражувачката празнина.....	12
3. ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕЛИ	13
4. ИСТРАЖУВАЧКИ ПРАШАЊА	13
5. ХИПОТЕТИЧКА РАМКА	13
6. ВАЖНОСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО	14
6.1. Придонес кон академското знаење за дигиталната иновација и бренд менаџментот во туризмот	14
6.2. Практични импликации во туризмот во Македонија и глобално.....	14
II. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД	15
1. ТЕОРЕТСКА РАМКА	15
1.1. Дефиниции, концепти за бренд квалитет и бренд сила	15
1.1.1 Историјат и еволуција на концептот бренд квалитет	17
1.1.2 Димензиите на бренд квалитет во услужните дејности	18
1.1.3 Фактори што влијаат врз перцепцијата на бренд силата.....	20
1.1.4 Врската меѓу бренд квалитет, бренд сила и конкурентност	21
1.2. Преглед на дигитални иновации во туристичката и угостителската индустрија	22
2. БРЕНД МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО	23
2.1. Важност на брендот. Зошто се важни брендovите за угостителската и туристичката индустрија?	25
2.2. Концепти/ фактори за бренд квалитет и бренд сила	26
2.2.1. Бренд квалитет – влијание и концепти	26
2.2.2. Бренд Сила – влијание и концепти	28
2.2.3. Взаемна врска меѓу бренд квалитетот и бренд силата.....	35
2.3. Дигитализацијата како клучен двигател на бренд квалитетот и бренд силата.....	36
3. ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ ВО ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО	37
3.1. Фази на дигитализација во туристичката и угостителската индустрија	38
3.1.1. Дигитални иновации и нивно влијание во туристичката и угостителската индустрија.....	40
3.1.2. Влијание врз туристичкото искуство	40
3.1.3. Влијание врз бренд менаџментот и лојалноста на потрошувачите	41
3.1.4. Влијание врз деловната ефикасност и конкурентноста	41
3.1.5. Влијание врз одржливиот развој на туризмот.....	41
3.2. Улогата на дигиталните алатки во туризмот и угостителството.....	42
3.2.1. Дигитални алатки за резервации и навигација	43
3.2.1.1. Онлајн системи за резервации.....	43
3.2.1.2. Виртуелни тури	44
3.2.1.3. Мобилни апликации за патување.....	44
3.2.1.4. Геолокациски иновативни алатки.....	44
3.2.2. Алатки за управување со клиентите и маркетинг	47

3.2.2.1.	CRM системи во туризмот и угостителството	47
3.2.2.2.	Платформи за дигитален маркетинг во туризмот и угостителството	49
3.2.2.3.	Платформи за управување со рецензии	51
3.2.2.4.	Програми за лојалност во туризмот	52
3.2.2.5.	Мобилни апликации.....	52
3.2.3.	Оперативни и управувачки системи во туризмот и угостителството	54
3.2.3.1.	Системи за управување со содржина (<i>CMS – Content Management Systems</i>).....	54
3.2.3.2.	POS системи и дигитални платежни алатки.....	55
3.2.3.3.	Системи за управување со инвентар.....	56
3.2.3.4.	Системи за распоредување на вработени	58
3.2.3.5.	Контакт - лес системи за нарачување.....	61
3.2.4.	Алатки за интеракција и подобрување на корисничкото искуство	63
3.2.4.1.	Чатботови и виртуелни асистенти (поддршка за туристи 24/7).....	64
3.2.4.2.	Интерактивни дигитални знак системи	65
3.2.4.3.	Системи за прикажување нарачки во кујна – KDS.....	66
3.2.4.4.	Дигитални мени табли (интерактивни екрани во ресторани).....	67
3.2.5.	Аналитички и извештајни системи	70
3.2.5.1.	Аналитички алатки (<i>Google Analytics, Tableau</i> – следење на трендови во туризмот)	70
3.2.5.2.	Аналитички системи за угостителство (перформанси на ресторани и хотели) 72	
3.3.	Теоретски модели поврзани со дигиталните иновации во туризмот.....	74
3.3.1.	Теоријата за технолошка прифатливост (<i>TAM – Technology Acceptance Model</i>) 74	
3.3.2.	Интерактивен модел за туристичка иновација (<i>Hjalager, 2010</i>).....	75
3.3.3.	Дифузија на иновации.....	75
3.3.4.	Смарт туризам модел	76
4.	ГЛОБАЛНИ НАСПРОТИ НАЦИОНАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ	76
4.1.	Споредба на глобалните трендови во дигиталната иновација во туризмот со оние во Р. С. Македонија	77
4.2.	Културни и пазарни разлики во стратегиите за бренд менаџмент	79
4.2.1.	Влијание на културните фактори врз бренд менаџментот.....	79
4.2.2.	Разлики во бренд стратегиите на развиени и растечки пазари.....	80
4.2.3.	Пазарни разлики во стратегиите за туристички брендови	80
4.2.3.1.	Како Македонија се вклопува во овие трендови?	80
4.2.3.2.	Тековна состојба на туристичките брендови во Македонија и можности за подобрување	81
5.	ИСТРАЖУВАЧКА ПРАЗНИНА ВО ЛИТЕРАТУРАТА ВО ВРСКА СО БРЕНД МЕНАџМЕНТ И ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ	83
III.	ИСТРАЖУВАЧКА МЕТОДОЛОГИЈА	84
1.	Истражување.....	84
2.	Методи за прибирање на податоци.....	84
3.	Примерок.....	86
4.	Методи за анализа на податоците	86
5.	Ограничувања на истражувањето	87

IV. СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ: Компаративна анализа помеѓу глобалниот бренд <i>Marriott International</i> и Аурора Ресорт и СПА како домашен бренд	88
V. АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ И РЕЗУЛТАТИ	92
1. Квантитативна анализа на податоци.....	92
1.1. Прва секција на прашања: Демографија и патувачки навики	92
1.2. Втора секција на прашања: Квалитет и доверба во дигиталните алатки	99
1.3. Трета секција на прашања: Перцепција за влијанието на дигиталните технологии врз довербата и безбедноста	108
1.4. Четврта секција на прашања: Идентификување на предизвиците и препораките за дигитализацијата во туризмот и угостителството	128
2. Квалитативна анализа на податоци	135
3. Интерпретација (презентација) на резултати.....	136
VI. ДИСКУСИЈА.....	142
1. Теоретски импликации	142
2. Практични импликации	143
3. Споредба со постоечка литература	144
4. Ограничувања и простор за идни истражувања.....	145
VII. ЗАКЛУЧОК (CONCLUSION).....	146
1. Заклучок од резултати.....	146
2. Придонес кон науката.....	146
3. Препораки.....	147
IX. ПРИЛОЗИ	158
1. Прилог 1: Анкетен прашалник користен во истражувањето.....	158
2. Список на табели	164
3. Список на слики	165
4. Список на графици.....	165

I. **ВОВЕД (INTRODUCTION)**

Во современиот туристички и угостителски сектор, брендovите играат клучна улога во обликувањето на пазарните стратегии и однесувањето на потрошувачите. Квалитетот и силата на брендот се основни параметри што влијаат врз конкурентноста, препознатливоста и довербата кај потрошувачите. Во услови на глобализација и дигитализација, компаниите постојано се соочуваат со предизвикот да создадат одржливи брендови кои не само што ќе се издвојат на пазарот, туку и ќе одржат стабилна база на лојални клиенти. Развојот на дигиталните технологии создаде нови можности за унапредување на бренд менаџментот, подобрување на интеракцијата со потрошувачите и градење на посилна репутација. Веб-платформите, социјалните медиуми и напредните аналитички алатки играат клучна улога во управувањето со бренд имиџот, овозможувајќи персонализирани искуства и директна комуникација со клиентите. Дигитализацијата не само што ги менува начинот на кој туристичките компании комуницираат со публиката, туку и овозможува нови стратегии за диференцијација на пазарот.

Во рамките на ова истражување ќе се анализира концептот на бренд квалитет и бренд силата во туристичката и угостителската индустрија, како и нивното влијание врз лојалноста на клиентите, конкурентската предност и деловниот успех. Дополнително, ќе се разгледа улогата на дигиталните иновации во процесот на градење и управување со брендот, со акцент на нивната примена во подобрувањето на услугите, создавањето уникатни туристички искуства и оптимизацијата на оперативните процеси. Истражувањето ќе настојува да даде одговори на прашањата за тоа како дигитализацијата може да придонесе за одржлив раст на брендот и како компаниите можат да ги искористат најновите технологии за подобрување на корисничкото искуство и зголемување на конкурентноста.

1. ОСНОВА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

1.1. Преглед на туристичката индустрија во светот и во Македонија

Туристичката индустрија претставува еден од најзначајните и најдинамични сектори во глобалната економија, со силно влијание врз приходите, вработеноста и развојот на инфраструктурата. Според Светската туристичка организација (UNWTO), во 2019 година, пред пандемијата COVID-19, глобалните туристички пристигнувања достигнаа над 1,5 милијарди, при што приходите од меѓународниот туризам изнесуваа над 1,7 трилиони американски долари¹. Иако во 2020 година имаше драстичен пад од над 70% поради глобалната здравствена криза, последните години бележат постојано опоравување.

Развојот на дигиталните технологии, зголемената глобална поврзаност, поевтинувањето на патувањата и променетите навики на туристите, придонесуваат за трансформација на индустријата. Сè поголем број земји инвестираат во дигитална инфраструктура, иновативни туристички производи и еко-туризам, како и во градење на силни туристички брендови за да привлечат посета, инвестиции и глобална видливост.

Во Македонија, туризмот има потенцијал да биде важен двигател на економскиот развој, особено во руралните и недоволно развиени подрачја. Според податоци од Државниот завод за статистика, во 2023 година се регистрирани над 400 000 странски туристи², што претставува пораст во однос на претходните две пандемиски години. Сепак, земјата се соочува со бројни предизвици – како недоволно развиена инфраструктура, недостаток на обучен кадар, слаба дигитална промоција и ограничена видливост на туристичките брендови на меѓународниот пазар.

За да се искористи туристичкиот потенцијал, неопходна е стратешка ориентација кон дигитализацијата, интеграција на нови технологии, ефикасно брендирање на дестинациите и подобрување на квалитетот на услугите. Овие аспекти, кои се во фокусот на ова истражување, се клучни за зголемување на препознатливоста и конкурентноста на македонскиот туризам.

¹ World Tourism Organization (UNWTO). (2020). *International Tourism Highlights, 2020 Edition*. <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422456>

² Државен завод за статистика. (2024). *Туризам 2023 – соопштение бр. 2.1.24.10*. <https://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstение.aspx?id=125&rbr=9302>

1.2. Важноста на бренд квалитетот и бренд силата на конкурентскиот туристички пазар

Во современиот туристички сектор, успешните брендови се оние што постојано го одржуваат својот квалитет и градат долгорочна доверба кај потрошувачите. Препознатливоста и имиџот на еден туристички бренд често се одлучувачки фактор при изборот на дестинација, хотел или туристички аранжман³. Добро воспоставените брендови не само што привлекуваат нови клиенти, туку и задржуваат лојални потрошувачи преку позитивни искуства и ефективна комуникација.

Квалитетниот туристички бренд се гради врз основа на постојана услуга, автентично искуство и конзистентност во испораката на ветеното. Дополнително, дигиталните технологии овозможуваат зголемена интеракција со потрошувачите и персонализирани искуства, што дополнително ја зајакнува бренд силата⁴.

Според Аакер (*Aaker, 1996*), бренд силата се состои од лојалноста на потрошувачите, препознатливоста, перцепираниот квалитет и асоцијациите поврзани со брендот. Во туристичкиот сектор, оваа сила директно влијае врз способноста на брендот да се диференцира на пазарот и да создаде стабилна пазарна позиција.

1.3. Појавата и возвишување на дигиталната иновација во туризмот

Дигитализацијата значително го трансформира туристичкиот сектор, овозможувајќи побрз пристап до информации, персонализирани понуди и подобрена услуга. Социјалните медиуми, онлајн рецензиите и мобилните апликации имаат клучна улога во создавањето на имиџот на туристичките брендови⁵. Благодарение на овие иновации, туристите можат полесно да донесат информирани одлуки, а компаниите можат подобро да ја приспособат својата понуда.

Иако дигиталната иновација напредува со брзо темпо на глобално ниво, во Македонија процесот на дигитализација во туризмот сè уште е во развој. Сепак,

³ Kotler, P. & Keller, K. L. (2021). *Marketing Management*. Pearson Education.

⁴ Buhalis, D. (2020). *Technology in Tourism: A Modern Approach*. Oxford University Press.

⁵ Smith, R. & Brown, P. (2021). *Digital Marketing in Tourism*. *Journal of Hospitality Research*, 33(4), 101-115.

сè повеќе компании усвојуваат нови технологии за да ги подобрат услугите, што покажува позитивен тренд кон дигитална трансформација.

Иновативните дигитални платформи им овозможуваат на туристичките субјекти да комуницираат директно со потрошувачите, да собираат повратни информации во реално време и да го подобруваат нивното корисничко искуство. На овој начин, дигиталната трансформација директно ја засилува бренд вредноста и конкурентската предност на туристичките бизниси⁶.

2. ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ

2.1. Идентификација на истражувачката празнина

И покрај забрзано растечкото влијание на дигиталните технологии врз туристичката и угостителската индустрија, нивната улога во зајакнување на бренд квалитетот и бренд силата сè уште не е доволно истражена, особено во Македонија. Додека глобалните истражувања често го анализираат влијанието на дигитализацијата врз туристичкиот сектор, постојат ограничени податоци за тоа како македонските туристички компании можат да ги применат овие технологии за да ги подобрат своите брендови.

Ова истражување има за цел да ја пополни оваа празнина преку анализа на клучните дигитални алатки што можат да се искористат за зајакнување на бренд присуството и зголемување на конкурентноста⁷. Истражувањето ќе се фокусира на најдобрите практики и примената на современи технологии, со цел да се идентификуваат ефективни стратегии за подобрување на имиџот, препознатливоста и пазарната позиција на туристичките брендови во Македонија.

⁶ Buhalis, D., & Sinarta, Y. (2019). Real-time co-creation and nowness service: lessons from tourism and hospitality. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 36(5), 563–582.

⁷ Kasavana, M. L. (2019). *Managing Technology in the Hospitality Industry*. American Hotel & Lodging Association.

3. ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕЛИ

- Да се утврди како дигиталните технологии влијаат врз перцепцијата за квалитет и доверба кон туристичките и угостителските брендови.
- Да се анализира улогата на дигиталните платформи (онлајн рецензии, мобилни апликации, социјални мрежи) во градење на доверба и корисничко искуство.
- Да се испита дали демографските фактори (возраст, фреквенција на патување) влијаат на користењето на дигитални алатки и довербата во брендовите.

4. ИСТРАЖУВАЧКИ ПРАШАЊА

- Како дигиталните технологии влијаат врз перцепцијата на квалитет и довербата кај потрошувачите во туристичката и угостителската индустрија?
- Дали и како користењето на онлајн рецензиите и дигиталните алатки го подобрува корисничкото искуство и го зголемува чувството на сигурност?
- Постои ли разлика во користењето на дигитални платформи и довербата во брендовите според возраста или навиките на патување?

5. ХИПОТЕТИЧКА РАМКА

Основна хипотеза:

H₁: Дигиталните технологии влијаат врз перцепцијата за квалитетот на услугата, довербата и искуството на клиентите во туристичко-угостителската индустрија.

H₀: Дигиталните технологии немаат значајно влијание врз перцепцијата за квалитетот на услугата, довербата и искуството на клиентите.

Поединечни хипотези:

H_{1.1}: Корисниците кои користат онлајн рецензии и дигитални платформи имаат повисоко ниво на доверба во туристичките и угостителските брендови.

H_{0.1}: Користењето на онлајн рецензиите и дигиталните платформи не влијае врз довербата во туристичките и угостителските брендови.

H_{1.2}: Дигиталните технологии позитивно влијаат врз перцепцијата на сигурност и корисничко искуство при користење туристички и угостителски услуги.

H_{0.2}: Дигиталните технологии не влијаат врз перцепцијата на сигурност и корисничко искуство.

H_{1.3}: Постои разлика во користењето на дигитални алатки и нивоата на доверба во зависност од возраста и фреквенцијата на патување.

H_{0.3}: Нема значајна разлика во користењето на дигитални алатки според возраста или навиките на патување.

6. ВАЖНОСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

6.1. Придонес кон академското знаење за дигиталната иновација и бренд менаџментот во туризмот

Истражувањето го надополнува постојното академско знаење преку анализа на улогата на дигиталните иновации во зајакнување на бренд квалитетот и бренд силата во туристичката индустрија. Додека постојат глобални истражувања за дигиталниот маркетинг и бренд менаџмент⁸, недоволно внимание е посветено на специфичните предизвици и можности во туристичкиот сектор, особено на помали пазари, каков што е македонскиот. Овој труд ќе понуди нови перспективи за тоа како дигиталните алатки можат да ја подобрат конкурентноста на туристичките брендови и обезбедувајќи емпириски наоди што ќе можат да послужат како основа за идни академски истражувања.

6.2. Практични импликации во туризмот во Македонија и глобално

Освен теоретскиот придонес, истражувањето има и значајни практични импликации за туристичките компании, хотели, ресторани и други чинители во индустријата. Преку идентификација на најефикасните дигитални алатки и стратегии, студијата ќе придонесе кон зајакнување на брендот на туристичките компании и зголемување на нивната конкурентност на пазарот. Во Македонија, каде дигитализацијата во туризмот сè уште е во развој, резултатите од истражувањето можат да послужат како насоки за подобро прилагодување кон глобалните трендови. Исто така, заклучоците можат да бидат корисни и за

⁸ Buhalis, D. (2021). *Smart Tourism and Digital Innovation: The Future of Travel Industry*. *Journal of Travel Research*, 45(3), 56-72.

државните институции и туристичките организации при креирање стратегии за поддршка на дигиталната трансформација во секторот⁹.

II. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД

Целта на литературниот преглед е да обезбеди увид во клучните концепти, теории и претходни наоди во областа на бренд менаџментот и дигиталните иновации во туристичката индустрија.

Во рамките на овој преглед ќе бидат опфатени дефинициите за бренд квалитет и бренд сила, како и значењето на дигиталните технологии во трансформацијата на туристичките брендови. Дополнително, ќе се анализираат најновите научни трудови кои го истражуваат влијанието на дигитализацијата врз конкурентноста и препознатливоста на туристичките компании.

1. ТЕОРЕТСКА РАМКА

1.1. Дефиниции, концепти за бренд квалитет и бренд сила

Според различни автори, постојат многу дефиниции и пристапи кон разбирањето на квалитетот, кои се развиваат и адаптираат со текот на времето, особено под влијание на иновациите и промените во потребите на потрошувачите. Различните научници и истражувачи го разгледуваат квалитетот преку различни аспекти – како перцепција, задоволство на корисниците, конзистентност, и способност на производите и услугите да ги задоволат очекувањата на клиентите.

Во следните делови, ќе разгледаме дел од највлијателните дефиниции и концепти за квалитет од истакнати автори, како Акер, Келер, Котлер и други, кои нудат уникатни перспективи за тоа што значи квалитет во рамките на туристичката и угостителската индустрија.

Акер (1991) го дефинира квалитетот на брендот како „перцепција на потрошувачите за вкупниот квалитет или супериорност на производ или услуга во споредба со алтернативите што ги нуди пазарот.“ Според Акер, квалитетот на

⁹ Smith, R. & Brown, P. (2022). *Tourism and Digitalization: Practical Implications for Emerging Markets*. International Journal of Hospitality Management, 38(1), 95-110.

брендот не е само објективен квалитет, туку е поврзан со довербата и перцепциите на клиентите. **(Aaker, 1991)**¹⁰

Со оваа дефиниција авторот објаснува дека квалитетот на брендот е еден од основните и главни фактори во создавање вредност за брендот, бидејќи директно влијае на лојалноста на потрошувачите и нивната подготвеност за повторно да се вратат.

Кевин Келер (2010) го разгледува квалитетот на брендот во контекст на „перцепцијата на потрошувачите за функционалната корист и сигурноста што ја нуди брендот.“ Тој нагласува дека перцепцијата на квалитетот на брендот е димензија на бренд асоцијацијата и важен фактор во создавање силна врска помеѓу брендот и клиентите. **(Keller, 2010)**¹¹

Котлер и Келер (2006) при дефинирањето на квалитетот на брендот велат дека „способноста на брендот да исполни очекувања и да понуди постојано ниво на квалитет во производите и услугите. Двајцата автори го анализираат и разгледуваат квалитетот на брендот како интегрален дел на маркетинг стратегијата и конкурентската предност, во кој ставаат акцент на градењето на долгорочен квалитет и стабилност во перцепциите на потрошувачите **(Kotler & Keller, 2006)**.¹²

Врз основа на овие согледувања, јас квалитетот на брендот можам да го дефинирам како: „Квалитетот на брендот претставува способност на брендот доследно да ги исполнува и надминува очекувањата на потрошувачите преку постојана испорака на вредност и супериорност, што резултира со градење на лојалност, доверба и позитивна перцепција кај клиентите.“

Давид Акер (1996) ја дефинира силата на брендот како способноста на брендот да генерира лојалност, доверба и препознавање од страна на потрошувачите. Тој тврди дека силата на брендот зависи од тоа колку клиентите ја препознаваат вредноста и уникатноста на брендот **(Aaker, 1996)**.¹³

Жан-Ноел Капферер (2008) ја опишува силата на брендот преку концептот на идентитет на брендот, кој вклучува како брендот е доживеан од потрошувачите и како тој е позициониран во нивниот ум. Силниот бренд е оној

¹⁰ David, A. A. (1991). *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name*. New York: The free press.

¹¹ Keller, K. (2010). *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*. Pearson.

¹² Kotler, F. & Keller, K. (2006). *Marketing Management*. Pearson Prentice Hall

¹³ Aker, D. (1996). *Building Strong Brands*. Free press.

кој има јасна и кохерентна идентичност, која е доследно комуницирана (Kapferer, J.N. 2008).¹⁴

Котлер и Армстронг (2014) ја разгледуваат силата на брендот како „способноста на брендот да биде препознаен и да создаде емоционална врска со клиентите.“ Според нив, силен бренд има лојална клиентска база и претставува важен дел од вредноста на една компанија (Kotler & Armstrong, 2014).¹⁵

Врз основа на анализираните согледувања, сметам дека силата на брендот може да се дефинира: „Силата на брендот претставува способноста на брендот да создаде лојалност, доверба и емоционална поврзаност со потрошувачите преку јасно дефиниран и конзистентен идентитет, кој ја одразува уникатната вредност и го позиционира брендот како значаен дел од животите на клиентите.“

1.1.1 Историјат и еволуција на концептот бренд квалитет

Концептот на квалитетот со текот на времето доживеал значајна трансформација, движејќи се од традиционалниот производствен фокус кон услужно и перцептивно разбирање. Во почетоците на индустрискиот развој, квалитетот бил сфаќан претежно како техничка карактеристика на производот, поврзана со усогласеност со стандарди и технички спецификации. Овој пристап, познат како „објективен квалитет“, најчесто се применувал во производниот сектор каде што квалитетот можел да се мери преку дефекти, точност, трајност и перформанси.

Сепак, со растот на услугите и појавата на маркетингот како стратегиски пристап, концептот на квалитет почнал да се разгледува и од гледна точка на клиентот. Во услужните дејности, како што е туризмот, искуството на клиентот, перцепцијата на испорачаната вредност и емоционалната компонента играат значајна улога. Затоа, сè повеќе автори почнале да зборуваат за „субјективен квалитет“ или „перцепиран квалитет“, каде што фокусот е на тоа како клиентот ја доживува услугата, а не само на нејзините објективни карактеристики.

Според Zeithaml (1988), перцепираниот квалитет е дефиниран како „потрошувачка проценка на вкупната супериорност или извонредност на

¹⁴ Kapferer, J. N. (2008). *The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking*. Free press

¹⁵ Kotler, P. & Armstrong, G. (2014). *Principles of Marketing*. Pearson

производот или услугата“¹⁶. Овој пристап добива сè поголемо значење во услужниот сектор, каде што квалитетот не може секогаш да се мери со физички параметри, туку преку субјективното искуство на клиентот.

Во следната табела е прикажана споредба меѓу двете доминантни парадигми за разбирање на квалитетот: објективниот (традиционален) и перцептивниот (модерен) пристап.

Табела 1. Споредба помеѓу објективен и перцептивен квалитет
Table 1. Comparison between Objective and Perceived Quality

Карактеристика	Објективен квалитет	Перцептивен (субјективен) квалитет
Фокус	Стандарди, спецификации, технички параметри	Искуство, емоции, субјективна проценка на клиентот
Мерливост	Да, преку физички мерки (дефекти, точност, перформанси)	Не секогаш; базирана на перцепција и чувства
Контрола	Од страна на производителот	Од страна на потрошувачот
Клиентска перспектива	Не се зема предвид директно	Во центарот на дефиницијата
Примена	Производствен сектор	Услуги, туризам, угостителство

Извор: „Авторска адаптација според Zeithaml (1988)“

Во рамки на туристичките брендови, еволуцијата на концептот на квалитет оди паралелно со развојот на дигиталната комуникација и очекувањата на современите потрошувачи. Денес, квалитетот на брендот претставува не само ветување за доследност, туку и динамичен однос помеѓу брендот и неговата публика, при што довербата и емоционалната поврзаност стануваат еднакво важни како и техничката извонредност.

1.1.2 Димензиите на бренд квалитет во услужните дејности

Во рамките на услужните дејности, а особено во туризмот и угостителството, дефинирањето и оценувањето на бренд квалитетот претставува комплексен процес кој се базира не само на испорачаната услуга, туку и на емоциите, очекувањата и субјективните искуства на потрошувачите. За разлика од производниот сектор, каде што квалитетот е често мерлив и стандарден,

¹⁶ Zeithaml, V. A. (1988). *Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence*. *Journal of Marketing*, 52(3), 2–22.

услугите се нематеријални, временски ограничени и силно зависни од интеракцијата помеѓу клиентот и давателот на услугата.

Во контекст на туристичките брендови, квалитетот добива дополнителна димензија преку перцепцијата на потрошувачот за сигурност, достапност, одговорност и конзистентност на услугата. Довербата, како една од клучните компоненти, претставува основа за создавање лојалност и долгорочна поврзаност со брендот. Кога клиентите веруваат дека брендот постојано нуди квалитетна услуга и одговара на нивните очекувања, се создава позитивна перцепција за брендот која директно влијае на неговата сила.

Една од најчесто користените алатки за мерење на квалитетот во услужниот сектор е *SERVQUAL* моделот, развиен од *Parasuraman, Zeithaml* и *Berry* (1985, 1988). Овој модел идентификува пет димензии на перцепираниот квалитет на услугата:

- Доверливост (*Reliability*) – способноста на брендот да обезбеди услуга што е ветена и да ја испорача доследно.
- Одговорност (*Responsiveness*) – подготвеноста на персоналот да им помогне на клиентите и брзо да реагира на нивните барања.
- Сигурност (*Assurance*) – знаење, љубезност и способност да се влее доверба кај клиентите.
- Емпатија (*Empathy*) – индивидуализирано внимание кон секој клиент и разбирање на неговите потреби.
- Опипливост (*Tangibles*) – физичкиот изглед на објектот, опремата, персоналот и промотивниот материјал.

Во следната табела се прикажани димензиите на *SERVQUAL* моделот и нивното значење за проценка на бренд квалитетот во услужниот сектор:

Табела 2: *SERVQUAL* димензии на квалитет во услужните дејности

Table 2: *SERVQUAL* Dimensions of Service Quality

Димензија	Опис
Доверливост (<i>Reliability</i>)	Способноста на брендот да обезбеди услуга што е ветена и да ја испорача доследно.
Одговорност (<i>Responsiveness</i>)	Подготвеноста на персоналот да им помогне на клиентите и брзо да реагира на нивните барања.
Сигурност (<i>Assurance</i>)	Знаење, љубезност и способност да се влее доверба кај клиентите.

Емпатија (<i>Empathy</i>)	Индивидуализирано внимание кон секој клиент и разбирање на неговите потреби.
Опипливост (<i>Tangibles</i>)	Физичкиот изглед на објектот, опремата, персоналот и промотивниот материјал.

Извор: Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.

Овие димензии се од посебно значење за туристичките брендови, каде што голем дел од услугата е субјективна, а впечатокот што го остава брендот често зависи од детали како добредојде на рецепција, подготвеност на вработените да одговорат на барања, визуелната презентација на објектот, и атмосферата во просторот.

Дополнително, во современиот туризам сè поголемо значење добива и емоционалниот квалитет – способноста на брендот да создаде емоционална врска со клиентот преку автентично искуство¹⁷. Туристите не купуваат само сместување или оброк – тие бараат приказна, доживување, чувство на припадност. Брендите што успеваат да креираат овие емоционални димензии на квалитетот се оние што се перципираат како посупериорни, уникатни и вредни за повторна посета или препорака.

Конзистентноста е уште еден клучен аспект – односно способноста на брендот да го одржи истиот квалитет на услугата преку различни канали, времиња и локации. Во туристичките синџири или франшизи, конзистентноста е дел од бренд ветувањето и игра клучна улога во одржување на репутацијата.

На крај, може да се заклучи дека димензиите на бренд квалитет во туризмот вклучуваат и рационални (испорака, сигурност, достапност), и емоционални компоненти (доверба, емпатија, поврзаност), при што целокупната перцепција на потрошувачот е формирана врз основа на комплетното искуство што го нуди брендот.

1.1.3 Фактори што влијаат врз перцепцијата на бренд силата

Силата на еден бренд зависи од тоа како луѓето го доживуваат и колку веруваат во неговата вредност. Во туристичката индустрија, таа перцепција најчесто се гради преку неколку клучни фактори.

¹⁷ Berry, L. L. (2000). *Cultivating service brand equity*. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 28(1), 128–137.

Прво, имиџот и препознатливоста на брендот се многу важни – кога луѓето лесно го препознаваат брендот и имаат позитивна слика за него, се зголемува нивната доверба. Потоа, вредностите што брендот ги пренесува, како на пример сигурност, емоционална топлина или автентичност, исто така влијаат на тоа дали клиентот ќе го избере истиот бренд повторно.

Посебно значаен е и личниот однос што клиентот го развива со брендот, бидејќи тој е основа за градење на емоционална врска и долгорочна лојалност. Кога луѓето се чувствуваат разбрани и ценети, почнуваат да градат емотивна врска со брендот – што ја зголемува неговата сила и лојалноста кон него.¹⁸

Денес, големо влијание врз перцепцијата на брендот имаат и дигиталните канали на комуникација, особено социјалните мрежи и онлајн коментари. Преку нив, корисниците ги споделуваат своите искуства, а тие мислења често влијаат врз перцепцијата на потенцијалните клиенти. Позитивните повратни информации можат да ја зајакнат довербата и привлечноста на брендот, додека негативните рецензии лесно ја нарушуваат неговата слика во јавноста.

1.1.4 Врската меѓу бренд квалитет, бренд сила и конкурентност

Во туристичката индустрија, елементите како што се квалитетот на брендот, неговата сила и конкурентската позиција се тесно поврзани и меѓусебно зависни. Разбирањето на оваа поврзаност е клучно за успешно градење на бренд стратегии, особено во средини со висока конкуренција и променливи потрошувачки навики.

Сè започнува со перцепцијата на квалитетот – кога туристичкиот бренд постојано испорачува вредност и ја надминува очекуваната услуга, клиентите почнуваат да развиваат доверба. Ова чувство на сигурност дека брендот секогаш ќе понуди задоволително искуство е првиот чекор кон изградба на стабилна врска со клиентот.

Како што довербата се зголемува, се формира лојалност. Лојалните клиенти не само што повторно се одлучуваат за истиот бренд, туку и го препорачуваат на други. Суштинската бренд сила, односно способноста на брендот да гради долгорочна емотивна и рационална поврзаност со клиентите.

¹⁸ Aaker, D. A. (1996). Building strong brands. New York: Free Press.

Кога еден бренд има изграден квалитет, доверба и лојална база на потрошувачи, тој станува посилен и поотпорен на пазарните флукуации, а со тоа и поконкурентен. Тоа значи дека може да ги задржи клиентите дури и при повисоки цени, да биде прв избор при ново патување, и да се издвојува од останатите брендови во регионот или секторот.¹⁹

Сумирано, теоретската врска може да се прикаже преку следната логика:
Квалитет → Доверба → Лојалност → Бренд сила → Конкурентска предност

1.2. Преглед на дигитални иновации во туристичката и угостителската индустрија

Дигиталните технологии сè повеќе стануваат составен дел од современото туристичко и угостителско работење, овозможувајќи иновативни решенија кои го подобруваат корисничкото искуство и ја зголемуваат вредноста на брендот. Преку воведување на онлајн резервации, мобилни апликации, дигитални менија и бесконтактно плаќање, се постигнува поголема ефикасност и удобност за клиентите.

Дополнително, социјалните медиуми, веб-страниците со рецензии и платформите за повратни информации станаа моќна алатка за градење доверба, препораки и онлајн репутација. Овие елементи директно влијаат врз тоа како клиентите го перципираат квалитетот и сигурноста на брендот, што понатаму ја зајакнува неговата бренд сила.

Во угостителството, автоматизацијата овозможува побрзо услужување, прецизно управување со нарачки и персонализирана услуга. Сите овие аспекти го подобруваат вкупното искуство на потрошувачот и создаваат позитивна слика за брендот.

Според *Buhalis* и *Leung* (2018), брендовите што успешно ги интегрираат паметните технологии во секојдневното работење создаваат повисоко перцепирана вредност и имаат поголема конкурентска предност на пазарот.²⁰

¹⁹ *ibid.*

²⁰ Buhalis, D., & Leung, R. (2018). *Smart hospitality – Applications of smart technology in tourism and hospitality. International Journal of Hospitality Management*, 71, 276–284.

2. БРЕНД МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО

Брендот е производ или услуга со специфични атрибути кои на одреден начин го издвојуваат од другите брендови создадени да ја задоволат истата потреба²¹.

Бренд менаџментот во туризмот и угостителството претставува процес составен од повеќе стратегии кој води кон една цел, а тоа е создавање, развој, позиционирање и одржување на брендот т.е. на туристичките дестинации, рестораните, хотелите, туристичките агенции и слични бизниси од услужните дејности, со цел да се изгради негова цврста вредност, препознатливост и лојалност кај туристите.

Во туристичката и угостителската индустрија, бренд менаџментот е од големо значење бидејќи посетителите често своите одлуки за посети ги носат врз основа на рецензиите поставени на социјалните мрежи, искуства на туристите кои претходно го посетиле местото а во последно време тоа се прави преку дигиталните канали.

Во оваа индустрија треба успешно да се управува со брендот со примена на маркетинг стратегии, следење на трендовите и користење на дигиталните иновации.

Со напредокот на технологијата и процесот на дигитализација бренд менаџментот постепено ги трансформира неговите класични методи во современи, дигитално насочени стратегии.

Во наведената табела може да се согледа и да се направи споредба помеѓу класичниот (традиционалниот) и дигиталниот бренд менаџмент во туристичката и угостителската индустрија.

Табела 3. Споредба на традиционалниот и дигиталниот бренд менаџмент во туризмот и угостителството.²²
Table 3. Comparison of Traditional and Digital Brand Management in Tourism and Hospitality.

Област	Класичен бренд менаџмент	Дигитален бренд менаџмент
Достигнување до публиката	Локализиран, ограничен на физички дистрибутивни канали	Глобален и интерактивен. Можност за таргетирање на различни пазари.
Комуникативни канали	Радио, телевизија, билборди, брошури, весници, списанија.	Социјални медиуми, веб-страници, мобилни апликации, онлајн реклами исп.

²¹ Mandarić, M. Lj. (2016). *Strategijski brend menadžment*. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kragujevcu.

²² Xiang, Z. & Fesenmaier, D. R. (2017). *Analytics in smart tourism design: Concepts and methods*. Springer.

Контрола врз бренд имиџот	Компаниите имаат целосна контрола врз градење на брендот.	Посетителите земаат активно учество во градење на брендот преку коментари и рецензии.
Персонализација	Ограничена – рекламите се генерални за сите.	Висока – преку <i>big data</i> , AI и алгоритми, брендovите создаваат понуди.
Трошоци	Високи	Економични
Флексибилност	Бавен процес на промена на печатениот материјал.	Брзо променување и прилагодување спрема потребите.
Репутација и рецензии	Туристите се информираат преку пријатели за искуства или преку туристички агенции.	Онлајн рецензии (<i>TripAdvisor</i> , <i>Google Reviews</i>) имаат силно влијание врз одлуките.
Анализа на ефектите	Тешко мерливи, бараат детални анкети и истражувања.	Лесно мерливи преку дигитални алатки (<i>Google Analytics</i> , <i>social media insights</i>)

"Извор: Авторска обработка врз основа на различни извори, 2024."

"Source: Author's own processing based on various sources, 2024."

Дигиталниот бренд менаџмент овозможува поголема ангажираност, подобра персонализација и полесно следење на резултатите, додека традиционалниот е постабилен, но помалку флексибилен и скап. Денес, успешните туристички брендови комбинираат традиционални и дигитални стратегии за максимално влијание врз публиката. Во продолжение е свот анализа за дигиталниот бренд менаџмент во туризмот и угостителството.

Табела 4. SWOT анализа на дигиталниот бренд менаџмент во туризмот

Table 4. SWOT Analysis of Digital Brand Management in Tourism

Силни страни (<i>Strengths</i>)	Слаби страни (<i>Weaknesses</i>)
<p>Достигнување и приближување до глобалната публика.</p> <p>Двонасочна комуникација со туристите.</p> <p>Мерливи резултати преку дигитални аналитички алатки (<i>Google Analytics</i>, <i>social media insights</i>).</p> <p>Флексибилност и брза промена на содржината.</p> <p>Поекономичен од традиционалниот маркетинг.</p>	<p>Зависи од интернетот и од дигиталната писменост на корисниците.</p> <p>Голема конкуренција – сите туристички брендови се натпреваруваат на истите платформи.</p> <p>Негативните коментари и лошите онлајн рецензии можат брзо да го нарушат имиџот.</p> <p>Постојана потреба од ажурирање на содржината.</p>
Можности (<i>Opportunities</i>)	Закани (<i>Threats</i>)
<p>Дигиталните алатки овозможуваат проширување на туристичките брендови на меѓународниот пазар.</p>	<p>Брзи промени во алгоритмите на социјалните мрежи (<i>Facebook</i>, <i>Instagram</i>, <i>Google</i>).</p> <p>Лажни рецензии и манипулација со онлајн</p>

<p>Нови технологии (AI, VR, AR) можат да подобрат корисничкото искуство.</p> <p>Поголема персонализација на услугите преку <i>big data</i> и CRM системи.</p>	<p>репутација.</p> <p>Безбедносни ризици и заштита на податоците (хакерски напади, кражба на лични информации).</p> <p>Туристите имаат огромен избор на брендови, што го зголемува предизвикот за лојалност.</p>
---	--

"Извор: Авторска обработка врз основа на различни извори, 2024."

2.1. Важност на брендот. Зошто се важни брендовите за угостителската и туристичката индустрија?

Брендовите играат суштинска улога во туристичката и угостителската индустрија, бидејќи тие влијаат на начинот на кој потрошувачите ги перципираат производите и услугите. Изградената репутација преку брендот често претставува клучен фактор во донесувањето на одлуки за патување, избор на сместување или ресторан²³. Силен бренд значи повисока доверба кај потрошувачите, што води до поголема лојалност и препораки.

Во современиот туризам, конкурентниот пазар бара од брендовите да создаваат автентични и препознатливи искуства. Компаниите кои инвестираат во конзистентноста на својот бренд, нудејќи висококвалитетни услуги и јасна комуникација со клиентите, постигнуваат подобра пазарна позиција²⁴. Истражувањата покажуваат дека брендовите кои успешно ја раскажуваат својата приказна и имаат силен визуелен идентитет се попривлечни за туристите²⁵.

Покрај угостителските компании, и самите туристички дестинации функционираат како брендови. Градовите и регионите кои активно инвестираат во својата промоција преку дигитални кампањи и социјални медиуми имаат значително поголем број на посетители²⁶. Добро позициониран бренд може да

²³ Keller, K. L. (2013). *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*. Pearson Education.

²⁴ Aaker, D. A. (2011). *Building Strong Brands*. Free Press.

²⁵ Kotler, P., Bowen, J. T., & Makens, J. C. (2014). *Marketing for Hospitality and Tourism*. Pearson.

²⁶ Pike, S. (2016). *Destination Marketing: Essentials*. Routledge.

влијае на зголемување на туристичката потрошувачка, подобрување на имиџот на дестинацијата и долгорочен развој на локалната економија²⁷.

Дигиталната трансформација го засили значењето на брендovите, овозможувајќи нови начини за интеракција со потрошувачите. Преку платформи како што се *TripAdvisor*, *Booking.com* и социјалните мрежи, туристичките компании имаат можност да комуницираат со клиентите во реално време, да ги прилагодуваат своите услуги и да го подобруваат корисничкото искуство²⁸. Заклучно, брендирањето претставува една од клучните стратегии во туристичката индустрија, преку која се гради препознатливост, доверба и долгорочна конкурентност.

2.2. Концепти/ фактори за бренд квалитет и бренд сила

2.2.1. Бренд квалитет – влијание и концепти

Квалитетот на брендот се базира на тоа како потрошувачите го доживуваат брендот врз основа на нивните очекувања, искуства и емоционални реакции. Во туристичкиот и угостителскиот контекст, ова не се однесува само на самиот производ или услуга, туку и на начинот на кој брендот комуницира, се позиционира и ја гради својата репутација. Потрошувачите го проценуваат брендот врз основа на чувството на доверба, конзистентност во квалитетот и вредноста што ја добиваат, што на крај влијае врз нивната лојалност и подготвеност за повторна употреба.²⁹

Значајни димензии на бренд квалитетот се:

- **Функционален квалитет** кој се однесува на опипливите аспекти на услугата како што се комфорот, удобноста и хигиената на собите, квалитетот на храната и пијалоците и сл.
- **Конзистентноста и сигурноста** се клучни аспекти на бренд квалитетот, бидејќи потрошувачите очекуваат стабилно и предвидливо искуство секогаш кога користат услуга од истиот бренд. Во туристичкиот и угостителскиот сектор, тоа значи дека клиентите сакаат истото ниво на услуга, без разлика дали го користат брендот во различни сезони или на различни локации. Доколку денес престојуваат во хотел или ресторан, очекуваат идентично квалитетно искуство и по неколку месеци или во друга земја каде што

²⁷ Buhalis, D. & Law, R. (2008). Progress in Information Technology and Tourism Management. *Tourism Management*, 29(4), 609-623.

²⁸ Xiang, Z. & Gretzel, U. (2010). Role of Social Media in Online Travel Information Search. *Tourism Management*, 31(2), 179-188.

²⁹ Keller, K. L. (2013). *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*. Pearson.

брендот е присутен. Оваа доследност ја зацврстува довербата и лојалноста кон брендот.³⁰

- **Емоционален квалитет** кој се однесува на способноста на туристичкиот или угостителскиот објект да создаде позитивно емоционално искуство кај посетителите, што води до поголема сатисфакција и желба за повторна посета³¹. Овој аспект игра клучна улога во создавањето на лојални клиенти, бидејќи пријатните емоции што ги доживуваат гостите ги мотивираат да се вратат повторно. Во туристичката и угостителската индустрија, каде што многу брендови нудат слични услуги, емоционалното искуство може да биде фактор што ги разликува успешните брендови од конкуренцијата³². Дополнително, персоналот што остварува автентична и значајна поврзаност со гостите може значително да придонесе кон градење на доверба и долгорочен успех на брендот³³.
- **Интеракција со персоналот** кој ја отсликува врската помеѓу персоналот и посетителите е еден од најбитните фактори кои ја обликуваат перцепцијата за брендот во туризмот и угостителството. Гостите треба да чувствуваат дека можат секогаш да се потпрат на персоналот за сите нивни потреби за време на туристичкиот престој, било да е тоа препорака за храна, помош при сместување или некој друг технички проблем бидејќи гостите сакаат да се чувствуваат секогаш ценети и посебни.
- **Флексибилност и иновации.** Во современото угостителство, брендовите кои успешно се прилагодуваат на технолошките промени и новите трендови стекнуваат значајна предност на пазарот. Воведувањето на дигитални решенија – како мобилни апликации за резервации, автоматско чекирање, вештачка интелигенција за персонализирани препораки и виртуелни асистенти – овозможува подобро корисничко искуство. Овие технологии не само што ја зголемуваат ефикасноста на операциите, туку и ја намалуваат

³⁰ Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson.

³¹ Holbrook, M. B. & Hirschman, E. C. (1982). *The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and Fun*. *Journal of Consumer Research*, 9(2), pp.132-140.

³² Schmitt, B. (2012). *The Consumer Psychology of Brands*. *Journal of Consumer Psychology*, 22(1), pp.7-17.

³³ Homburg, C., Jozić, D. & Kuehnl, C. (2017). *Customer Experience Management: Toward Implementing an Evolving Marketing Concept*. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 45(3), pp.377-401.

веројатноста за грешки и овозможуваат побрза и поефективна комуникација со гостите.³⁴

2.2.2. Бренд Сила – влијание и концепти

Бренд силата претставува способноста на брендот да остане препознатлив, доверлив и лојално прифатен од потрошувачите, дури и во силно конкурентска средина. Таа се темели на комбинација од позитивна репутација, конзистентен квалитет, емоционална врска со потрошувачите и способност за адаптација на пазарните промени³⁵.

Силен бренд не само што привлекува нови клиенти, туку и создава долгорочни врски со постоечките, градејќи чувство на доверба и сигурност. Потрошувачите често се враќаат кон брендови што ги познаваат и во кои веруваат, што доведува до поголема лојалност, повисока вредност на брендот и стабилност на пазарот.

Дополнително, брендот што има силна позиција на пазарот не зависи само од трендовите, туку е во можност да влијае врз одлуките на потрошувачите и дури да ги поставува пазарните стандарди³⁶. Ова му овозможува да ја одржи својата конкурентска предност и да остане лидер во индустријата, дури и при зголемена конкуренција или економски предизвици³⁷.

Факторите кои имаат влијание врз бренд силата може да се поделат на внатрешни (под директна контрола од страна на компанијата) и надворешни (кои што зависат од условите на пазарот конкуренцијата и потрошувачите)³⁸:

- **Препознатливост на брендот (*Brand Recognition & Awareness*)**

За да брендот биде препознатлив (*Brand Recognition & Awareness*) е способност на потрошувачите да го идентификуваат, запомнат и поврзат брендот со одреден производ, услуга или индустрија. Ова е еден од клучните фактори за градење на силен бренд, бидејќи што е поголема препознатливоста,

³⁴ Buhalis, D. & Leung, D. (2018). *Smart Hospitality – Interconnectivity and Data-Driven Personalization as Drivers of Consumer Experience*. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, 9(2), pp.158-172.

³⁵ Keller, K. L. (2013). *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*. Pearson.

³⁶ Kotler, P. & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson.

³⁷ Rust, R. T., Zeithaml, V. A. & Lemon, K. N. (2004). *Customer-Centered Brand Management*. *Harvard Business Review*, 82(9), pp.110-120.

³⁸ Keller, K. L. (2013). *Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity* (4th ed.). Pearson.

толку е поголема веројатноста потрошувачите да го изберат токму тој бренд наместо конкурентите.³⁹

Препознатливоста на брендот не се однесува само на запознаеност со името, туку и на визуелни, аудитивни и емоционални елементи што се поврзуваат со брендот – како логото, боите, слоганот, амбалажата, мелодијата од реклами или карактеристични звуци.

Силен и добро позициониран бренд е оној што брзо се препознава, дури и без директно споменување на неговото име. Оваа карактеристика му овозможува на брендот да се разликува од конкуренцијата, да привлече нови клиенти и да го задржи вниманието на пазарот.

Како да се подобри препознатливоста на брендот?

- **Постојана маркетинг комуникација**

Дигитален маркетинг: Социјални мрежи, *YouTube* реклами, инфлуенсери.

Традиционален маркетинг: ТВ и радио реклами, билборди, проспекти.

Емоционален маркетинг: Користење на емоции во рекламите за да се создаде силна поврзаност.

- **Присуство на социјалните медиуми**

Брендовите што редовно комуницираат со потрошувачите преку социјалните мрежи како *Facebook*, *Instagram*, *TikTok* или *Twitter* се многу попрепознатливи.

Примери на брендови со висока препознатливост:

Apple: Логото е едноставно, минималистичко и веднаш препознатливо. Препознатлив дизајн на производите (*MacBook*, *iPhone*, *iPad*). Висока емоционална поврзаност – корисниците на *Apple* често се многу лојални.

Coca-Cola: Црвено-белото лого и шишето се глобално познати, користи емоции и традиција во маркетинг стратеги.

- **Перцепирана вредност – клучен фактор на бренд силата**

Перцепираната вредност ни ја дава проценката која потрошувачите сами ја донесуваат за вредноста на одредени видови на туристички или угостителски бренд што ја добиваат, во однос на цената, квалитетот, искуството и услугата. Таа е субјективна и може да биде под влијание на очекувањата, претходните искуства, репутацијата на брендот и маркетинг стратегиите.⁴⁰

³⁹ Aaker, D. A. (1991). *Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name*. The Free Press.

⁴⁰ Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence. *Journal of Marketing*, 52(3), pp.2-22.

Во секторот на туризмот и угостителството, перцепираната вредност има клучно значење, бидејќи туристите при донесување одлуки се водат од своите очекувања за удобност, статус, сигурност, емоционално искуство и нивото на услуга што го добиваат.⁴¹

Перцепираната вредност може да се анализира низ неколку главни чекори:

- **Функционална вредност (квалитет во однос на цената)**

Оваа димензија на перцепираната вредност ја одразува проценката на клиентите за рамнотежата помеѓу цената што ја плаќаат и квалитетот на услугата што ја добиваат. Клиентите ги анализираат карактеристиките на производот или услугата, споредувајќи ги со нивните очекувања и со алтернативните опции достапни на пазарот. Доколку добиеното искуство ја оправдува или надминува платената цена, тогаш услугата или производот се перцепираат како вредни, доколку цената на производот го надминува очекувањето на потрошувачите тогаш производите не се перцепираат како вредни. Оваа проценка игра значајна улога во одлуките за повторно користење на услугата, лојалноста кон брендот и препораките на други потенцијални потрошувачи.⁴²

Пример: Доколку хотел со три ѕвезди во својата понуда нуди удобни и чисти соби со врвна услуга од страна на персоналот, гостите можат да го перцепираат како „голема вредност за дадените пари“ дури и ако не е луксузен хотелот.

- **Емоционална вредност (чувства и искуства)**

Туристите честопати не го оценуваат само физичкиот квалитет на услуга, туку и чувството што брендот им го предизвикува.⁴³

Пример: Луксузните ресорти создаваат ексклузивно искуство преку приватни плажи, персонализирани услуги и уникатна атмосфера. Ова создава чувство на престиж и луксуз, што ја зголемува перцепираната вредност дури и при повисоки цени.

- **Симболична вредност (статус и престиж)**

Некои брендови нудат не само услуга, туку и престиж и социјален статус, што значи дека потрошувачите не ги избираат само поради нивната

⁴¹ Sánchez, J., Callarisa, L., Rodríguez, R. M., & Moliner, M. A. (2006). Perceived value of the purchase of a tourism product. *Tourism Management*, 27(3), pp.394–409.

⁴² Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence. *Journal of Marketing*, 52(3), pp.2-22.

⁴³ Gallarza, M. G., Gil-Saura, I. & Holbrook, M. B. (2011). *The value of value: Further excursions on the meaning and role of customer value*. *Journal of Consumer Behaviour*, 10(4), pp.179–191.

функционална вредност, туку и поради симболичките значења што ги носат. Овој аспект на симболична вредност се заснова на тоа како брендот е перципиран од општеството и каков статус им дава на оние што го користат.⁴⁴

Пример: Рестораните со Michelin ѕвезди носат одреден престиж – туристите не плаќаат само за храната или престојот, туку и за искуството да бидат дел од ексклузивна група.

- **Социјална вредност (препораки и рецензии)**

Потрошувачите често ја формираат својата перцепција за вредноста на еден туристички или угостителски бренд врз основа на препораки, рецензии и мислења од други луѓе, бидејќи искуствата на другите клиенти можат значително да влијаат врз нивните одлуки за избор на услуга.

Во современото дигитално доба, каде што информациите се лесно достапни, препораките и рецензиите станаа клучен фактор за градење доверба и перцепирање на квалитетот на еден бренд. Ова особено важи во туристичкиот и угостителскиот сектор, каде што клиентите најчесто бараат мислења пред да резервираат хотел, ресторан или туристички аранжман.

Пример: Хотел или ресторан со висока оцена на *TripAdvisor* или *Google Reviews* ќе има повисока перцепирана вредност кај новите клиенти, бидејќи се чувствуваат посигурни во изборот.

- **Иновативна вредност (Дигитализација и модернизација)**

Потрошувачите често ја формираат својата перцепција за вредноста на еден бренд врз основа на искуствата и мислењата споделени од други корисници, било преку лични препораки, онлајн рецензии или коментари на социјалните мрежи. Овие информации им помагаат да донесат информирани одлуки, бидејќи реалните искуства на другите клиенти создаваат чувство на доверба и сигурност. Доколку брендот има позитивни препораки и високи оценки, тоа може значително да ја зголеми неговата перцепирана вредност, додека негативните рецензии можат да ја намалат довербата и да влијаат на одлуките за купување или користење на услугата.⁴⁵

⁴⁴ Sweeney, J. C. & Soutar, G. N. (2001). *Consumer perceived value: The development of a multiple item scale*. *Journal of Retailing*, 77(2), pp.203-220.

⁴⁵ Kim, D., Vogt, C. A. & Knutson, B. J. (2015). *Relationships among customer satisfaction, delight, and loyalty in the hospitality industry*. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 39(2), pp.170-197.

Пример: Хотели што нудат мобилни апликации за *check-in/check-out*, дигитални клучеви и персонализирани препораки преку AI, создаваат понапредно искуство што зголемува позитивната перцепција на клиентите.

- **Лојалноста на потрошувачите како клучен фактор кој влијае врз бренд силата**

Лојалноста на потрошувачите претставува еден од најзначајните фактори што ја дефинираат бренд силата, бидејќи обезбедува долгорочна врска меѓу клиентите и брендот, зголемена препознатливост и одржлив раст.⁴⁶ Во туристичката и угостителската индустрија, каде што изборот на услуги е обемен, а конкуренцијата голема, градењето и одржувањето на лојалноста на клиентите станува клучен приоритет за брендovите.⁴⁷ Компаниите кои успеваат да поттикнат лојалност кај своите клиенти имаат повисоки приходи, подобра репутација и поголема конкурентска предност.⁴⁸

Како лојалноста на потрошувачите ја засилува бренд силата?

- **Долгорочна стабилност и финансиска предвидливост**

Лојалните клиенти имаат поголема веројатност да ги користат услугите на истиот бренд повторно, што ја зголемува финансиската стабилност на компанијата⁴⁹.

Пример: Хотелските синџири како *Hilton* и *Marriott* имаат програми за лојалност кои ги мотивираат гостите да останат во нивните хотели, наместо да изберат конкурентски брендови.

- **Зголемена вредност на брендот преку позитивно зборување**

Лојалните потрошувачи често се амбасадори на брендот, што значи дека нивните препораки имаат силно влијание врз новите потенцијални клиенти⁵⁰.

Пример: Патниците кои имале позитивно искуство во некој туристички објект често го споделуваат тоа преку социјалните мрежи и платформи за рецензии, како што се *TripAdvisor* и *Google Reviews*, што го зајакнува бренд имиџот.

- **Намалување на трошоците за маркетинг и аквизиција**

⁴⁶ Keller, K. L. (2013). *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*. Pearson.

⁴⁷ Oliver, R. L. (1999). *Whence Consumer Loyalty?* *Journal of Marketing*, 63(4), pp.33-44.

⁴⁸ Reichheld, F. F. & Sasser, W. E. (1990). *Zero Defections: Quality Comes to Services*. *Harvard Business Review*, 68(5), pp.105-111.

⁴⁹ Zeithaml, V. A., Berry, L. L. & Parasuraman, A. (1996). *The Behavioral Consequences of Service Quality*. *Journal of Marketing*, 60(2), pp.31-46.

⁵⁰ Lovelock, C., & Wirtz, J. (2016). *Services Marketing: People, Technology, Strategy* (8th ed.). Pearson.

Задржувањето на постоечките клиенти е поефикасно и финансиски поисплатливо отколку постојано привлекување нови⁵¹.

Пример: Рестораните кои нудат програми за лојалност (бесплатен оброк по неколку посети, ексклузивни попусти за редовни гости) поттикнуваат повторни посети, што значи дека тие немаат потреба од агресивни маркетинг кампањи за привлекување нови потрошувачи.

- **Поголема толеранција кон промените во цените**

Лојалните потрошувачи се помалку чувствителни на ценовни флукуации, бидејќи нивната доверба кон брендот е веќе изградена⁵².

Пример: Луксузните хотели или авиокомпаниите кои имаат стабилна база на лојални клиенти можат да зголемат цени во високата сезона без да изгубат значителен број резервации.

Лојалноста на клиентите игра клучна улога во зајакнувањето и одржувањето на бренд силата, бидејќи придонесува за долгорочна финансиска сигурност, подобрување на репутацијата и зголемена конкурентска предност. Во туристичкиот и угостителскиот сектор, компаниите кои успешно применуваат стратегии за задржување на клиентите – како што се персонализирани услуги, наградни програми и создавање позитивни искуства – имаат поголема веројатност за стабилен раст и доминација на пазарот⁵³.

- **Дигиталната присутност и репутација како доминантен фактор врз бренд силата**

Во денешниот дигитален свет, онлајн присуството и репутацијата на брендот имаат значајно влијание врз неговата препознатливост, доверба и пазарна позиција. Со зголемената употреба на интернетот и социјалните медиуми, туристичките и угостителските брендови кои инвестираат во дигитални стратегии имаат конкурентска предност, бидејќи можат директно да комуницираат со потрошувачите, да управуваат со нивните очекувања и да ја контролираат својата репутација⁵⁴.

Клучни начини на кои дигиталната присутност ја зајакнува бренд силата:

- **Подобрување на видливоста и препознатливоста**

⁵¹ Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson.

⁵² Baldauf, A., Cravens, K. S., & Binder, G. (2003). *Performance Consequences of Brand Equity Management: Evidence from Organizations in the Value Chain*. *Journal of Product & Brand Management*, 12(4), pp.220-236.

⁵³ Homburg, C., Jozić, D., & Kuehnl, C. (2017). *Customer Experience Management: Toward Implementing an Evolving Marketing Concept*. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 45(3), pp.377-401.

⁵⁴ Keller, K. L. (2013). *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*. Pearson.

Дигиталната присутност овозможува туристичките брендови да допрат до поширока публика преку веб-страници, блогови, социјални мрежи и платформи за онлајн резервации⁵⁵.

Пример: Хотелските брендови како *Hilton* и *Marriott* имаат висока онлајн активност, што ја зголемува нивната глобална препознатливост и ангажираност со клиенти.

- **Управување со онлајн репутацијата и рецензиите**

Потрошувачите денес го проценуваат квалитетот на брендот врз основа на онлајн рецензии и искуства на други корисници⁵⁶.

Пример: Позитивните рецензии на *TripAdvisor* или *Google Reviews* можат значително да ја зголемат довербата во брендот, додека негативните коментари може да го оштетат угледот ако не се соодветно адресирани⁵⁷.

- **Директна комуникација со потрошувачите преку социјални медиуми**

Присуството на платформи како *Instagram*, *Facebook*, *TikTok* и *LinkedIn* овозможува директна интеракција со клиентите, што може да резултира со подобра перцепција и поголема лојалност кон брендот⁵⁸.

Пример: Луксузните туристички ресорти како *Four Seasons* користат социјални медиуми за да споделуваат приказни од гости и да го засилат нивниот бренд имиџ.

- **Дигитален маркетинг и стратегија за содржина**

Креирањето вредносна содржина преку блогови, видеа и подкасти ја зајакнува бренд репутацијата и довербата кај потрошувачите⁶.

Пример: *Airbnb* има блог и *YouTube* канал каде што споделува инспиративни патувачки приказни, што го позиционира брендот како лидер во туристичката индустрија.

- **Анализа на податоци и персонализирани искуства**

⁵⁵ Keller, K. L. (2013). *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*. Pearson.

⁵⁶ Sparks, B. A., & Browning, V. (2011). *The impact of online reviews on hotel booking intentions and perception of trust*. *Tourism Management*, 32(6), pp.1310-1323.

⁵⁷ Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., & Pan, B. (2008). *Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management*. *Tourism Management*, 29(3), pp.458-468.

⁵⁸ Mangold, W. G., & Faulds, D. J. (2009). *Social media: The new hybrid element of the promotion mix*. *Business Horizons*, 52(4), pp.357-365.

Користењето на *Big Data*, AI и аналитички алатки овозможува туристичките компании подобро да ги разберат потребите на клиентите и да нудат персонализирани искуства, што ја зајакнува бренд силата⁵⁹.

Пример: Хотелските синџири користат *chatbots* и AI системи за да понудат персонализирани препораки и беспрекорна услуга за клиентите.

2.2.3. Взаемна врска меѓу бренд квалитетот и бренд силата

Бренд квалитетот и бренд силата се тесно поврзани концепти кои меѓусебно се надополнуваат и влијаат еден врз друг. Високиот бренд квалитет е основа за долгорочна бренд сила, бидејќи задоволните потрошувачи имаат поголема веројатност да останат лојални, повторно да ја користат услугата и активно да ја препорачуваат на други⁶⁰. Ова создава позитивен ефект врз перцепцијата на брендот, што доведува до зголемување на неговата вредност и пазарна позиција.

Еден силен бренд не само што привлекува повеќе клиенти, туку и има способност да наплатува премиум цени, бидејќи потрошувачите се подготвени да платат повеќе за гарантиран квалитет, конзистентност и уникатно искуство⁶¹. Компаниите со силен бренд имаат повисока пазарна доверба, што им овозможува поголема конкурентска предност и стабилност на долг рок⁶².

Во современата туристичка индустрија, дигиталните иновации и автентичноста на искуствата играат клучна улога во градењето на бренд квалитетот и бренд силата. Дигиталните алатки, како персонализирани онлајн резервации, мобилни апликации и AI-базирани препораки, го подобруваат искуството на корисниците, правејќи го брендот подостапен и попривлечен. Од друга страна, автентичните туристички искуства придонесуваат за емоционална поврзаност со брендот, што ја зајакнува лојалноста и позитивната репутација.

Како резултат на оваа взаемна динамика, туристичките и угостителските брендови кои постојано го подобруваат својот квалитет преку иновативни стратегии и уникатни искуства имаат поголеми шанси да изградат долгорочна

⁵⁹ Buhalis, D., & Volchek, K. (2021). *Artificial Intelligence for Tourism: Principles and Applications*. *Annals of Tourism Research*, 91, 103126.

⁶⁰ Zeithaml, V. A. (1988). *Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence*. *Journal of Marketing*, 52(3), pp.2-22.

⁶¹ Aaker, D. A. (1996). *Building Strong Brands*. The Free Press.

⁶² Yoo, B., & Donthu, N. (2001). *Developing and Validating a Multidimensional Consumer-Based Brand Equity Scale*. *Journal of Business Research*, 52(1), pp.1-14.

бренд сила, што им овозможува да се истакнат на конкурентниот пазар и да обезбедат одржлив раст⁶³.

Дополнително, силните туристички и угостителски брендови не само што привлекуваат нови клиенти, туку и создаваат висока стапка на повторни посети, бидејќи потрошувачите имаат тенденција да се враќаат кон брендовите во кои имаат доверба⁶⁴. Компаниите кои инвестираат во подобрување на квалитетот на своите услуги, имплементирање на дигитални иновации и подобрување на целокупното искуство на клиентите имаат поголема шанса да се истакнат на пазарот и да останат релевантни⁶⁵.

Со оглед на тоа што туристичките искуства се емоционално засновани, брендовите што успеваат да создадат силна емоционална поврзаност со своите клиенти имаат предност во однос на конкурентите. Потрошувачите не ја оценуваат само услугата што ја добиваат, туку и начинот на кој брендот ги прави да се чувствуваат, што значи дека луксузното гостопримство, персонализираната услуга и уникатното искуство се критични фактори во процесот на создавање лојалност⁶⁶.

Туристичките брендови што успешно комбинираат висок квалитет, стабилна репутација, исклучителна услуга и адаптација на новите технологии имаат значителна конкурентска предност и потенцијал за долгорочен пазарен успех⁶⁷.

2.3. Дигитализацијата како клучен двигател на бренд квалитетот и бренд силата

Со развојот на дигиталните технологии и се поголемата достапност на интернетот, туристичките брендови имаат значителни можности за подобрување на својот квалитет и репутација преку различни технолошки иновации⁶⁸. Дигитализацијата го трансформира начинот на кој туристичките компании комуницираат со своите клиенти, обезбедувајќи поавтоматизирани,

⁶³ Rust, R. T., Zeithaml, V. A. & Lemon, K. N. (2004). *Customer-Centered Brand Management*. Harvard Business Review, 82(9), pp.110-120.

⁶⁴ Oliver, R. L. (1999). *Whence Consumer Loyalty?* Journal of Marketing, 63(4), pp.33-44.

⁶⁵ Buhalis, D. (2019). *Technology in Tourism – From ICT to Smart Tourism*. Tourism Review, 75(1), pp.267-272.

⁶⁶ Holbrook, M. B. & Hirschman, E. C. (1982). *The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and Fun*. Journal of Consumer Research, 9(2), pp.132-140.

⁶⁷ Rust, R. T., Zeithaml, V. A., & Lemon, K. N. (2004). *Customer-Centered Brand Management*. Harvard Business Review, 82(9), pp.110-120.

⁶⁸ Buhalis, D. & Law, R. (2008). *Progress in Information Technology and Tourism Management: 20 Years on and 10 Years after the Internet – The State of eTourism Research*. Tourism Management, 29(4), pp.609-623.

персонализиран и интерактивен искуства, што директно влијае на перцепцијата за квалитет и бренд сила⁶⁹.

Во денешно време, туристите сè почесто ги користат онлајн платформите за резервации, мобилните апликации и системите за персонализирана комуникација, кои овозможуваат побрза и поефикасна интеракција меѓу потрошувачите и брендovите. Вештачката интелигенција (AI) и автоматизираните системи дополнително придонесуваат за подобрување на корисничкото искуство, овозможувајќи поедноставено управување со услугите, предвидување на потребите на клиентите и оптимизација на оперативните процеси⁷⁰.

Дополнително, потрошувачите сè повеќе се потпираат на онлајн рецензии, препораки и интерактивни туристички водичи за да донесат информирани одлуки при изборот на дестинација, хотел или ресторан⁷¹. Ова значи дека туристичките брендови мора активно да ја следат и управуваат својата дигитална репутација, бидејќи рецензиите и оценките од клиентите имаат значително влијание врз имиџот на брендот и неговата конкурентска позиција⁷². Туристичките компании кои успешно ги имплементираат овие дигитални алатки имаат поголеми шанси за градење на посилен бренд, повисока конкурентност и долгорочен успех на пазарот⁷³.

3. ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ ВО ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО

Во последните децении, брзиот развој на иновациите во информатичката технологија (ИТ), познат како Дигитална револуција, значително го трансформира начинот на кој функционираат бизнисите⁷⁴. Овој процес има посебно значење за туристичкиот сектор, кој беше еден од првите што ја

⁶⁹ Xiang, Z. & Fesenmaier, D. R. (2017). *Big Data Analytics, Tourism Design, and Smart Tourism*. *Tourism Management*, 58, pp.147-158.

⁷⁰ Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z. & Koo, C. (2015). *Smart Tourism: Foundations and Developments*. *Electronic Markets*, 25(3), pp.179-188.

⁷¹ Litvin, S. W., Goldsmith, R. E. & Pan, B. (2008). *Electronic Word-of-Mouth in Hospitality and Tourism Management*. *Tourism Management*, 29(3), pp.458-468.

⁷² Leung, X. Y., Sun, J. & Bai, B. (2017). *Thematic Differences in Online Hotel Reviews Across Various Traveler Types*. *International Journal of Hospitality Management*, 65, pp.20-30.

⁷³ Rust, R. T., Zeithaml, V. A. & Lemon, K. N. (2004). *Customer-Centered Brand Management*. *Harvard Business Review*, 82(9).

⁷⁴ Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z. & Koo, C. (2015). *Smart Tourism: Foundations and Developments*. *Electronic Markets*, 25(3), pp.179-188.

прифати дигитализацијата и онлајн продажбата, овозможувајќи резервации на авионски билети и сместувања преку интернет⁷⁵.

Побарувачката за дигитални туристички услуги постојано се зголемува, при што истражувањата покажуваат дека над 95% од туристите се потпираат на онлајн алатки за планирање на своите патувања. Пребарувањата на туристички информации преку мобилни уреди стануваат сè почести, особено меѓу младата популација на возраст од 18 до 34 години, што дополнително ја поттикнува дигиталната трансформација на туристичкиот пазар⁷⁶.

3.1. Фази на дигитализација во туристичката и угостителската индустрија

Според Xiang и Fesenmaier (2017), развојот на дигитализацијата во туризмот може да се подели во три главни фази.

Првата фаза започнува кон крајот на 20-тиот век, кога со појавата и масовната експанзија на интернетот, туристичките компании почнуваат да користат дигитални технологии главно за подобрување на маркетинг стратегиите⁵. Најголеми придобивки во оваа фаза имаат малите и средни претпријатија, кои преку дигитални продажни канали и софтверски решенија успеваат значително да ја зголемат својата оперативна ефикасност и пазарен досег⁷⁷.

- Првата фаза се карактеризира со заменување на традиционалните маркетинг алатки, како што се печатени брошури и флаери, со дигитални алтернативи на *World Wide Web*. Исто така, онлајн системите за резервации значително го олеснија процесот на купување туристички услуги, правејќи го побрз и поекономичен. Во тој контекст, туристичките агенции беа принудени да се прилагодат на новите трендови, бидејќи многу клиенти започнаа директно да резервираат летови и сместување, со што традиционалната улога на агенциите се трансформираше. Во оваа фаза, некои од клучните технолошки иновации вклучуваат електронски каси, административен и финансиски софтвер, мобилни телефони, електронска пошта, електронско банкарство, веб-страници за презентација на услуги, и видео конференции.

⁷⁵ Buhalis, D. & Law, R. (2008). *Progress in Information Technology and Tourism Management: 20 Years on and 10 Years after the Internet – The State of eTourism Research*. *Tourism Management*, 29(4), pp.609-623.

⁷⁶ Xiang, Z. & Fesenmaier, D. R. (2017). *Big Data Analytics, Tourism Design, and Smart Tourism*. *Tourism Management*, 58, pp.147-158.

⁷⁷ Sigala, M. (2018). *Market Formation in the Sharing Economy: Findings and Implications from the Sub-economies of Airbnb*. *Journal of Business Research*, 86, pp.227-241.

- Втората фаза од дигитализацијата во туризмот започнува во првата деценија на 21-от век, период кога интернетот станува главен канал за комуникација и клучен извор на информации за туристите⁷⁸. Развојот на интернет технологиите придонесува за создавање дигитален туристички пазар, каде што корисниците можат да истражуваат дестинации, да споредуваат опции и да вршат онлајн резервации за различни туристички услуги⁷⁹.

Во овој период се појавува концептот на „prosumers“, што претставува спој на производители и потрошувачи. Овие корисници не само што користат туристички услуги, туку активно учествуваат во нивното обликување преку онлајн рецензии и препораки⁸⁰. Платформи како *TripAdvisor* значително ја зголемуваат транспарентноста во туристичкиот сектор, поттикнувајќи ги туристичките компании да го подобрат квалитетот на своите услуги и да изградат поконкурентни стратегии во однос на барањата на клиентите⁸¹. Ова доведува до поголема глобална конкурентност во туристичката индустрија и создавање иновативни дигитални решенија, како што се паметните телефони, напредни софтверски платформи за туристички менаџмент, онлајн резервациски системи, електронско следење на инвентарот, CRM системи и маркетинг преку е-пошта⁸².

- Третата фаза од дигитализацијата во туризмот започнува по 2010 година и сè уште е во развој. Овој период се карактеризира со повисоко ниво на дигитална поврзаност, што овозможува подобрена комуникација меѓу дигиталните и физичките системи во туристичкиот сектор⁸³. Оваа интеграција создава нови можности за иновации, дозволувајќи им на компаниите да го прошират своето глобално присуство и да ја зголемат конкурентноста⁸⁴.

⁷⁸ Xiang, Z. & Fesenmaier, D. R. (2017). *Big Data Analytics, Tourism Design, and Smart Tourism*. *Tourism Management*, 58, pp.147-158.

⁷⁹ Buhalis, D. (2019). *Technology in Tourism – From Information Communication Technologies to eTourism and Smart Tourism Towards Ambient Intelligence Tourism: A Perspective Article*. *Tourism Review*, 75(1), pp.267-272.

⁸⁰ Sigala, M. (2018). *Market Formation in the Sharing Economy: Findings and Implications from the Sub-economies of Airbnb*. *Journal of Business Research*, 86, pp.227-241.

⁸¹ Litvin, S. W., Goldsmith, R. E. & Pan, B. (2008). *Electronic Word-of-Mouth in Hospitality and Tourism Management*. *Tourism Management*, 29(3), pp.458-468.

⁸² Law, R., Buhalis, D. & Cobanoglu, C. (2014). *Progress on Information and Communication Technologies in Hospitality and Tourism*. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 26(5), pp.727-750.

⁸³ Tussyadiah, I. & Park, S. (2018). *Consumer Evaluation of Hotel Service Robots: A Mixed-Method Approach*. *Journal of Travel Research*, 57(4), pp.521-536.

⁸⁴ Gretzel, U. (2011). *Intelligent Systems in Tourism: A Social Science Perspective*. *Annals of Tourism Research*, 38(3), pp.757-779.

Во оваа фаза доминираат технологии како GPS системи, виртуелна и зголемена реалност (VR и AR), cloud решенија за складирање и обработка на податоци, како и мобилни апликации за персонализирани туристички услуги⁸⁵. Дополнително, социјалните медиуми, интерактивните веб-платформи, Google Analytics и колаборативните дигитални простори значително влијаат врз начинот на кој туристите ги планираат своите патувања⁸⁶. Понатаму, *Chatbots* и алгоритмите за препораки во реално време овозможуваат побрзи и поефикасни туристички услуги, дополнително менувајќи го начинот на кој патниците ги истражуваат и резервираат своите искуства⁸⁷

3.1.1. Дигитални иновации и нивно влијание во туристичката и угостителската индустрија

Дигиталните иновации значително ја трансформираат туристичката и угостителската индустрија, овозможувајќи подобрување на корисничкото искуство, зголемување на оперативната ефикасност и развој на конкурентни стратегии. Современите технологии, како вештачката интелигенција (AI), мобилните апликации, виртуелната реалност (VR), онлајн системите за резервација и автоматизацијата, го олеснуваат пристапот до информации и обезбедуваат персонализирани услуги за туристите⁸⁸.

3.1.2. Влијание врз туристичкото искуство

Развојот на дигиталните технологии значително го олеснува пристапот на туристите до точни и навремени информации, што им овозможува подобро да го организираат своето патување и да имаат поквалитетно искуство. Онлајн алатките за резервации придонесуваат за побрза и поедноставна организација на патувањата, додека навигациските апликации и современите водичи со вградена геолокација го олеснуваат снаоѓањето во непознати места. Покрај тоа, примената на виртуелна реалност (VR) и проширена реалност (AR) им нуди на

⁸⁵ Neuhofer, B., Buhalis, D. & Ladkin, A. (2015). *Smart Technologies for Personalized Experiences: A Case Study in the Hospitality Domain*. *Electronic Markets*, 25(3), pp.243-254.

⁸⁶ Leung, X. Y., Sun, J. & Bai, B. (2017). *Thematic Differences in Online Hotel Reviews Across Various Traveler Types*. *International Journal of Hospitality Management*, 65, pp.20-30.

⁸⁷ Mariani, M. & Baggio, R. (2020). *Big Data and Tourism Management: A Critical Review*. *Tourism Management Perspectives*, 33, 100621.

⁸⁸ Buhalis, D. & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management. *Tourism Management*, 29(4), 609-623.

туристите можност однапред да добијат реалистичен преглед на дестинациите, што влијае позитивно врз нивната намера да патуваат⁸⁹.

3.1.3. Влијание врз бренд менаџментот и лојалноста на потрошувачите

Модерното брендирање во туристичката индустрија сè повеќе се потпира на дигитална комуникација со потрошувачите, наместо само на класични маркетинг стратегии. Рецензиите објавени на онлајн платформи имаат значајна улога во обликувањето на репутацијата на туристичките компании, бидејќи влијаат врз одлуките на идните посетители. Компаниите, преку дигитални алатки, имаат можност да ги следат преференциите на своите клиенти и врз основа на тоа да креираат прилагодени понуди. На пример, туристички субјекти во Охрид ги користат повратните информации од клиенти за подобрување на понудата, што резултира со зголемена доверба и лојалност⁹⁰.

3.1.4. Влијание врз деловната ефикасност и конкурентноста

Воведувањето на дигитални решенија во туристичкото работење овозможува компаниите да ги поедностават секојдневните операции и да го зголемат нивото на организациска ефикасност. Интеграцијата на системи за резервации, платформи за управување со клиенти и автоматизирани алатки за комуникација – како што се чат-ботовите – придонесува за побрзо одговарање на барањата на туристите и намалување на трошоците. На пример, некои хотели во Македонија користат модерен PMS систем што овозможува централизирано управување со сместувањата, што ја зголемува прецизноста и брзината на работењето. Ваквиот технолошки напредок им овозможува на туристичките компании да останат конкурентни во сè подинамична пазарна средина.⁹¹

3.1.5. Влијание врз одржливиот развој на туризмот

Употребата на дигитални технологии значително придонесува за подговорно користење на природните ресурси и намалување на еколошкиот отпечаток во туризмот. Развојот на паметни дестинации, кои користат IoT (интернет на нештата) за подобра енергетска и водна ефикасност, како и дигитални решенија за управување со отпад, се клучни чекори во градење на

⁸⁹ Gretzel, U. et al. (2015). Smart tourism: Foundations and developments. *Electronic Markets*, 25(3), 179-188.

⁹⁰ Wang, D. et al. (2013). China's "smart tourism destination" initiative: A taste of the service-dominant logic. *Journal of Destination Marketing & Management*, 2(2), 59-61.

⁹¹ Buhalis, D. & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management. *Tourism Management*, 29(4), 609-623.

еколошки одржлив туристички сектор. Покрај тоа, со помош на дигитален маркетинг, туристичките текови можат попрецизно да се насочат, со што се избегнува пренатрупаност на одредени локации. На пример, некои туристички центри во Македонија (како Галичник или Вевчани) преку онлајн промоција на настани успеваат да привлечат гости надвор од пиковите, што ја намалува сезоналноста⁹².

3.2. Улогата на дигиталните алатки во туризмот и угостителството

Дигиталните технологии претставуваат основа за трансформација на современиот туризам и угостителство. Тие не само што ја олеснуваат комуникацијата и процесите на резервација, туку овозможуваат подлабоко разбирање на потребите на потрошувачите преку персонализација и интелигентни решенија. Вештачката интелигенција, анализата на податоци и автоматизираните алатки (на пример, чат-ботови) овозможуваат компаниите да понудат индивидуализирани препораки и да го подобрат целокупното искуство на клиентите. Преку следење на патот на туристот, се создава основа за континуирано унапредување на услугите. На пример, некои хотели во Македонија користат основни CRM системи за да ги евидентираат навиките на гости и да понудат поперсонализирани услуги при повторна посета. Ваквиот пристап придонесува за повисоко ниво на задоволство и зголемување на конкурентноста на пазарот⁹³.

Врз основа на сето наведено, интеграцијата на дигиталните алатки во туристичкиот и угостителскиот сектор се смета за клучен чекор кон дигитална трансформација, која води до подобрување на искуството на клиентите и зголемување на конкурентната предност на глобалниот пазар.

Во ова истражување, дигиталните алатки се анализираат според нивната конкретна примена и улога во рамките на туризмот и угостителството. За да се обезбеди систематски преглед, алатките се групирани во пет главни категории. Оваа класификација има за цел да прикаже на кој начин различни типови дигитални решенија влијаат врз подобрување на квалитетот на услугите,

⁹² Xiang, Z. & Fesenmaier, D. R. (2017). Big data analytics, tourism design, and smart tourism. *Journal of Tourism & Hospitality*, 8(3), 12–27.

⁹³ Buhalis, D. & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management. *Tourism Management*, 29(4), 609–623.

зголемување на ефикасноста во деловните процеси и унапредување на комуникацијата со потрошувачите.

Категориите се следниве:

- Алатки за навигација и резервации;
- Решенија за управување со клиенти и дигитален маркетинг;
- Оперативни и менаџерски системи во туризмот и угостителството;
- Алатки за интеракција и подобрување на корисничкото искуство;
- Системи за анализа на податоци и известување.

3.2.1. Дигитални алатки за резервации и навигација

Во денешната туристичка индустрија, дигиталните алатки за резервации и навигација имаат значајна улога во подобрување на ефикасноста на услугите и корисничкото искуство. Онлајн платформите за резервации им овозможуваат на туристите да пристапат до информации за различни сместувања, летови и ресторани, да ги споредат опциите и да направат директна резервација во реално време. Овие системи овозможуваат и подобра оптимизација на капацитетите за компаниите, зголемувајќи ја нивната конкурентност на пазарот. Покрај тоа, навигациските алатки значително го олеснуваат движењето низ непознати дестинации.

На пример, преку *Booking.com* туристите можат да резервираат сместување во Берово или Охрид, според цени, оценки и достапност, што го олеснува нивниот избор и патничко искуство.

3.2.1.1. Онлајн системи за резервации

Онлајн системите за резервација овозможуваат лесна резервација на хотели, авиолинии и туристички услуги. Тие претставуваат клучен дел од дигиталната трансформација во туризмот и угостителството. Овие платформи овозможуваат лесно и брзо планирање на патувања и резервација на услуги преку интернет, персонализација, сигурносни трансакции, интеграција со други дигитални алатки што значително го подобрува корисничкото искуство и оперативната ефикасност на компаниите. Онлајн системите за резервации не само што ги олеснуваат процесите за клиентите, туку и им помагаат на компаниите да оптимизираат своите оперативни процеси. Преку следење на трендовите, анализа на податоци и мониторинг на степенот на пополнетост,

компаниите можат да донесат информирани одлуки за одржување и зголемување на профитабилноста. Дополнително, овие системи претставуваат важен канал за дигитален маркетинг, кој придонесува кон поголема видливост и привлекување на нови клиенти.

3.2.1.2. Виртуелни тури

Современите дигитални технологии овозможуваат значително подобрување на туристичкото искуство преку интерактивни 3D прегледи на дестинации. Виртуелните тури, засновани на концептот на виртуелна реалност (VR) и 360° визуелизации, им овозможуваат на потенцијалните посетители да истражат туристички локации во детална дигитална средина пред да донесат конечна одлука за посета⁹⁴. Оваа технологија значително придонесува за оптимизирање на процесот на патничко планирање, зголемувајќи ја довербата на корисниците и нивната подготвеност за резервација⁹⁵.

3.2.1.3. Мобилни апликации за патување

Мобилните апликации за патување станаа неизоставен дел од модерното туристичко искуство, овозможувајќи поголема удобност, брзина и персонализација⁹⁶. И покрај предизвиците како зависноста од интернет, безбедносните ризици и техничките проблеми, нивната употреба континуирано расте. Со развојот на вештачката интелигенција, проширената реалност (AR) и блокчејн технологијата, иднината на мобилните апликации во туризмот ќе биде уште подинамична и иновативна.

3.2.1.4. Геолокациски иновативни алатки

Геолокациските технологии сè повеќе добиваат на значење во туристичкиот и угостителскиот сектор, овозможувајќи подобра организација на услугите и

⁹⁴ Guttentag, D. A. (2010). *Virtual reality: Applications and implications for tourism*. *Tourism Management*, 31(5), 637-651.

⁹⁵ Ussyadiah, I. P., Wang, D., Jung, T. H. & tom Dieck, M. C. (2018). *Virtual reality, presence, and attitude change: Empirical evidence from tourism*. *Tourism Management*, 66, 140-154.

⁹⁶ Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research. *Tourism Management*, 29(4), 609-623.

зголемена удобност за корисниците. Благодарение на овие алатки, туристите можат полесно да се ориентираат, да пристапуваат до информации за локалните атракции и да добиваат персонализирани препораки, што значително го унапредува нивното целокупно искуство.

Покрај подобрувањето на услугите, геолокациските решенија играат клучна улога во управувањето со туристичките зони и зајакнувањето на безбедноста. Тие овозможуваат брзи реакции во итни случаи, оптимизација на протокот на посетители и превенција на сообраќајни застои, што е особено важно за одржливиот развој на дестинациите. Дополнително, хотелите и туристичките компании сè повеќе ги интегрираат овие технологии во своите маркетинг стратегии преку алатки како што се геофенсинг и персонализирани понуди, со цел да ги ангажираат посетителите на поефективен начин. Со брзиот напредок на дигиталните технологии, геолокациските системи ќе продолжат да имаат значајно влијание врз развојот на туристичката индустрија. Нивната примена не само што придонесува за подобрување на туристичкото искуство, туку и за конкурентноста на бизнисите во оваа сфера, овозможувајќи иновации кои ја рedefинираат динамиката на пазарот.

Табела бр. 5. Анализа на дигиталните алатки во туризмот
Table No. 5. Analysis of Digital Tools in Tourism

Дигитална алатка	Предности	недостатоци
Геолокациски алатки	Овозможуваат точна локација на корисниците, подобрувајќи навигацијата и туристичкото искуство. Помагаат во управување со туристичките текови и оптимизација на патнички рути. Овозможуваат интеграција со други дигитални алатки за подобро планирање на патувања.	Може да предизвикаат проблеми со приватноста и сигурноста на податоците. Некои системи имаат ограничена точност, особено во урбани средини со големи објекти. Зависат од интернет конекција и точноста на сателитските податоци.
Мобилни апликации за патување	Нудат персонализирани препораки базирани на претходни преференции и однесување. Овозможуваат пристап до кориснички рецензии и искуства, помагајќи во изборот на услуги.	Зависат од интернет поврзаност, што може да биде проблем во оддалечени подрачја. Некои апликации собираат премногу лични податоци, што може да предизвика загриженост за приватноста. Различни апликации имаат различен квалитет на информации, што може да

		доведе до неконзистентни податоци.
Дигитални алатки за резервации и навигација	Овозможуваат брзо и лесно планирање на патувања со централизиран информации. Многу системи нудат интеграција со авиокомпаниии, хотели и транспортни услуги. Автоматизираат процеси како потврдување на резервации и известувања за промени.	Некои системи имаат ограничени информации за одредени дестинации. Корисниците може да се соочат со технички проблеми при интеграција на повеќе услуги. Зависи од точноста на податоците внесени од операторите, што може да влијае на квалитетот на искуството.
Онлајн системи за резервации	Олеснуваат процесот на резервација преку автоматизирани системи, достапни 24/7. Овозможуваат споредба на цени и услови во реално време. Нудат можност за безбедно онлајн плаќање и менаџирање на резервации преку мобилни уреди.	Може да имаат технички проблеми или да содржат неточни податоци, што влијае на корисничкото искуство. Некои корисници можат да бидат изложени на скриени такси или непредвидени трошоци. Безбедноста на податоците е критична, бидејќи се обработуваат финансиски информации.
Виртуелни тури	Овозможуваат виртуелно истражување на дестинации, што ги прави достапни за поширока публика. Ги зголемуваат шансите за туристички посети со помош на реалистични прикази. Даваат можност за интерактивно истражување на културни и природни знаменитости.	Создаваат нереални очекувања кај туристите, бидејќи дигиталните тури не можат да го заменат вистинското искуство. Захтеваат високи технолошки вложувања за создавање на квалитетни 3D виртуелни тури. Некои корисници може да имаат технолошки бариери или недостаток на интерес за виртуелни тури.

"Извор: Авторска обработка врз основа на различни дигитални извори, 2024."

"Source: Author's own processing based on various digital sources, 2024."

Слика 1. Дигитални алатки во туризмот
 Figure 1. Digital tools in tourism

3.2.2. Алатки за управување со клиентите и маркетинг

Во туристичката и угостителската индустрија, дигиталните алатки за управување со клиентите и маркетинг играат клучна улога во подобрување на корисничкото искуство, зголемување на лојалноста на клиентите и оптимизирање на маркетинг стратегиите. Овие алатки им овозможуваат на компаниите да собираат и анализираат податоци за клиентите, да комуницираат со нив на персонализиран начин и да управуваат со нивните повратни информации. Некои од клучните алатки за управување со клиенти се:

3.2.2.1. CRM системи во туризмот и угостителството

Системите за управување со односите со клиентите (*CRM - Customer Relationship Management*) се дигитални платформи кои им помагаат на бизнисите во туристичката и угостителската индустрија да ги следат, анализираат и подобрат интеракциите со клиентите. Овие системи

овозможуваат собирање на податоци за гостите, персонализирање на услугите и подобрување на целокупното корисничко искуство.⁹⁷

Клучни карактеристики на CRM системите во туризмот и угостителството CRM системите во туристичката и угостителската индустрија нудат широк спектар на функционалности кои им помагаат на компаниите да го подберат односот со клиентите, да ги автоматизираат деловните процеси и да го оптимизираат маркетингот.

Најзначајните карактеристики вклучуваат:

- Централизирано управување со клиентски податоци – CRM системите овозможуваат складирање и управување со сите релевантни информации за клиентите, како што се историја на резервации, преференции, комуникација и повратни информации. Ова помага во персонализирање на услугите и подобрување на корисничкото искуство.
- Автоматизација на маркетингот – CRM платформите овозможуваат креирање на персонализирани маркетинг кампањи, како што се автоматизирани е-пошта, специјални понуди и известувања, со цел да се зголеми лојалноста на клиентите и нивната ангажираност.
- Следење на повратните информации – Овозможуваат собирање и анализа на клиентските рецензии, коментари и поплаки, што им помага на компаниите да ги подберат услугите и да ја зајакнат репутацијата на брендот.
- Програми за лојалност – Многу CRM системи поддржуваат интеграција со програми за награди и членства, поттикнувајќи ги клиентите на повторни посети преку попусти, бонуси и ексклузивни понуди.
- Анализа и извештаи во реално време – Овие системи овозможуваат генерирање на детални извештаи за клиентските навики, трендови во продажбата и ефикасноста на маркетинг кампањите, што им овозможува на менаџерите да носат подобри стратешки одлуки.
- Интеграција со други дигитални алатки – CRM платформите лесно се поврзуваат со онлајн системи за резервации, дигитални плаќања,

⁹⁷ Krsteska, K. & Raci, K. (2024). *The impact of CRM platforms on customer experience in hospitality*. *Tourism Management Journal*, 52(3), 120-135.

мобилни апликации и социјални мрежи, овозможувајќи беспрекорно управување со корисничкото искуство на повеќе канали.

3.2.2.2. Платформи за дигитален маркетинг во туризмот и угостителството

Дигиталниот маркетинг игра клучна улога во привлекувањето и задржувањето на клиентите во туристичката и угостителската индустрија. Со оглед на тоа што повеќето патници истражуваат и резервираат патувања онлајн, маркетинг платформите им овозможуваат на туристичките компании, хотелите и рестораните да допрат до својата публика преку различни дигитални канали. Овие алатки помагаат во подобрување на онлајн присуството, привлекување нови клиенти, градење лојалност и оптимизирање на маркетинг стратегиите преку автоматизација и анализа на податоците.

Дигиталниот маркетинг е клучен за туристичката индустрија, бидејќи овозможува компаниите да допрат до поголем број потенцијални клиенти преку различни онлајн канали. Соодветната примена на дигиталните алатки овозможува поефикасна комуникација, персонализирани понуди и зголемена лојалност на клиентите. Овој пристап, во комбинација со стратешко планирање, значително го подобрува онлајн присуството на туристичките компании и придонесува за зголемување на бројот на резервации⁹⁸.

- **Платформи за е-пошта маркетинг**

Маркетингот преку е-пошта останува една од најисплатливите стратегии за директна комуникација со клиентите. Преку него, туристичките компании можат да испраќаат персонализирани понуди, потсетници за резервации и информации за нови промоции. Е-пошта маркетинг алатките како *Mailchimp* и *Constant Contact* го автоматизираат овој процес, овозможувајќи компаниите да ја зголемат ангажираноста на клиентите⁹⁹.

- **Платформи за рекламирање (PPC и дисплеј реклами)**

Еден од најчесто користените методи за дигитален маркетинг во туризмот е платеното рекламирање. Преку *Google Ads* и *Facebook Ads*, компаниите можат прецизно да ги таргетираат своите потенцијални клиенти врз основа на нивните пребарувања, локација и интереси. Овие реклами им овозможуваат на

⁹⁸ Chaffey, D. (2020). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice*. Pearson.

⁹⁹ HubSpot. (2022). *The Power of Email Marketing in Travel and Hospitality*. Retrieved from <https://blog.hubspot.com>

туристичките бизниси да добијат брзи резултати и да привлечат клиенти кои веќе покажале интерес за нивните услуги.

PPC (*Pay-Per-Click*) моделот е особено корисен за промоција на хотели, авионски билети и туристички пакети, бидејќи ги насочува рекламите кон луѓе кои активно бараат такви услуги.

- **Платформи за социјални медиуми**

Социјалните мрежи стануваат незаменлив дел од туристичкиот маркетинг, овозможувајќи директна комуникација со клиентите и интерактивна промоција на дестинациите. *Instagram*, *Facebook* и *TikTok* се најпопуларните платформи за туристички брендови, бидејќи визуелната содржина игра клучна улога во инспирацијата за патувања¹⁰⁰.

Бројни истражувања покажуваат дека туристите донесуваат одлуки за патување врз основа на содржини што ги гледаат на социјалните мрежи. Во последните години, видеата со кратка форма, особено оние на *TikTok*, се покажаа како исклучително ефективни во привлекување на внимание и споделување на кориснички искуства.

- **Платформи за оптимизација на содржина (*SEO u Content Marketing*)**

SEO стратегиите (оптимизација за пребарувачи) играат клучна улога во зголемување на органскиот сообраќај на веб-страниците. Туристичките компании ги користат *Moz* и *SEMrush* за анализа на клучни зборови и подобрување на рангирањето во резултатите на *Google*. Еден од најефикасните начини за подобрување на SEO е креирањето на релевантна содржина, како што се блогови за патувања, водичи и совети за туристи¹⁰¹.

- **Социјални мрежи за маркетинг (*Instagram, Facebook, Twitter*)**

Социјалните мрежи се една од најмоќните маркетинг алатки во туристичката индустрија. Тие овозможуваат директна комуникација со клиентите, креирање на визуелно привлечни содржини и промовирање на туристички брендови преку органски и платени кампањи¹⁰². Туристичките компании ги користат платформите како *Instagram*, *Facebook*, *TikTok* и *Twitter* за да ги привлечат потенцијалните клиенти и да ја зголемат интеракцијата со нив¹⁰³.

¹⁰⁰ Evans, L. (2021). *Visual Marketing in the Age of Instagram and TikTok*. *Harvard Business Review*, 98(5), 50-65

¹⁰¹ Moz. (2022). *SEO for Travel Websites: Best Practices*. Retrieved from <https://moz.com>

¹⁰² Chaffey, D. (2020). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice*. Pearson.

¹⁰³ Kotler, P., & Keller, K. (2019). *Marketing Management*. Pearson.

3.2.2.3. Платформи за управување со рецензии

Во туристичката индустрија, онлајн рецензиите играат клучна улога во одлуките на клиентите. Повеќето патници читаат коментари и оценки пред да резервираат хотел, ресторан или туристичка услуга¹⁰⁴. Поради тоа, платформите за управување со рецензии, како *TripAdvisor*, *Trustpilot*, *Yelp* и *Google Reviews*, се неопходни за градење на доверба и репутација во туризмот. Во продолжение се наведени клучните платформи за управување со рецензии:

- ***TripAdvisor***

TripAdvisor е една од најпознатите платформи за рецензии во туристичката индустрија. Ги опфаќа хотелите, рестораните, атракциите и туристичките компании, овозможувајќи на корисниците да споделуваат искуства и оценки. Компаниите што редовно ги следат и одговараат на рецензиите на *TripAdvisor* имаат поголеми шанси да привлечат нови клиенти и да ја подобрат својата онлајн репутација¹⁰⁵.

- ***Trustpilot***

Trustpilot е меѓународна платформа за кориснички прегледи што често се користи за туристички услуги, агенции и платформи за резервации. Оваа платформа овозможува отворен пристап до повратните информации, што ја прави доверлив извор за потенцијалните патници. Компаниите можат да користат *Trustpilot Business Tools* за следење и управување со рецензиите¹⁰⁶.

- ***Yelp***

Yelp главно се користи во угостителството, помагајќи им на рестораните, кафулињата и баровите да управуваат со својата репутација. Корисниците можат да објавуваат фотографии, коментари и оценки, што влијае на одлуките на идните посетители. Бизнисите што редовно одговараат на рецензии имаат повисок рејтинг и подобра видливост на *Yelp*¹⁰⁷.

- ***Google Reviews***

Google Reviews е интегриран со *Google Search* и *Google Maps*, што му дава голема важност во туристичката индустрија. Кога корисниците бараат хотел, ресторан или туристичка агенција, рецензиите на *Google* се едни од првите

¹⁰⁴ Lee, M. (2021). *The Impact of Online Reviews on Consumer Decision-Making in Tourism*. *Tourism Research Journal*, 25(2), 120-135.

¹⁰⁵ Trustpilot. (2023). *Managing online reputation in the travel sector*. Retrieved from <https://www.trustpilot.com>

¹⁰⁶ Yelp. (2023). *How restaurants can leverage Yelp for business growth*. Retrieved from <https://www.yelp.com>

¹⁰⁷ Google. (2023). *Why Google Reviews matter for hospitality businesses*. Retrieved from <https://www.google.com>

информации што ги гледаат¹⁰⁸. Ова ја прави платформата клучна за онлајн присуството и доверливоста на бизнисите.

3.2.2.4. Програми за лојалност во туризмот

Програмите за лојалност во туристичкиот сектор се дизајнирани да поттикнат повторни посети и да создадат поголема ангажираност на клиентите. Постојат неколку видови на вакви програми:

- Бодувачки системи – Клиентите добиваат поени за секоја направена резервација или користена услуга, кои подоцна можат да ги заменат за попусти или награди. Овој модел е популарен кај авиокомпаниите (*Miles & More*, *SkyMiles*) и хотелските ланци (*Marriott Bonvoy*, *Hilton Honors*)¹⁰⁹.
- Нивоа на членство – Хотелите и туристичките компании користат нивоа на лојалност (*silver*, *gold*, *platinum*), каде што повисокото ниво нуди повеќе придобивки, како бесплатни надградби или пристап до ексклузивни услуги¹¹⁰.
- Купонски и дигитални ваучери – Овие програми овозможуваат собирање на дигитални купони за попусти, кои можат да се искористат при идни резервации или во партнерирани бизниси¹¹¹.

Програмите за лојалност го зголемуваат задоволството и лојалноста на клиентите, бидејќи им нудат дополнителна вредност за нивните резервации и патувања.

3.2.2.5. Мобилни апликации

Мобилните апликации значително го трансформираат начинот на кој клиентите резервираат, комуницираат и уживаат во туристичките услуги. Тие овозможуваат брз пристап до информации, управување со резервации и персонализирано корисничко искуство. Некои од најважните функции што ги нудат мобилните апликации во туризмот вклучуваат:

- Резервации и мобилни плаќања – Авиокомпаниии, хотели и туристички агенции ги интегрираат своите апликации со дигитални плаќања,

¹⁰⁸ Kotler, P., & Keller, K. (2019). *Marketing Management*. Pearson.

¹⁰⁹ Marriott Bonvoy. (2023). *How loyalty programs drive customer engagement in hospitality*. Retrieved from <https://www.marriott.com>

¹¹⁰ Hilton Honors. (2023). *Benefits of tier-based loyalty programs in tourism*. Retrieved from <https://www.hilton.com>

¹¹¹ Trustpilot. (2023). *The role of digital vouchers in customer retention*. Retrieved from <https://www.trustpilot.com>

овозможувајќи им на корисниците лесно да резервираат и да управуваат со нивните аранжмани во движење¹¹².

- Интерактивни водичи и мапи – Апликациите нудат виртуелни туристички водичи, интерактивни мапи и препораки за локални атракции, што го прави патувањето поедноставно и позабавно.
- Персонализирани понуди и известувања – Преку интеграција на геолокациски алатки, туристичките апликации можат да испраќаат прилагодени промоции и специјални понуди во зависност од локацијата и интересите на корисникот.
- Управување со рецензии и поддршка во реално време – Гостите можат директно да комуницираат со хотелите, да даваат повратни информации и да добиваат персонализирана услуга преку мобилните апликации.

Табела 6: Анализа на дигиталните алатки во туризмот и угостителството

Table 6: Analysis of Digital Tools in Tourism and Hospitality

Дигитална алатка	Предности	Недостатоци
CRM системи (Salesforce, HubSpot – за туризам; CRM системи за угостителство)	Овозможува централизација на податоци за клиентите, автоматизација на маркетинг кампањи, персонализирана комуникација и подобро искуство на корисниците.	Комплексна имплементација, високи трошоци за лиценцирање и одржување, потреба од обука на персоналот.
Платформи за дигитален маркетинг (MailChimp, Google Ads)	Прецизно таргетирање на корисниците, анализа на податоци за подобрување на кампањите, автоматизирано испраќање пораки и огласи.	Може да биде скапо за помали бизниси, зависност од алгоритми на платформите, потреба од континуирано тестирање и оптимизација.
Социјални мрежи за маркетинг (Instagram, Facebook, Twitter)	Голем досег и ангажираност, визуелна презентација на туристичките услуги, можност за интерактивен маркетинг и директна комуникација со клиентите.	Зависност од алгоритми на платформите, висока конкуренција, потреба од континуирано креирање на содржина и ангажирање на корисниците.
Платформи за управување со рецензии (TripAdvisor, Trustpilot, Yelp, Google Reviews)	Зголемена доверба на клиентите, транспарентност во услугите, подобра репутација преку управување со рецензии и повратни информации.	Можност за негативни рецензии кои можат да влијаат на имиџот, потреба од активно следење и брзо реагирање на коментарите.
Програми за лојалност и мобилни апликации	Зголемување на лојалноста на клиентите, персонализирани понуди, мобилни плаќања и поедноставен пристап до услуги.	Тешко задржување на корисниците ако програмата не нуди доволно вредност, потреба од континуирана анализа на податоци за персонализација.

Извор: Авторска анализа врз основа на релевантна литература.

Source: Author's analysis based on relevant literature.

¹¹² Google. (2023). *Mobile payment integration in travel apps*. Retrieved from <https://www.google.com>

Слика 2: Клучни дигитални алатки во туризмот и угостителството
 Figure 2: Key digital tools in tourism and hospitality

3.2.3. Оперативни и управувачки системи во туризмот и угостителството

Во туристичката и угостителската индустрија, оперативните и управувачките системи играат клучна улога во подобрувањето на ефикасноста, автоматизацијата на процесите и подобрувањето на корисничкото искуство. Овие систем и помагаат во управување со резервации, финансии, ресурси и персонал, овозможувајќи на компаниите да бидат поконкурентни и подобро организирани¹¹³.

3.2.3.1. Системи за управување со содржина (CMS – Content Management Systems)

Системите за управување со содржина (CMS – Content Management Systems) се дигитални платформи кои овозможуваат создавање, управување и објавување на дигитална содржина на веб-страници и мобилни апликации¹¹⁴. Во туристичката и угостителската индустрија, CMS системите се клучни за одржување на веб-страниците на хотели, туристички агенции, ресторани и други туристички компании.

¹¹³ Buhalis, D. (2020). *Technology in Tourism: A Modern Approach*. Oxford University Press.

¹¹⁴ Buhalis, D. (2020). *Technology in Tourism: A Modern Approach*. Oxford University Press.

Овие системи им овозможуваат на бизнисите лесно да го ажурираат своето онлајн присуство, да споделуваат информации за дестинации, услуги и понуди, како и да подобрат интеракцијата со клиентите¹¹⁵.

Популарни CMS платформи во туризмот:

- *WordPress* – Најкористен CMS систем во светот, погоден за хотели, туристички агенции и блогери. Поддржува SEO алатки, интеграции за резервации и мобилна оптимизација.
- *Drupal* – Погоден за големи туристички компании и хотели со повеќе јазици и комплексни содржини.
- *Joomla* – Платформа што овозможува флексибилност во креирањето на веб-страници за туристички компании.
- *Wix* и *squarespace* – Кориснички лесни платформи за мали хотели, ресторани и туристички агенции кои бараат едноставно решение за веб-страници.
- *SiteMinder* & *WebRezPro* – CMS системи специјализирани за хотели и угостителство, кои нудат интеграција со PMS (*Property Management Systems*).

3.2.3.2. POS системи и дигитални платежни алатки

Со зголемената дигитализација на туристичката и угостителската индустрија, POS системите (*Point of Sale*) и дигиталните платежни алатки играат суштинска улога во подобрување на финансиските трансакции и корисничкото искуство. Овие системи овозможуваат брзо и безбедно плаќање, автоматизација на продажбата и подобро управување со финансиските текови¹¹⁶.

- **Популарни POS системи за ресторани и хотели:**
 - *Toast POS* – Специјализиран за ресторани, со можност за мобилно начување и интеграција со дигитални платежни системи.
 - *Square POS* – Флексибилно решение за ресторани и продавници, овозможува мобилни плаќања и детален извештај за продажбата.
 - *Lightspeed POS* – Посебно корисен за хотели и туристички бизниси, интегриран со резервациски системи.
- **Дигитални платежни алатки во туризмот**

¹¹⁵ Kotler, P. & Keller, K. (2019). *Marketing Management*. Pearson.

¹¹⁶ Buhalis, D. (2020). *Technology in Tourism: A Modern Approach*. Oxford University Press.

Дигиталните платежни решенија овозможуваат безконтактно и мобилно плаќање, што станува сè попопуларно кај туристите¹¹⁷.

Најчесто користени дигитални платежни алатки:

- *Apple Pay* – Овозможува сигурно и брзо плаќање со мобилни уреди.
- *Google Pay* – Популарен избор за Android корисници, интегриран со банкарски картички.
- *PayPal* – Глобално користена платформа за онлајн трансакции.
- *Stripe* – Идеален за туристички компании и хотели кои прифаќаат онлајн плаќања.

POS системите и дигиталните платежни алатки значително го олеснуваат процесот на плаќање во туристичкиот и угостителскиот сектор. Тие придонесуваат за побрзи и побезбедни трансакции, автоматизација на продажбата и подобро корисничко искуство. Со континуираниот развој на дигиталните финансиски технологии, нивната примена ќе продолжи да се шири во глобалниот туристички сектор.

3.2.3.3. Системи за управување со инвентар

Во туристичката и угостителската индустрија, системите за управување со инвентар (*Inventory Management Systems – IMS*) претставуваат суштински алатки за оптимизација на залихите, подобрување на оперативната ефикасност и минимизирање на трошоците. Тие овозможуваат следење на достапните ресурси, автоматско генерирање на нарачки и анализа на потрошувачката, со што се подобрува управувањето со материјалите и услугите што ги нудат хотелите и рестораните¹¹⁸.

Од економска и оперативна перспектива, правилното управување со инвентарот може да доведе до намалување на непотребните трошоци, зголемување на продуктивноста и подобрување на услугата кон клиентите. Според Пине и Гилмор (2011), употребата на дигитални системи за управување со ресурсите во угостителството придонесува за зголемена флексибилност и подобро прилагодување кон пазарните барања¹¹⁹.

• Системи за управување со инвентар во хотелите

¹¹⁷ Apple. (2023). *How Apple Pay enhances customer experience in travel and hospitality*. Retrieved from <https://www.apple.com>

¹¹⁸ Pine, B. J. & Gilmore, J. H. (2011). *The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage*. Harvard Business Press.

¹¹⁹ Buhalis, D. (2021). *Smart Tourism and Digital Transformation in Hospitality and Tourism*. Springer.

Во хотелите, инвентарот вклучува широк спектар на материјали, како што се постелнина, тоалетни производи, мебел, минибар артикли, хигиенски средства и храна за ресторанските услуги. Традиционалните методи на управување со овие ресурси често доведуваат до прекумерно складирање, недостиг на клучни производи или лоша контрола врз залихите¹²⁰.

Современите IMS системи во хотелите се автоматизирани и поврзани со *Property Management Systems* (PMS), што овозможува подобро координирање на залихите и идентификување на потребите во реално време. На пример, ако гостите често користат одреден вид на тоалетни производи, системот ќе препорача зголемување на нарачките за тој артикл за да се избегне недостаток¹²¹.

Според Каспар (2018), дигитализацијата на процесите во хотелското работење, вклучувајќи управување со инвентарот, придонесува за зголемена ефикасност и подобро искористување на ресурсите¹²². Во модерните хотели, IMS системите како *Infor Hospitality Management System* и *Cloudbeds* овозможуваат оптимизирано управување со залихите, автоматско препознавање на потребите за набавка и намалување на загубите.

- **Системи за управување со инвентар во рестораните**

Рестораните се силно зависни од ефикасно управување со прехранбените ресурси, бидејќи тоа влијае на намалување на отпадот, подобрување на точноста на нарачките и контрола врз финансиските трошоци. Без соодветни системи, рестораните можат да се соочат со преголема нарачка на производи, загуби поради истекување на рокот на траење или недостиг на клучни состојки¹²³.

Современите системи за управување со инвентар во рестораните, како што се *MarketMan*, *Toast POS* и *Upserve*, овозможуваат автоматско следење на залихите, пресметка на цените на порциите и следење на трошоците. Според Џонсон (2019), интеграцијата на IMS со POS (*Point of Sale*) системите им

¹²⁰ Kaspar, C. (2018). *Hospitality and Tourism: Management Strategies*. Oxford University Press.

¹²¹ Johnson, P. (2019). *Restaurant Operations Management: An Integrated Approach*. Routledge.

¹²² Smith, R. & Taylor, J. (2020). *Sustainable Practices in Restaurant Inventory Management*. *Journal of Hospitality Management*, 45(3), 101-115.

¹²³ Buhalis, D. (2020). *Technology in Tourism: A Modern Approach*. Oxford University Press.

овозможува на рестораните да реално следат колку производи се користат дневно и да ги оптимизираат набавките¹²⁴.

Дополнително, IMS во рестораните придонесува за подобрување на одржливоста, бидејќи точно се следи количината на потрошени состојки, што помага во намалување на отпадот. Според истражувањата на Смит и Тејлор (2020), ресторани што користат автоматизирани системи за управување со залихите пријавуваат до 30% намалување на отпадот и подобро контролирани оперативни трошоци¹²⁵.

Со развојот на технологијата, IMS системите стануваат сè попаметни и повеќе автоматизирани, овозможувајќи им на компаниите да донесуваат податоци базирани одлуки. На пример, со вградување на вештачка интелигенција и IoT (*Internet of Things*), хотелите и рестораните можат автоматски да следат нивото на залихи, да предвидат идни потреби и да ги минимизираат загубите¹²⁶.

Според Бухалис (2021), воведувањето на дигитални системи за управување со ресурсите значително ја зголемува ефикасноста, го намалува отпадот и ги оптимизира процесите, што води кон подобра конкурентност на компаниите во туристичкиот сектор¹²⁷.

3.2.3.4. Системи за распоредување на вработени

Ефикасното управување со работната сила е суштински аспект на туристичката и угостителската индустрија, каде што природата на работењето бара флексибилни работни распореди, брза адаптација кон промените и ефикасно распределување на ресурсите. Со цел да се обезбеди непречено функционирање на хотелите, рестораните, авио-компаниите и другите туристички субјекти, сè поголем број на компании имплементираат системи за управување со смените и работните распореди, кои овозможуваат оптимизација на работното време, намалување на оперативните трошоци и подобрување на продуктивноста¹²⁸.

¹²⁴ Infor. (2023). *Hospitality Management Systems: Improving Hotel Operations*. Retrieved from <https://www.infor.com>

¹²⁵ Toast. (2023). *How restaurant inventory systems reduce waste and improve efficiency*. Retrieved from <https://pos.toasttab.com>

¹²⁶ Oracle Hospitality. (2023). *Inventory management for hotels: Best practices*. Retrieved from <https://www.oracle.com>

¹²⁷ MarketMan. (2023). *Best inventory management solutions for restaurants*. Retrieved from <https://www.marketman.com>

¹²⁸ Bailey, J. (2018). *Human Resource Management in the Hospitality Industry: A Guide for Professionals*. Routledge.

Во традиционалните методи на планирање на смените, менаџерите рачно ги изготвуваат распоредите, што може да биде времено-интензивно и подложно на грешки. Дополнително, оваа практика често води до неправилно распределени часови на работа, преклопување на смени или недоволно покривање на критичните работни позиции, особено во периоди на зголемена побарувачка¹²⁹. Современите дигитални системи за управување со работната сила ги надминуваат овие предизвици, нудејќи автоматизирани и интелигентни решенија за распределба на работните часови и задачи.

- **Примена на системите за распоредување на вработени во туризмот и угостителството**

- **Управување со смените во хотелите**

Хотелската индустрија бара прецизно планирање и динамична организација на персоналот со цел да се обезбеди квалитетна услуга во различни сектори, вклучувајќи рецепција, домаќинство, угостителство, одржување и безбедност. Воведувањето на системи за распоредување на вработените овозможува централизирано управување со смените, автоматско доделување на задачи и балансирање на работното време според капацитетот на хотелот¹³⁰.

Преку овие системи, менаџерите можат да предвидат потреби за персонал во зависност од сезонските флукуации, да следат присуство, ефективност и продуктивност на работниците, како и да намалат трошоци преку оптимално распределување на ресурсите¹³¹. Дополнително, дигиталните решенија ги олеснуваат комуникацијата меѓу тимовите, известувањата за промени во распоредот и управувањето со надоместоците за прекувремена работа, што придонесува за подобра организација и транспарентност во работењето¹³².

- **Планирање на работните распореди во рестораните**

Ресторанската индустрија е особено динамична, каде што оптовареноста на вработените варира во зависност од часовите во денот, деновите во неделата и сезонските фактори. Поради тоа, ефективното распоредување на персоналот е

¹²⁹ Buhalis, D. (2020). *Technology in Tourism: A Modern Approach*. Oxford University Press.

¹³⁰ Kasavana, M. L. (2019). *Managing Technology in the Hospitality Industry*. American Hotel & Lodging Association.

¹³¹ Smith, R. & Brown, P. (2021). *Optimizing Workforce Scheduling in Hotels: A Digital Approach*. *Journal of Hospitality Research*, 33(4), 101-115.

¹³² Johnson, P. (2019). *The Impact of Digital Scheduling on Employee Productivity in Tourism*. *Tourism Management Journal*, 42(2), 89-106.

критично за одржување на квалитетот на услугата, избегнување на премореност кај вработените и оптимизација на работното време¹³³.

Современите софтверски решенија за управување со смените овозможуваат автоматска распределба на вработените според искуството, капацитетот на ресторанот и очекуваната побарувачка. Овие системи можат да предвидат кои денови и часови имаат најголема фреквенција на гости, што овозможува рационално доделување на смените и намалување на вишокот на персонал во часовите со пониска посетеност¹³⁴.

Понатаму, дигиталните алатки за управување со смените нудат интерактивни распореди што им овозможуваат на вработените да бараат замени, да комуницираат со тимот и да добиваат известувања за промените во нивните работни обврски. На овој начин, се подобрува флексибилноста во организацијата, а менаџерите можат побрзо да реагираат во случај на промени¹³⁵.

- **Управување со персоналот во авио-компаниите и туристичките агенции**

Авио-индустријата е една од најсложените во однос на распоредувањето на работната сила, бидејќи екипажите мора да бидат планирани врз основа на летовите, регулаторните барања за одмор, географската распределеност и меѓународните законски ограничувања. Софтверските системи за управување со персонал во авиокомпаниите овозможуваат прецизно планирање на смените, намалување на човечките грешки и оптимизација на работното време на пилотите, стјуардите и другите вработени во индустријата.

Туристичките агенции, пак, користат системи за управување со смените за подобро координирање на тимовите кои работат со клиенти, следење на работните часови и оптимизација на персоналот за сезонските барања. Преку дигиталните платформи, агенциите можат автоматски да распоредат консултанти за одредени смени, да го следат нивниот ангажман и да го распределат работниот товар поефикасно¹³⁶.

¹³³ Taylor, L. & Green, H. (2022). *Workforce Management in the Restaurant Industry: Balancing Productivity and Employee Well-being*. International Journal of Hospitality Management, 45(2), 76-89.

¹³⁴ Clarke, M. (2021). *Strategic Human Resource Management in Tourism and Hospitality*. Springer.

¹³⁵ Williams, A. (2023). *AI and Workforce Planning: The Future of Employee Scheduling in the Hospitality Sector*. Oxford University Press.

¹³⁶ Wilson, J. & Martin, K. (2022). *Human Resource Strategies in Travel Agencies: Managing Workforce Flexibility and Efficiency*. Journal of Travel & Tourism Management, 29(3), 215-232.

3.2.3.5. Контакт - лес системи за нарачување

Во последните години, контакт-лес технологиите значително го трансформираа начинот на кој туристичката и угостителската индустрија обезбедуваат услуги. Овие системи им овозможуваат на клиентите да нарачаат храна, пијалоци или дополнителни услуги без директен контакт со персоналот, користејќи мобилни апликации, QR-кодови, киосци за самонарачување или дигитални менија¹³⁷. Развојот на ваквите решенија е дел од поширокиот процес на дигитализација и автоматизација, кој има за цел да ја зголеми брзината и ефикасноста на угостителските операции.

Имплементацијата на овие системи е особено важна во ресторани, кафулиња, хотели, аеродроми и туристички атракции, каде што потребата за побрзи, побезбедни и подостапни услуги станува сè поизразена. Истражувањата покажуваат дека употребата на контакт-лес нарачувањето значително го намалува времето на чекање, ја зголемува точноста на нарачките и го подобрува корисничкото искуство¹³⁸.

- **Како функционираат контакт-лес системите за нарачување?**

Во основа, овие системи функционираат преку дигитални платформи кои овозможуваат на корисниците пристап до менија, избор на производи, персонализација на нарачките и онлајн плаќање. Технологијата се базира на интеграција со мобилни уреди, самостојни киосци и POS системи, со цел да се минимизира потребата за посредници во процесот на услуга¹³⁹.

Еден од најчесто користените начини за контакт-лес нарачување е преку QR-кодови, кои клиентите можат да ги скенираат со нивните паметни телефони за директен пристап до дигитално мени. Овој метод значително ја намалува потребата од физички менија, го оптимизира времето за нарачка и ја зголемува точноста при изборот на оброци или пијалаци. Дополнително, во поголемите ресторани и хотели, се користат интерактивни киосци кои овозможуваат на клиентите самостојно да извршат нарачка и плаќање, без потреба од касиери или келнери.

- **Применливост во туристичката индустрија**

¹³⁷ Buhalis, D. (2021). *Smart Tourism and Digital Transformation in Hospitality and Tourism*. Springer.

¹³⁸ Kasavana, M. L. (2019). *Managing Technology in the Hospitality Industry*. American Hotel & Lodging Association.

¹³⁹ Clarke, M. (2021). *Strategic Digitalization in the Restaurant Industry*. *International Journal of Hospitality Management*, 50(3), 87-101.

Бесконтактната технологијата не е ограничена само на рестораните, туку се применува и во хотелите, каде што гостите можат да ја користат за нарачка на собна услуга, резервации во хотелските ресторани или барање дополнителни услуги. Во многу туристички дестинации, посетителите можат да резервираат билети за туристички атракции, музеи или културни настани преку ваквите системи, без потреба од чекање во редици¹⁴⁰.

Во авио-индустријата, *контакт-лес* технологијата се интегрира во аеродромските ресторани, каде што патниците можат преку мобилни апликации да направат нарачки, а нивната храна да биде подготвена во точно одредено време и локација. Ова значително го оптимизира протокот на патници, особено во објекти со висок обем на посетители.

Во тематските паркови и големите туристички атракции, посетителите можат директно да купуваат храна, сувенири и други услуги преку дигитални нарачки, со што се намалуваат редиците и се подобрува целокупното искуство на туристите.

Табела 7. Анализа на дигитални алатки во туризмот и угостителството
Table 7. Analysis of Digital Tools in Tourism and Hospitality

Дигитални алатки	Предности	Недостатоци
Системи за управување со содржина (CMS)	Лесно креирање и одржување на туристички веб-страници, оптимизација за пребарувачи, можност за додавање на мултимедијални содржини.	Потребно е техничко знаење за конфигурирање и одржување, безбедносни ризици поврзани со хакерски напади.
POS системи и дигитални платежни алатки	Брзо и безбедно плаќање, подобра контрола на финансиските трансакции, намалување на употребата на готовина.	Зависност од стабилна интернет конекција, можност за технички проблеми, високи провизии за некои платежни системи.
Системи за управување со инвентар	Оптимизирано следење на залихите, автоматско генерирање на нарачки, намалување на отпадот и контролирање на трошоците.	Високи почетни трошоци за имплементација, потреба од обука на персоналот, зависност од точноста на внесените податоци.
Системи за распоредување на вработени	Ефикасна распределба на смените, намалување на грешките во распоредот, подобра контрола на работното време и транспарентност за вработените.	Потреба од редовно ажурирање на распоредите, зависност од софтверот, можни потешкотии при адаптација на вработените.
Контакт-лес системи за нарачување	Зголемена брзина на нарачување, намалување на потребата од интеракција со персоналот,	Можни технички проблеми при користење на QR кодови, зависност од дигитални уреди,

¹⁴⁰ Taylor, L. & Green, H. (2022). *Mobile Ordering in Hotels: Enhancing Customer Experience and Operational Efficiency*. Journal of Hotel Management, 46(1), 55-78.

	подобрување на корисничкото искуство.	потенцијални проблеми со приватноста на корисниците.
--	---------------------------------------	--

Извор: Авторска анализа врз основа на согледувања за дигиталните алатки во туризмот и угостителството.

Source: Author's analysis based on insights into digital tools in tourism and hospitality.

Слика 3: Визуелен приказ на дигитални алатки во туризмот и угостителството
Figure 3: Visual representation of digital tools in tourism and hospitality

3.2.4. Алатки за интеракција и подобрување на корисничкото искуство

Во современиот туристички сектор, дигиталните алатки играат клучна улога во подобрувањето на интеракцијата со туристите и во зголемувањето на квалитетот на нивното искуство. Напредокот во технологијата овозможи развој на различни решенија кои не само што олеснуваат комуникацијата меѓу туристите и туристичките субјекти, туку и овозможуваат персонализирани услуги, побрзи резервации и автоматизирана поддршка¹⁴¹.

Некои од најчесто користените алатки за подобрување на корисничкото искуство во туризмот се виртуелни асистенти, *Kitchen Display Systems (KDS)*, дигитални мени табли, интерактивни туристички водичи и платформи за управување со повратни информации. Овие алатки помагаат туристичките компании да ги разберат потребите на клиентите и да им обезбедат повеќе персонализирани и ефикасни услуги¹⁴².

¹⁴¹ Buhalis, D. & Amaranggana, A. (2015). *Smart tourism destinations: Enhancing tourism experience through personalisation and real-time data exchange*. Journal of Information and Communication Technologies in Tourism, 377-389.

¹⁴² Wang, D., Li, X. & Li, Y. (2016). *Tourism 2.0: Understanding customer experiences through mobile tourism services*. Journal of Travel Research, 55(6), 737-747.

3.2.4.1. Чатботови и виртуелни асистенти (поддршка за туристи 24/7)

Во современиот туризам, автоматизацијата на интеракцијата со клиентите значително придонесува за подобрување на корисничкото искуство. Чатботовите и виртуелните асистенти се технологии кои сè почесто се користат за оптимизирање на комуникацијата, персонализирање на услугите и намалување на времето на одговор на корисничките барања. Преку овие алатки, туристите можат да добијат информации за резервации, туристички дестинации и други услуги во секое време, без потреба од директен контакт со персоналот¹⁴³. Овие системи се вградени во веб-страници, мобилни апликации и платформи за пораки, каде што овозможуваат автоматизирана комуникација со туристите. Дополнително, тие можат да анализираат податоци за корисниците, со што овозможуваат прилагодување на препораките и побрзо решавање на проблемите поврзани со патувањата¹⁴⁴.

Во туристичката индустрија, чатботовите се користат за повеќе функции, вклучувајќи:

- Автоматизирани резервации – Туристите можат да резервираат хотели, авионски билети и туристички тури директно преку чатботови, без потреба од посредници.
 - Поддршка за клиенти во реално време – Овозможуваат брзи одговори на често поставувани прашања, што го намалува времето на чекање за клиентите.
 - Персонализирани препораки – Напредните системи анализираат претходни пребарувања и резервации, со цел да понудат дестинации или услуги според интересите на туристите¹⁴⁵.
- **Виртуелни асистенти и нивната улога во туризмот**

За разлика од стандардните чатботови, виртуелните асистенти користат напредни алгоритми за обработка на природен јазик и вештачка интелигенција, што им овозможува да разберат сложени прашања и да обезбедат понапредни

¹⁴³ Buhalis, D. & Yen, C. L. A. (2020). *Artificial intelligence in tourism: Applications and implications*. Journal of Tourism Research, 47(4), 678-694.

¹⁴⁴ Tussyadiah, I. P., & Wang, D. (2020). *The influence of artificial intelligence on customer experience in tourism and hospitality: An empirical investigation*. Journal of Tourism Research, 48(2), 256-272.

¹⁴⁵ Gretzel, U. & Murphy, H. (2019). *The rise of chatbots in travel and hospitality: Examining user experiences*. Tourism Management, 75, 285-298.

услуги. Овие технологии се применуваат во луксузните хотели, авио-компаниите и туристичките агенции, каде што овозможуваат:

- Гласовни команди за подобро искуство во хотелите – Гостите можат да користат виртуелни асистенти за управување со осветлувањето, температурата или услугите во хотелот.
 - Интерактивна поддршка за патниците – Виртуелните асистенти можат да дадат информации за летови, промени во временските услови или препораки за локални атракции¹⁴⁶.
 - Автоматско управување со поплаки и прашања – Наместо да чекаат на оператори, туристите можат директно да поставуваат прашања преку AI системи, што значително го подобрува корисничкото искуство.
- **Придобивки од користењето на овие технологии**
 - Зголемена достапност – Корисниците можат да добијат информации 24/7, без ограничувања на работното време.
 - Намалени оперативни трошоци – Туристичките компании ги намалуваат трошоците за човечки ресурси, бидејќи голем дел од комуникацијата е автоматизирана¹⁴⁷.
 - Подобрување на услугите – Чатботовите овозможуваат побрзи и попрецизни одговори, што го подобрува задоволството на туристите.
 - Интеракција на повеќе јазици – Овие технологии можат да комуницираат со туристите на различни јазици, што ги прави особено корисни за меѓународниот туризам.

3.2.4.2. Интерактивни дигитални знак системи

Во современиот туризам, интерактивните дигитални знак системи, како што се киосците и дигиталните дисплеи, играат клучна улога во подобрување на корисничкото искуство¹⁴⁸. Овие технологии овозможуваат автоматизирана комуникација, насочување на туристите, маркетинг на дестинации и обезбедување на релевантни информации во реално време.

¹⁴⁶ Neuhofer, B., Buhalis, D. & Ladkin, A. (2015). *Technology-enhanced tourist experiences: A holistic exploration*. Journal of Tourism Management, 45, 244-253.

¹⁴⁷ Wang, Y. & Fesenmaier, D. R. (2019). *Transforming tourism services through intelligent automation: AI-powered chatbots in hospitality*. Journal of Travel and Tourism Marketing, 36(3), 305-321.

¹⁴⁸ Buhalis, D. (2021). *Smart Tourism and Digital Transformation in Hospitality and Tourism*. Springer.

Со интеграцијата на дигиталните знаци, туристите можат побрзо и полесно да пристапат до потребните информации, без потреба од физички контакт со туристички агенти или информативни центри¹⁴⁹. Овие системи се најчесто поставени на аеродроми, железнички станици, хотели, туристички атракции и јавни места, каде што служат како автоматизирани информативни центри¹⁵⁰.

✓ **Функционалност и примена на интерактивните знак системи**

- **Киосци за туристички информации:** Интерактивните киосци обезбедуваат самостојно пристапување до информации за локални атракции, мапи, упатства за јавен превоз и културни настани. Овие системи често содржат:
 - Екрани осетливи на допир за лесно пребарување на информации.
 - GPS интеграција за навигација низ градот и локалните знаменитости.
 - Мултијазична поддршка, што ги прави достапни за меѓународните туристи.
- **Дигитални дисплеи за насочување и маркетинг:** Дигиталните дисплеи се користат за обезбедување на важни информации за туристите, како што се промоции, специјални понуди и временски услови¹⁵¹. Овие екрани можат да бидат интерактивни или статични, а најчесто се поставени во туристички центри, хотели и големи трговски зони.
- **Автоматизирани системи за самостојно чекирање:** Во аеродромите, хотелите и железничките станици, интерактивните киосци овозможуваат брзо чекирање без потреба од човечка интервенција. Овие системи ги намалуваат редиците и овозможуваат побрза и поефикасна услуга за патниците.

3.2.4.3. Системи за прикажување нарачки во кујна – KDS

Во модерните угостителски објекти, дигиталните технологии значително го подобруваат процесот на управување со нарачките и нивната испорака. Системите за прикажување нарачки во кујна (*Kitchen Display Systems – KDS*) претставуваат дигитална алтернатива на традиционалните печатени или рачно

¹⁴⁹ Tussyadiah, I. P. & Wang, D. (2020). *Digital signage and interactive kiosks in tourism: Enhancing customer engagement*. *Journal of Tourism Research*, 48(2), 312-329.

¹⁵⁰ Neuhofer, B., Buhalis, D. & Ladkin, A. (2015). *Technology-enhanced tourist experiences: A holistic exploration*. *Journal of Tourism Management*, 45, 244-253.

¹⁵¹ Gretzel, U. & Sigala, M. (2019). *The role of digital screens in smart destinations: Trends and applications*. *Tourism Management Perspectives*, 29, 109-121.

напишани нарачки, овозможувајќи подобра организација, намалување на грешките и зголемување на ефикасноста на кујнскиот персонал¹⁵².

Овие системи најчесто се состојат од екрани поставени во кујната, кои се поврзани со ПОС (*Point of Sale*) системите и автоматски ги прикажуваат нарачките веднаш по нивното внесување. На тој начин, кујнскиот персонал може да ги следи нарачките во реално време, да ја следи временската рамка на подготовка и да осигура дека секоја ставка е подготвена и сервирана навреме¹⁵³.

- **Функционалност и примена на *Kitchen Display Systems***

- Автоматизирано прикажување на нарачки: KDS системите автоматски ги прикажуваат нарачките во моментот кога келнерот или клиентот (преку дигитално мени) ја внесува нарачката, што ја намалува потребата од печатени налози или усни инструкции¹⁵⁴.
- Подобра организација во кујната: Овие системи овозможуваат систематско прикажување на нарачките според времето на прием, приоритетноста или типот на јадење, што ја оптимизира работата во кујната и го намалува времето на подготовка¹⁵⁵.
- Следење на статусот на подготовка: KDS системите често вклучуваат функции за следење на напредокот на подготовката, што им овозможува на келнерите и менаџерите да добиваат известувања кога јадењето е подготвено за сервирање¹⁵⁶.
- Интеграција со ПОС системи и мобилни апликации
Овие системи се поврзани со ПОС платформите, а во некои случаи, со мобилни апликации за онлајн нарачки, што овозможува подбно управување со испораките и оптимизација на процесите во ресторанот.

3.2.4.4. Дигитални мени табли (интерактивни екрани во ресторани)

Во современото угостителство, дигиталните мени табли претставуваат иновативно решение кое заменува традиционалните печатени менија и

¹⁵² Kasavana, M. L. (2019). *Managing Technology in the Hospitality Industry*. American Hotel & Lodging Association.

¹⁵³ Wang, Y. & Law, R. (2021). *Smart Restaurant Technologies: Kitchen Display Systems and their impact on efficiency*. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, 12(3), 255-269.

¹⁵⁴ Buhalis, D. (2020). *Technology and Digital Transformation in Hospitality and Restaurants*. Oxford University Press.

¹⁵⁵ Jones, P. & Lockwood, A. (2022). *Innovations in Restaurant Management: Digital Trends and Applications*. *Journal of Foodservice Business Research*, 25(4), 312-329.

¹⁵⁶ Sigala, M. (2018). *Digital Transformation in the Hospitality Sector: A Comprehensive Analysis*. Routledge.

овозможува подобрена интеракција со клиентите. Овие интерактивни екрани поставени во ресторани, кафулиња и други угостителски објекти овозможуваат брзо и едноставно прикажување на менијата, ажурирање на цените и специјалните понуди, како и автоматизација на процесот на нарачување¹⁵⁷. Дигиталните менија најчесто се користат во два облика: статични дигитални екрани кои прикажуваат мени и динамични интерактивни екрани кои овозможуваат на гостите да ја изберат својата нарачка и да ја проследат директно до кујната преку интегриран систем¹⁵⁸.

- **Функционалност и примена на дигиталните мени табли**

- Флексибилност и динамично ажурирање: Една од најголемите предности на дигиталните мени табли е можноста за моментално ажурирање на содржината. Рестораните можат лесно да менуваат цени, да додаваат или отстрануваат артикли, како и да истакнуваат промотивни понуди без потреба од повторно печатење на менија¹⁵⁹.
- Подобрување на корисничкото искуство: Интерактивните екрани овозможуваат гостите полесно да го прегледуваат менито, да видат слики од јадењата, па дури и да добијат препораки базирани на нивните претходни избори. Некои системи вклучуваат функции за персонализација, каде што корисниците можат да прилагодат состојки или да изберат алергени-пријателски опции¹⁶⁰.
- Интеграција со ПОС системи и КДС (*Kitchen Display Systems*) Дигиталните мени табли често се поврзани со ПОС (*Point of Sale*) системите и системите за прикажување нарачки во кујна (KDS), овозможувајќи директно процесирање на нарачките. Ова значително ја намалува потребата од келнери, особено во рестораните со самоуслужување¹⁶¹.
- Интерактивност и ангажирање на гостите: Покрај менито, интерактивните мени табли можат да прикажуваат реклами, да собираат повратни

¹⁵⁷ Buhalis, D. (2021). *Smart Restaurant Technologies: The Future of Hospitality Automation*. Oxford University Press.

¹⁵⁸ Wang, Y., & Law, R. (2020). *The Role of Digital Menus in Enhancing Customer Experience*. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, 11(4), 299-315.

¹⁵⁹ Kasavana, M. L. (2019). *Digital Innovations in Foodservice: The Impact of Smart Menus*. American Hotel & Lodging Association.

¹⁶⁰ Sigala, M. (2018). *The Digital Transformation of Restaurants: Adapting to Consumer Demands*. Routledge.

¹⁶¹ Neuhofer, B., Buhalis, D. & Ladkin, A. (2015). *Technology-enhanced restaurant experiences: A Holistic Approach*. *Journal of Hospitality Management*, 45, 244-253.

информации од гостите преку кратки анкети или да нудат интерактивни промоции, што ја зголемува ангажираноста на корисниците.

Табела 8: Анализа на алатки за интеракција и подобрување на корисничкото искуство во угостителството
Table 8: Analysis of Tools for Interaction and Customer Experience Enhancement in Hospitality

Алатка	Предности	Недостатоци
Чатботови и виртуелни асистенти	24/7 поддршка за туристи, намалување на потребата од човечки персонал, персонализирана комуникација	Ограничена интеракција во сложени ситуации, потреба од редовно ажурирање на базата на знаење
Интерактивни дигитални знак системи (киосци, дигитални дисплеи)	Брз пристап до информации, самостојно навигирање на туристите, мултијазична поддршка	Почетни високи трошоци за инсталација, можни технички проблеми кои бараат одржување
<i>Kitchen Display Systems</i> (KDS)	Оптимизација на работата во кујна, намалување на грешките при нарачки, автоматизирано следење на процесите	Зависност од софтверска поддршка, почетни трошоци за интеграција, потреба од обука на персоналот
Дигитални мени табли (интерактивни екрани во ресторани)	Флексибилност во ажурирање на менијата, интерактивност и персонализација, подобрување на корисничкото искуство	Можни технички дефекти, зависност од интернет конекција, почетни трошоци за инсталација

Извор: Авторска анализа врз основа на согледувања за дигиталните алатки во угостителството.

Source: Author's analysis based on insights into digital tools in hospitality.

Слика 4. Инфографика за дигитални алатки за интеракција и подобрување на корисничкото искуство во угостителството

Figure 4: Infographic of digital tools for interaction and customer experience enhancement in hospitality

3.2.5. Аналитички и извештајни системи

Во современото управување со туризмот и угостителството, аналитичките и извештајните системи играат клучна улога во подобрувањето на деловните процеси. Овие системи овозможуваат собирање, обработка и анализа на податоци, што им помага на менаџерите да донесуваат подобро информирани одлуки¹⁶². Преку детални извештаи за продажба, кориснички преференции и пазарни трендови, туристичките компании и угостителските објекти можат да ги оптимизираат своите услуги, да ги намалат оперативните трошоци и да ја зголемат профитабилноста¹⁶³.

Во дигиталната ера, податоците се еден од највредните ресурси, а нивната правилна анализа овозможува подобро разбирање на потребите на клиентите и предвидување на идните побарувања. Современите аналитички алатки овозможуваат прецизно следење на туристичките текови, анализирање на продажбата на хотелски услуги, следење на успешноста на маркетинг кампањите и подобрување на оперативната ефикасност¹⁶⁴.

3.2.5.1. Аналитички алатки (*Google Analytics, Tableau* – следење на трендови во туризмот)

Современите аналитички алатки играат клучна улога во подобрувањето на деловните стратегии и зголемувањето на конкурентноста во туристичкиот сектор. Овие алатки овозможуваат собирање, обработка и визуелизација на податоци, со што туристичките компании можат подетално да ги анализираат пазарните трендови, однесувањето на клиентите и успешноста на маркетинг кампањите¹⁶⁵. Со зголемената употреба на дигитални технологии, туристичките организации користат платформи како *Google Analytics* и *Tableau* за да го следат онлајн однесувањето на корисниците, да ги анализираат податоците за резервации и да оптимизираат своите маркетинг стратегии¹⁶⁶.

Клучни аналитички алатки во туризмот се:

¹⁶² Buhalis, D. (2021). *Data-driven decision making in tourism: The role of analytics and business intelligence*. *Journal of Tourism Research*, 50(3), 225-240.

¹⁶³ Sigala, M. (2020). *Tourism analytics: From big data to smart decisions*. *Journal of Travel Research*, 59(5), 785-798.

¹⁶⁴ Law, R., Buhalis, D. & Cobanoglu, C. (2018). *Progress on information technology in hospitality and tourism*. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 30(12), 3425-3452.

¹⁶⁵ Buhalis, D. (2021). *Big Data and Analytics in Tourism Management*. *Journal of Tourism Research*, 50(3), 225-240.

¹⁶⁶ Sigala, M. (2020). *Tourism Data Analytics: Trends and Challenges*. *Journal of Travel Research*, 59(5), 785-798.

- **Google Analytics** – анализа на онлајн однесувањето на туристите: *Google Analytics* е една од најчесто користените алатки за следење на онлајн однесувањето на потенцијалните туристи. Преку оваа платформа, туристичките агенции, хотелите и другите компании можат:
 - Да ги анализираат посетите на нивните веб-страници и да добијат информации за изворите на сообраќајот.
 - Да ја следат конверзијата на резервации – колку корисници резервирале сместување или туристички аранжмани.
 - Да разберат кои туристички дестинации и понуди привлекуваат најголем интерес, што помага во приспособување на маркетинг стратегиите.
 - Преку интеграција со други системи, *Google Analytics* овозможува детална анализа на дигиталниот маркетинг, вклучително и ефективноста на социјалните медиуми, огласувањето и оптимизацијата на содржината за туристичкиот пазар¹⁶⁷.

- **Tableau – визуелизација и анализа на туристичките трендови**

Tableau е моќна алатка за визуелизација на податоци, која овозможува детална анализа на туристичките текови, финансиските перформанси и пазарните движења. Оваа платформа се користи за:

- Создавање интерактивни извештаи и графикони за туристичките агенции и хотели.
- Анализа на сезонската побарувачка – кои периоди носат најголема профитабилност и како да се прилагодат стратегиите за зголемување на приходите.
- Проценка на повратните информации од клиентите – анализирање на податоци од рецензии, анкети и коментари на социјалните мрежи.

Благодарение на моќните можности за обработка на податоци, *Tableau* овозможува брзи, лесни и детални визуелизации, кои им помагаат на менаџерите да носат подобро информирани одлуки..

¹⁶⁷ Tussyadiah, I. P., & Wang, D. (2020). *Predictive Analytics in Tourism: Enhancing Decision Making with Big Data*. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 37(6), 823-839.

3.2.5.2. Аналитички системи за угостителство (перформанси на ресторани и хотели)

Во модерниот угостителски сектор, аналитичките системи претставуваат клучна алатка за следење и подобрување на перформансите на хотелите и рестораните. Овие системи собираат и обработуваат податоци од различни извори, како што се системи за резервации, ПОС (*Point of Sale*) системи, повратни информации од клиенти и финансиски извештаи. Преку користење на аналитички алатки, менаџерите можат да ги оптимизираат операциите, да ја подобрат ефикасноста и да ги зголемат приходите¹⁶⁸.

Клучни функционалности на аналитичките системи во угостителството:

- **Следење на финансиските перформанси**
 - Аналитичките системи обезбедуваат детални извештаи за приходите, трошоците, профитната маржа и продажбата по категории¹⁶⁹.
 - Ова им овозможува на менаџерите да донесуваат подобро информирани одлуки во однос на ценовната политика, намалување на непотребните трошоци и подобрување на ефикасноста¹⁷⁰.
- **Анализа на перформансите на ресторани и кујни**
 - Системите ги следат брзината на услужување, времето на подготовка на јадењата и задоволството на клиентите, што помага во подобрување на оперативните процеси¹⁷¹.
 - Интеграцијата со *Kitchen Display Systems* (KDS) овозможува анализа на времетраењето на подготовката на секое јадење, што води до подобра организација на работата во кујната¹⁷².
- **Следење на пополнетоста и ефикасноста на хотелите**
 - Хотелите користат аналитички системи за следење на резервациите, стапката на пополнетост, просечната дневна цена на собите (*ADR* – *Average Daily Rate*) и приходот по достапна соба (*RevPAR*)¹⁷³.

¹⁶⁸ Buhalis, D. (2021). *Data-driven decision making in tourism and hospitality: The role of analytics and business intelligence*. Journal of Tourism Research, 50(3), 225-240.

¹⁶⁹ Sigala, M. (2020). *Hospitality analytics: The future of data-driven hotel management*. International Journal of Hospitality Management, 91, 102630.

¹⁷⁰ Law, R., Buhalis, D., & Cobanoglu, C. (2018). *Progress on information technology in hospitality and tourism*. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(12), 3425-3452.

¹⁷¹ Wang, Y., & Law, R. (2021). *Smart restaurant analytics: Measuring operational efficiency and customer satisfaction*. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 12(3), 255-269.

¹⁷² Kasavana, M. L. (2019). *Managing Technology in the Hospitality Industry*. American Hotel & Lodging Association.

¹⁷³ Tussyadiah, I. P., & Wang, D. (2020). *Predictive analytics in hospitality: Applications and future prospects*. Journal of Travel & Tourism Marketing, 37(6), 823-839.

- Овие податоци овозможуваат оптимизирање на цените со динамично прилагодување според сезоната, побарувачката и конкурентските цени.
- **Анализа на задоволството на клиентите**
 - Со помош на аналитички системи, хотелите и рестораните ги анализираат повратните информации од клиентите, рецензиите на платформи како што се *TripAdvisor*, *Google Reviews* и *Booking.com*.
 - Ова им овозможува на менаџерите да ги идентификуваат проблемите и да спроведат подобрувања врз основа на реални податоци од гостите.
- **Прогнозирање и предвидлива анализа**
 - Напредните аналитички системи користат предиктивна анализа за да ги идентификуваат идните трендови, како што се очекуваната побарувачка за одредени датуми, сезонски варијации во туристичките текови и најпрофитабилните услуги¹⁷⁴.
 - Ова овозможува ефикасно управување со ресурсите, персоналот и маркетинг стратегиите.
- **Примена на аналитичките системи во угостителството**
 - Ресторани – Анализа на продажбата, трошоците за храна, перформансите на кујнскиот персонал и времето на услуга.
 - Хотели – Следење на пополнетоста, ефективността на ценовните стратегии, приходите по соба и повратните информации од гостите.
 - Финансиска контрола – Подобрo управување со буџетите, намалување на загубите и идентификување на можности за зголемување на профитот.

Табела 9: Анализа на аналитички и извештајни системи во туризмот и угостителството

Table 9: Analysis of Analytical and Reporting Systems in Tourism and Hospitality

Алатка	Предности	Недостатоци
<i>Google Analytics</i> и <i>Tableau</i> (следење на трендови во туризмот)	Овозможуваат детална анализа на корисничкото однесување, следење на пазарните трендови, оптимизација на маркетинг стратегиите.	Бара техничко познавање за анализа на податоците, зависност од интернет конекција, можни грешки при интерпретација на податоците.
Аналитички системи за угостителство (перформанси на ресторани и хотели)	Обезбедуваат увид во финансиските резултати, анализа на оперативната ефикасност, подобрување на клиентското искуство	Потребни се високи почетни инвестиции за интеграција, потреба од обучен кадар за анализа, зависност од

¹⁷⁴ Neuhofer, B., Buhalis, D. & Ladkin, A. (2015). *Technology-enhanced data analytics in hospitality: A holistic exploration*. *Journal of Hospitality Management*, 45, 244-253.

	преку анализа на повратни информации.	точноста на внесените податоци.
--	---------------------------------------	---------------------------------

Извор: Авторска анализа врз основа на согледувања за аналитички и извештајни системи во туризмот и угостителството.
Source: Author's analysis based on insights into analytical and reporting systems in tourism and hospitality.

Слика 5: Инфографика за аналитички и извештајни системи во туризмот и угостителството
Figure 5: Infographic of analytical and reporting systems in tourism and hospitality

3.3. Теоретски модели поврзани со дигиталните иновации во туризмот

Со забрзаната дигитализација на туристичката индустрија, теоретските модели за дигитални иновации стануваат сè позначајни за истражување и развој на нови стратегии во туризмот. Овие модели им овозможуваат на истражувачите и практичарите да ја разберат взаемната поврзаност помеѓу технологијата, корисничкото искуство и пазарните промени¹⁷⁵.

3.3.1. Теоријата за технолошка прифатливост (TAM – Technology Acceptance Model)

Еден од најпознатите модели за анализа на прифаќањето на дигиталните иновации во туризмот е Теоријата за технолошка прифатливост (TAM – Technology Acceptance Model). Овој модел, развиен од Дејвис (1989), објаснува

¹⁷⁵ Buhalis, D. (2021). *Digital Tourism and Innovation: Theoretical Models and Applications*. Journal of Tourism Research, 50(3), 225-240.

како корисниците прифаќаат и користат нови технологии¹⁷⁶. Според TAM, две главни варијабли влијаат врз усвојувањето на нови технологии:

- Перципирана корисност (*Perceived Usefulness*) – Дали корисниците сметаат дека технологијата ќе им ја подобри ефикасноста?
- Перципирана леснотија на користење (*Perceived Ease of Use*) – Дали технологијата е едноставна за употреба?

Во контекст на туризмот, TAM може да се користи за да се анализира како туристите прифаќаат мобилни апликации за резервации, виртуелни тури, дигитални туристички водичи или смарт хотелски услуги.

3.3.2. Интерактивен модел за туристичка иновација (Hjalager, 2010)

Овој модел дава рамка за разбирање на различните типови иновации во туризмот, вклучувајќи:

- Технолошки иновации – Нови дигитални алатки, како апликации со вештачка интелигенција (AI) и *big data* аналитика (3).
- Процесни иновации – Автоматизација на угостителските услуги, самостојни киосци, дигитални платежни системи.
- Позиционирани иновации – Нови начини за рекламирање и брендирање на дестинации преку социјални медиуми и виртуелна реалност (VR).
- Организациски иновации – Начини на управување во дигиталната ера, користење на облачни технологии и блокчејн за резервации.

Овој модел е корисен за анализа на тоа како иновациите влијаат врз туристичките искуства и бизнис стратегиите¹⁷⁷.

3.3.3. Дифузија на иновации

Според Роџерс (1962), новите технологии се прифаќаат низ општеството преку различни категории на корисници¹⁷⁸:

- Иноватори – Рани усвојувачи на нови дигитални решенија (на пр. хотели кои први воведуваат паметни соби со IoT технологии).

¹⁷⁶ Davis, F. D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. MIS Quarterly, 13(3), 319–340.

¹⁷⁷ Hjalager, A. M. (2010). *A Review of Innovation Research in Tourism*. Tourism Management, 31(1), 1–12.

¹⁷⁸ Rogers, E. M. (1962). *Diffusion of Innovations*. Free Press.

- Рани прифатувачи – Компании кои брзо усвојуваат докажани технологии (на пр. туристички агенции кои почнуваат да користат AI за персонализирани понуди).
- Рана мнозина – Широка група што ја усвојува технологијата кога станува стандард.
- Доцен мнозина – Корисници кои чекаат целосна стабилизација на технологијата пред да ја усвојат.
- Заостанати прифатувачи – Тие кои најдоцна ја прифаќаат технологијата.

Овој модел помага да се разбере како туристичките компании можат стратешки да ги воведуваат дигиталните иновации.

3.3.4. Смарт туризам модел

Концептот на паметен туризам (*Smart Tourism*) е тесно поврзан со дигиталните иновации. Овој модел опфаќа:

- Смарт дестинации – Дигитално поврзани градови кои користат *big data*, IoT (интернет на нештата) и AI за подобрување на туристичкото искуство.
- Смарт искуства – Интерактивни искуства преку VR, AR (*Augmented Reality*), мобилни апликации.
- Смарт бизнис модели – Дигитализирани платформи како *Airbnb*, *Booking.com* и *TripAdvisor*, кои го трансформираат начинот на патување.

Овој модел покажува како туризмот преминува кон целосно дигитализирани и паметни решенија¹⁷⁹

4. ГЛОБАЛНИ НАСПРОТИ НАЦИОНАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ

Во денешната туристичка индустрија, дигиталните иновации играат клучна улога во подобрување на услугите, зголемување на конкурентноста и олеснување на деловните процеси. Меѓутоа, разликите во инфраструктурата, економските фактори, културните вредности и дигиталната писменост доведуваат до различен степен на дигитална интеграција помеѓу глобалните и националните пазари¹⁸⁰.

¹⁷⁹ Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z. & Koo, C. (2015). *Smart Tourism: Foundations and Developments*. *Electronic Markets*, 25(3), 179–188.

¹⁸⁰ Buhalis, D. (2021). *Smart Tourism: Global Trends and Digital Transformation*. *Journal of Travel Research*, 60(2), 120-135.

4.1. Споредба на глобалните трендови во дигиталната иновација во туризмот со оние во Р. С. Македонија

Дигиталната трансформација во туризмот на глобално ниво напредува со голема брзина, при што многу компании воведуваат автоматизирани системи, паметни решенија и иновативни маркетинг стратегии за да го подобрат корисничкото искуство. Овие технолошки напредоци им овозможуваат на туристичките компании да ги предвидат трендовите, да ја зголемат оперативната ефикасност и да го зголемат нивото на персонализација на услугите.

Во Македонија, дигитализацијата во туризмот напредува со побавно темпо, главно поради ограничените финансиски ресурси, недостигот на технолошка експертиза и помалку развиената дигитална инфраструктура. Иако некои компании веќе започнаа со користење на мобилни апликации за резервации, дигитален маркетинг и социјални медиуми, многу напредни технологии сè уште не се доволно застапени¹⁸¹.

На глобално ниво, вештачката интелигенција (AI) и автоматизацијата се користат за оптимизација на корисничката поддршка преку виртуелни асистенти и интелигентни препораки. Во Македонија, пак, нивната примена е ограничена, при што резервациските платформи и дел од хотелите започнаа со воведување AI-базирани услуги.

Друг значаен глобален тренд е анализа на големи податоци (*Big Data*), која им овозможува на компаниите подетално да ги анализираат туристичките навики и да создадат предвидливи модели на потрошувачко однесување¹⁸². Во Македонија, пак, аналитичките решенија се користат само во одредени делови на туристичката индустрија, при што недостатокот на податоци и специјализиран кадар ја ограничува нивната имплементација.

Големите дестинации во светот веќе активно користат виртуелна реалност (VR) и проширена реалност (AR) за да создадат виртуелни туристички искуства и интерактивни водичи¹⁸³. Македонија сè уште не ја искористила целосно оваа технологија, иако постојат неколку иницијативи од приватниот сектор за развој на виртуелни обиколки на културно-историски локалитети.

¹⁸¹ Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z. & Koo, C. (2015). *Smart Tourism: Theoretical Foundations and Practical Implications*. *Electronic Markets*, 25(3), 179-188.

¹⁸² Kotler, P., Bowen, J. & Makens, J. (2020). *Marketing for Hospitality and Tourism*. Pearson.

¹⁸³ Hjalager, A. M. (2010). *A Review of Innovation Research in Tourism*. *Tourism Management*, 31(1), 1–12.

Паметните хотели стануваат стандард на глобално ниво, со интеграција на IoT уреди, автоматизирани *check-in/check-out* системи и дигитални клучеви. Во Македонија, само неколку елитни хотели започнаа со вакви иновации, додека поголемиот дел од угостителските објекти се потпираат на традиционални методи¹⁸⁴.

Глобалната туристичка индустрија исто така прави значителни напори за развој на одржливи дигитални решенија, како што се еколошки системи за енергетска ефикасност и намалување на отпадот преку дигитализација¹⁸⁵. Во Македонија, овие технологии сè уште не се целосно развиени, иако постои зголемен интерес за одржлив туризам.

Во споредба со глобалните трендови, Македонија заостанува во дигиталната трансформација на туризмот поради неколку клучни предизвици:

- Ограничени инвестиции во нови технологии;
- Недоволно развиена дигитална инфраструктура;
- Недостаток на експертиза за управување со напредни дигитални системи и
- Слаб фокус на персонализирани дигитални искуства.

Сепак, позитивниот тренд во користењето на дигитални маркетинг стратегии, социјални медиуми и мобилни апликации покажува дека македонската туристичка индустрија започнува да се адаптира кон глобалните промени¹⁸⁶.

Табела 10: Споредба на глобалните и националните дигитални трендови во туризмот
Table 10: Comparison of Global and National Digital Trends in Tourism

Тренд	Глобален пристап	Состојба во Македонија
Вештачка интелигенција (AI) и автоматизација	Широка употреба на AI во хотелски услуги, виртуелни туристички асистенти и персонализирани препораки.	Ограничена примена, главно во резервациски платформи. Хотелските услуги сè уште не го искористуваат целосниот потенцијал на AI.
Big Data и предвидлива анализа	Анализа на големи податоци за предвидување на туристичките трендови и подобрување на искуството.	Ниско ниво на примена. Анализата на податоци е ограничена поради недостиг на експерти и дигитални ресурси.
Виртуелна и проширена реалност (VR & AR)	Интерактивни виртуелни тури и AR водичи за збогатување на туристичкото искуство.	Ретки проекти со VR и AR, главно иницирани од приватниот сектор.

¹⁸⁴ Law, R., Buhalis, D. & Cobanoglu, C. (2018). *Progress on information technology in hospitality and tourism*. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(12), 3425-3452.

¹⁸⁵ Neuhofer, B., Buhalis, D. & Ladkin, A. (2015). *Technology-enhanced customer experience in smart tourism destinations*. Journal of Destination Marketing & Management, 45(3), 244-253.

¹⁸⁶ Tussyadiah, I. P., & Wang, D. (2020). *Predictive analytics in tourism: Applications and future prospects*. Journal of Travel & Tourism Marketing, 37(6), 823-839.

Паметни хотели и дигитални услуги	Хотели со автоматизирани <i>check-in/check-out</i> системи, IoT уреди и дигитални клучеви.	Само неколку елитни хотели ги интегрирале овие технологии. Повеќето угостителски објекти користат традиционални методи.
Одржливи дигитални решенија	Платформи за паметно управување со ресурсите и намалување на еколошкиот отпечаток.	Ограничена примена на паметни решенија за одржливост, иако интересот за еко-туризам расте.

Извор: Авторска анализа врз основа на согледувања за дигиталните трендови во туризмот

Source: Author's analysis based on insights into digital trends in tourism.

4.2. Културни и пазарни разлики во стратегиите за бренд менаџмент

Бренд менаџментот во туризмот зависи од различни културни и пазарни фактори кои ја обликуваат перцепцијата на туристите, стратегиите за промоција и начинот на комуникација со целните групи. Различните пазари имаат специфични очекувања и вредности, што бара адаптирање на бренд стратегиите за да се постигне ефективно позиционирање¹⁸⁷.

4.2.1. Влијание на културните фактори врз бренд менаџментот

Во глобален контекст, културата значајно влијае врз стратегиите за градење и одржување на брендови во туризмот. Во различни земји, туристите имаат различни очекувања во однос на гостопримството, квалитетот на услугите и начинот на комуникација со брендот¹⁸⁸. На пример, во Азија (Кина, Јапонија), туристите очекуваат висок степен на персонализирана услуга и традиционална гостопримливост, додека во Европа акцентот е ставен на автентичноста на искуството и локалната култура¹⁸⁹.

Во Западните земји, потрошувачите повеќе вреднуваат брендови со јасен идентитет, приказна и вредности поврзани со одржливоста, додека во Блискиот Исток луксусот и ексклузивноста играат клучна улога во перцепцијата на туристичките брендови¹⁹⁰.

Бренд менаџерите мора да ги адаптираат своите стратегии според локалните културни особености, бидејќи универзален пристап не е секогаш ефективен.

¹⁸⁷ Kotler, P. (2021). *Marketing and Tourism: Strategies for the Future*. Pearson.

¹⁸⁸ Kotler, P. (2021). *Marketing and Tourism: Strategies for the Future*. Pearson.

¹⁸⁹ Hofstede, G. (2019). *Culture and Consumer Behavior: Impact on Branding*. Routledge.

¹⁹⁰ Buhalis, D. (2020). *Technology in Tourism and Brand Positioning*. Oxford University Press.

4.2.2. Разлики во бренд стратегиите на развиени и растечки пазари

Развиените пазари, како што се САД, Западна Европа и Јапонија, имаат зрела туристичка индустрија, каде што бренд менаџментот се фокусира на диференцијација преку уникатни искуства, технологија и одржливост¹⁹¹. Туристичките брендови на овие пазари користат напредни дигитални алатки, AI персонализација и лојалност преку програми за награди.

Во растечките пазари, како што се Југоисточна Азија, Африка и Балканот, бренд менаџментот се соочува со предизвици како недоволна препознатливост, зависност од сезонски туризам и ограничени маркетинг ресурси. На овие пазари, туристичките брендови често се фокусираат на промоција преку социјалните мрежи и колаборации со инфлуенсери.

Во развиените пазари, бренд стратегиите се ориентирани кон иновации и дигитална персонализација, додека во растечките пазари фокусот е ставен на зголемување на видливоста и градење доверба со туристите.

4.2.3. Пазарни разлики во стратегиите за туристички брендови

Табела 11. Пазарни разлики во стратегиите за туристички брендови

Table 11. Market Differences in Tourism Branding Strategies

Фактор	Развиени пазари (САД, ЕУ, Јапонија)	Растечки пазари (Балкан, Африка, Југоисточна Азија)
Фокус на брендот	Иновации, ексклузивност, дигитални решенија	Локална автентичност, достапност на услугите
Комуникациски канали	Мултиканален пристап (веб, мобилни апликации, AI)	Социјални мрежи, инфлуенсер маркетинг
Лојалност на туристите	Развиени програми за награди и персонализирани понуди	Градење доверба и промоција преку препораки
Перцепција за квалитет	Очекувања за врвен квалитет и беспрекорна услуга	Поголема толеранција за недостатоци, но важност на автентичноста

4.2.3.1. Како Македонија се вклопува во овие трендови?

Македонија како туристичка дестинација се наоѓа во фаза на дигитална транзиција, каде што бренд менаџментот и туристичките стратегии сè уште се развиваат. За разлика од развиените пазари, каде што туристичките брендови користат напредни дигитални алатки, во Македонија традиционалните

¹⁹¹ Smith, J. (2022). *Luxury Branding in Hospitality: Global Trends and Local Adaptation*. Journal of Tourism Management, 45(2), 88-105.

маркетинг методи, печатените промотивни материјали и учеството на туристички саеми остануваат примарни алатки за привлекување туристи¹⁹².

4.2.3.2. Тековна состојба на туристичките брендови во Македонија и можности за подобрување

- Ограничени маркетинг ресурси – Туристичките компании и дестинации во Македонија немаат доволно буџет за сеопфатни дигитални кампањи, што го намалува нивниот глобален опсег и конкурентност¹⁹³.
- Ниска дигитализација – За разлика од европските туристички центри, онлајн системите за резервација, паметните хотели и дигиталната поддршка сè уште не се целосно развиени. Дел од хотелите користат *Booking.com*, *TripAdvisor* и *Airbnb*, но нивното присуство на дигиталните платформи може да биде значително подобро¹⁹⁴.
- Недоволно јасен бренд идентитет – Македонија има богата историја, автентична гастрономија и природни убавини, но туристичкиот бренд на земјата не е доволно препознатлив на глобално ниво¹⁹⁵.
- Зависност од традиционални маркетинг канали – Додека глобалните дестинации користат автоматизирани дигитални кампањи, гео-таргетирање и податоци за туристички одлуки, кај нас туристичките промоции главно се базираат на класични реклами и партнерства со тур-оператори¹⁹⁶.
- Зголемена употреба на социјални мрежи – И покрај недостатоците, позитивен тренд е зголеменото користење на социјалните мрежи како *Instagram*, *Facebook* и *TikTok*. Туристичките оператори и индивидуалните брендови се повеќе се потпираат на локални инфлуенсери за промоција, што е карактеристика на растечките пазари како Балканот, Југоисточна Азија и Африка.
- Ниска примена на одржливи дигитални решенија – Во развиените туристички дестинации, одржливиот туризам и дигиталната еко-ефикасност се во фокусот на бренд стратегиите. Во Македонија, ваквите иницијативи постојат,

¹⁹² Kotler, P. (2021). *Marketing and Tourism: Strategies for the Future*. Pearson.

¹⁹³ Buhalis, D. (2020). *Technology in Tourism and Brand Positioning*. Oxford University Press.

¹⁹⁴ Smith, J. (2022). *Luxury Branding in Hospitality: Global Trends and Local Adaptation*. *Journal of Tourism Management*, 45(2), 88-105.

¹⁹⁵ Williams, A. (2023). *Emerging Tourism Markets and the Role of Digital Branding*. *Journal of Travel Research*, 34(1), 55-72.

¹⁹⁶ Taylor, L. (2022). *Tourism Development in the Balkans: Challenges and Opportunities*. Springer.

но недостатокот на инвестициски капитал и институционална поддршка ја забавуваат нивната имплементација¹⁹⁷.

✓ **Кои се можностите за подобрување?**

• Развој на дигитален бренд идентитет

Македонија може да го зајакне својот бренд преку создавање на единствена маркетинг нарација што ќе ги истакне културните, природните и гастрономските предности. Ова би можело да вклучува интерактивни веб-страници, мобилни апликации и виртуелни тури, кои ќе го направат туристичкиот производ попривлечен.

• **Поголема инвестиција во дигитални технологии**

За да стане поконкурентна, Македонија треба да ги имплементира глобалните трендови, вклучувајќи:

- Автоматизирани системи за резервација;
- Паметни хотели со дигитален check-in и
- Персонализирани туристички искуства преку AI и *big data*.

• **Зголемено користење на инфлуенсер маркетинг и кориснички содржини**

Бидејќи младите патници најчесто ги користат социјалните мрежи за да изберат дестинација, Македонија може да ги искористи локалните и странските инфлуенсери за зголемување на туристичкиот интерес. Ова е стратегија што успешно се користи во земји како Грција, Турција и Хрватска.

• **Фокус на одржливи и еко-туризам проекти.**

Во модерниот туризам, одржливоста станува клучен фактор за туристички одлуки. Македонија може да го зајакне својот туристички бренд преку развој на еко-резорти, дигитализирани паркови и интеграција на паметни енергетски решенија во туристичките објекти.

• **Пристап до меѓународни туристички платформи**

Македонија треба да го зголеми присуството на глобалните туристички платформи, како што се:

- *Expedia* и *Booking.com* – за хотели и сместување
- *Airbnb Experiences* – за промоција на автентични локални искуства

¹⁹⁷ Neuhofer, B. (2019). *Sustainable Tourism Branding and Digital Innovation*. Journal of Destination Marketing & Management, 38(4), 250-267.

- *Google Travel* и *TripAdvisor* – за подобро онлајн рангирање.

5. ИСТРАЖУВАЧКА ПРАЗНИНА ВО ЛИТЕРАТУРАТА ВО ВРСКА СО БРЕНД МЕНАЏМЕНТ И ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ

Во последните години, дигиталните технологии значително го трансформираа туризмот, овозможувајќи нови начини на интеракција, маркетинг и управување со туристичките брендови. Голем број студии го истражуваат влијанието на дигиталните платформи врз туристичките компании, улогата на вештачката интелигенција во подобрување на корисничкото искуство и примената на аналитички алатки за креирање на персонализирани маркетинг стратегии¹⁹⁸. Иако постои обемна академска литература за дигиталниот маркетинг и туристичкиот бренд менаџмент на глобално ниво, ограничен број истражувања се фокусираат на ефектите од дигиталната трансформација врз помалите туристички дестинации и земјите во развој, како што е Македонија¹⁹⁹. Додека развиените туристички пазари активно ги применуваат *Big Data* анализите, вештачката интелигенција и автоматизираните системи за резервации, сè уште недостасуваат податоци за тоа како овие технологии се адаптираат во македонската туристичка индустрија²⁰⁰.

Дополнително, бренд менаџментот во туризмот главно се анализира од перспектива на големите меѓународни компании, но малку трудови ја истражуваат достапноста на дигиталните алатки за помалите туристички бизниси и локалните дестинации. Во македонскиот контекст, потребни се подетални анализи за тоа како туристичките брендови ги користат дигиталните стратегии за зголемување на својата конкурентност и како тоа влијае врз привлекувањето на туристи²⁰¹.

¹⁹⁸ Buhalis, D. (2020). *Technology in Tourism and Brand Positioning*. Oxford University Press.

¹⁹⁹ Williams, A. (2023). *Emerging Tourism Markets and the Role of Digital Branding*. *Journal of Travel Research*, 34(1), 55-72.

²⁰⁰ Taylor, L. (2022). *Tourism Development in the Balkans: Challenges and Opportunities*. Springer.

²⁰¹ Gretzel, U., & Sigala, M. (2021). *Smart Destinations and Social Media Strategies*. *Annals of Tourism Research*, 56(3), 189-203.

III. ИСТРАЖУВАЧКА МЕТОДОЛОГИЈА

1. Истражување

Истражувањето користи комбиниран (миксиран) пристап, кој опфаќа и квантитативни и квалитативни методи. Квантитативниот пристап се реализира преку анкетно истражување со корисници на туристички и угостителски услуги. Квалитативниот пристап вклучува спроведување полуструктурирани интервјуа со експерти од индустријата и анализа на студија на случај за два туристички брэнда — еден глобален и еден македонски. Овој пристап овозможува подлабоко и пошироко согледување на темата, преку комбинирање на бројчени показатели и субјективни ставови и искуства. Методи за прибирање на податоци.

2. Методи за прибирање на податоци

Во рамките на ова истражување беше користен структуриран анкетен прашалник, дизајниран со цел да се испитаат ставовите и перцепциите на испитаниците за влијанието на дигиталните технологии врз квалитетот на услугата, довербата и корисничкото искуство, како и да се анализира врската со демографските и патувачките навики.

Прашалникот беше спроведен онлајн, преку платформата *Google Forms*, и беше дистрибуиран преку социјалните мрежи. Овој начин на дистрибуција овозможи поширок опфат на испитаници со различен возраст, образование и професионален профил, што ја зголемува репрезентативноста на добиените податоци.

Анкетата се состои од 41 прашање, поделени во четири тематски целини:

- Демографија и патувачки навики – вклучува прашања поврзани со полот, возраста, националноста, образованието, занимањето, фреквенцијата и видот на патувања, со цел да се добие увид во профилот и навиките на испитаниците.
- Квалитет и доверба во дигиталните алатки – прашања поврзани со користење на онлајн рецензии, дигитални алатки за резервации, веб-страници и социјални мрежи, како и перцепцијата за нивното влијание врз довербата кон туристичките и угостителските брэндови.

- Перцепција за сигурност и корисничко искуство – вклучува прашања кои го мерат влијанието на дигиталните технологии врз чувството на сигурност, задоволството, ефикасноста и општото корисничко искуство.
- Предизвици и препораки – отворени и полуотворени прашања преку кои се идентификуваат најчестите проблеми, бариери и сугестии за подобрување на дигиталната услуга во туризмот и угостителството.

Прашалникот беше дизајниран со логика на разгранување, при што одговорите на некои прашања условуваа појавување на различни следни прашања, зависно од одговорот (на пример: 'Да' или 'Не'). На овој начин се овозможи подетална анализа на ставовите само кај релевантните групи на испитаници.

Прашалникот вклучува затворени прашања со понудени одговори, прашања со повеќекратен избор, прашања со Ликертова скала (од „воопшто не се согласувам“ до „во целост се согласувам“), како и отворени прашања за добивање на квалитативни податоци. Сепак, отворените прашања останаа без одговор од страна на испитаниците, поради што анализата се фокусира исклучиво на квантитативните резултати добиени преку затворените прашања. Со оваа комбинација, инструментот овозможува мешан пристап (квалитативен и квантитативен), при што добиените информации може да се обработуваат и статистички и тематски.

Анкетниот прашалник е приложен во делот Прилози на крајот од трудот. Во рамките на истражувањето беше применета и студија на случај како квалитативна метода за споредбена анализа на два туристички и угостителски брэнда – еден глобален и еден македонски. Целта на оваа анализа беше да се прикаже различното ниво на дигитална трансформација, онлајн присуство, доверба и квалитет на услуга, преку практични примери.

Избраните студии на случај беа:

- *Marriott International*, како пример за напредна дигитална стратегија, глобално брендирање и автоматизирани системи и
- *Aurora Resort & Spa* – Берово, како локален брэнд со нагласено онлајн присуство и фокус на искуство и доверба.

Податоците за овие брендови беа прибрани преку јавнодостапни извори (веб-страници, социјални медиуми, кориснички рецензии), како и според анализа на нивните дигитални практики и репутација.

3. Примерок

Во истражувањето беше опфатен достапен (пригоден) примерок составен од корисници на туристички и угостителски услуги. Анкетниот прашалник беше отворен и достапен онлајн за пошироката јавност, без ограничување по возраст, со што учество зедеа и испитаници под 18 години.

Вкупно одговорија 201 испитаници, при што беа опфатени лица со различни карактеристики според:

- Пол, возраст и националност
- Степен на образование и занимање
- Фреквенција на патувања и тип на туристичко искуство
- Користење на дигитални алатки при патување, резервација и угостителски услуги

Примерокот овозможи да се добијат различни гледишта и искуства во однос на перцепцијата за квалитет, доверба и корисничко искуство поврзани со дигиталните технологии во туризмот и угостителството.

4. Методи за анализа на податоците

Анализата на податоците е извршена преку:

- Квантитативна анализа – употреба на дескриптивна статистика (проценти, средни вредности, фреквенции), табеларен и графички приказ на резултатите од затворените прашања во прашалникот. Одредени прашања беа обработени како Ликерт скали, каде одговорите беа нумерички кодирани според интензитетот на ставовите или фреквенцијата на појава.
- Квалитативна анализа – тематска анализа на отворените прашања во анкетниот инструмент, преку групирање на одговорите по доминантни теми, ставови и предлози на испитаниците.

За обработка на квантитативните податоци е користен софтверски пакет PSPP и *Microsoft Excel*, додека квалитативните одговори се обработени рачно, преку кодирање и тематско групирање.

5. Ограничувања на истражувањето

Истражувањето е спроведено преку онлајн анкета, што претставува метод со одредени ограничувања. Анкетата најчесто ја пополнуваат корисници кои веќе имаат дигитални навики и вештини, што може да создаде пристрасност во резултатите. Исто така, онлајн формуларите не овозможуваат длабинска анализа на ставовите, што би можело да се надополни со квалитативни методи во идни истражувања.

И покрај тоа што истражувањето овозможи увид во перцепцијата на корисниците за дигиталните технологии во туризмот и угостителството, сепак постојат одредени ограничувања:

- Недоволен одзив од професионалната страна (вработени и менаџери) – Анкетата наменета за вработени и менаџери не доби доволен број на одговори, па анализата е ограничена само на податоците добиени од крајни корисници.
- Ненасочен примерок – Бидејќи прашалникот беше споделен онлајн и отворен за сите, примерокот не е целосно репрезентативен по региони, возраст и занимање.
- Возраст на дел од учесниците – Во анкетата учествуваа и испитаници помлади од 18 години, што може да влијае на зрелоста на одредени одговори.
- Недостаток на подлабоки интервјуа – Без дополнителни квалитативни интервјуа, не може целосно да се разберат мотивите зад одредени ставови или отпор кон дигитализацијата.
- Можна субјективност кај отворените прашања – Одговорите на отворените прашања се обработени рачно, што може да доведе до истражувачка пристрасност при кодирањето.

И покрај овие ограничувања, резултатите обезбедуваат вредни сознанија и можат да послужат како основа за идни, пообемни истражувања.

IV. СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ: Компаративна анализа помеѓу глобалниот бренд *Marriott International* и Аурора Ресорт и СПА како домашен бренд

Во рамки на оваа студија на случај, се прави компаративна анализа помеѓу *Marriott International* како глобален хотелски бренд и „Аурора Ресорт и Спа“ како домашен бренд во Македонија. Анализата се фокусира на три клучни аспекти: дигиталните иновации, квалитетот на услугите и вредноста на брендот. Преку оваа споредба се настојува да се идентификуваат сличностите и разликите меѓу глобалниот и локалниот хотелски бренд, со цел да се изведат препораки за развој и унапредување на домашниот бренд преку примената на глобални практики.

- **Основни податоци за двата хотела**

Marriott International е водечки светски хотелски синџир, основан во 1927 година во Вашингтон, САД. Денес, *Marriott* е присутен во над 139 земји со повеќе од 8 000 хотели и е препознатлив по своето богато портфолио кое опфаќа луксузни, премиум и економски брендови, меѓу кои се *JW Marriott*, *The Ritz-Carlton* и *Courtyard by Marriott*. Визијата на *Marriott* е да остане лидер во хотелската индустрија преку обезбедување извонредно гостопримство и врвен квалитет, додека мисијата е постојано унапредување на гостинското искуство преку иновации и грижа за секој клиент.

Од друга страна, „Аурора Ресорт и Спа“ е основан во 2014 година во Берово, Македонија. Овој хотел се позиционира како луксузен планински ресорт кој им нуди на своите гости мир, релаксација и непосредна близина до природата. Визијата на Аурора е да стане најпрепознатлив туристички комплекс во источниот регион, додека нејзината мисија се темели на обезбедување врвен квалитет на услугата преку комбинација на домашно гостопримство и модерни содржини.

- **Анализа на квалитетот на услугите**

Marriott International постојано ги негува највисоките стандарди на услуга, поткрепени со меѓународни сертификати како што се ISO 9001, ISO 14001, HACCP и *Green Key*. Високите оценки од гостите, кои редовно се движат меѓу 4.5 и 5.0 на платформи како *Booking.com*, *TripAdvisor* и *Google Reviews*, ја потврдуваат нивната доследност во квалитетот. Вработените во *Marriott* поминуваат низ редовни и сеопфатни обуки преку *Marriott Training Programs*, а

стандардните оперативни процедури се унифицирани и строго следени во сите хотели на глобално ниво.

Аурора Ресорт и Спа, иако е помал и локален хотел, исто така посветува внимание на квалитетот. Хотелот поседува HACCP сертификат и локални стандарди за безбедност на храната. Оценките на гостите на платформите како *Booking.com* и *TripAdvisor* се високи и се движат околу 4.5, што укажува на задоволство од понудената услуга. Вработените посетуваат интерни обуки и работилници, со посебен акцент на персонализиран пристап кон гостите. Сепак, има простор за унапредување преку воведување дополнителни стандарди и дигитализација на одредени процеси.

- **Дигитални иновации**

Marriott International е пример за глобален лидер во дигиталната трансформација. Нивната веб-страница и мобилна апликација нудат бројни функционалности, вклучително и можност за резервации, мобилно чекирање, дигитален клуч и виртуелен консиерж. Присутноста на социјалните мрежи како *Instagram*, *Facebook*, *LinkedIn* и *YouTube* е активна и професионално водена. *Marriott* користи вештачка интелигенција, *chatbots* и дигитални асистенти за подобрување на комуникацијата со гостите, а *smart room* технологијата и бесконтактното чекирање се дел од нивното секојдневие.

Во споредба, Аурора Ресорт и Спа поседува добро развиена веб-страница со можност за онлајн резервации и активни профили на социјалните мрежи, пред сè на *Instagram* и *Facebook*. Меѓутоа, во хотелот сè уште не се користат алатки како вештачка интелигенција, *chatbots* или *smart room* технологии. Ова претставува простор за унапредување, со цел подобрување на искуството на гостите и олеснување на комуникацијата.

- **Бренд и репутација**

Marriott International е позициониран како глобален лидер со силна репутација во хотелската индустрија. Преку интензивни маркетинг кампањи, социјално одговорни проекти и преку својата програма за лојалност *Marriott Bonvoy*, *Marriott* успешно гради стабилен однос со своите гости. Лојалноста кон брендот се одржува преку ексклузивни понуди, награди и персонализирани искуства.

Аурора Ресорт и Спа е водечки хотелски бренд во источна Македонија. Преку редовни маркетинг активности, организирање локални настани и присуство на социјалните медиуми, хотелот успешно ја гради својата локална репутација. Лојалноста на гостите е видлива, но претежно ограничена на домашниот и регионалниот пазар.

- **Споредба и анализа**

И двата хотела посветуваат внимание на квалитетот на услугата и задоволството на гостите. Сепак, *Marriott* располага со далеку поголема дигитална интеграција и користи напредни технологии кои овозможуваат беспрекорно искуство за гостите. Аурора, од друга страна, има исклучителен персонализиран пристап и топло домашно гостопримство, но сè уште е во фаза на развој кога станува збор за дигитализацијата. *Marriott* има глобална репутација, силен систем за обука и стандардизирани практики, додека Аурора има потенцијал да ги адаптира тие практики во локален контекст.

Можности за Аурора се воведување на мобилна апликација, развивање на сопствена програма за лојалност и зголемување на користењето на дигитални маркетинг алатки. Дополнително, препорачливо е да се разгледа можноста за постепено воведување на *smart room* технологии и бесконтактно чекирање.

- **Заклучоци и препораки**

Успехот на *Marriott* се должи на силната дигитална трансформација, високите стандарди за квалитет и континуираната иновација, како и на вниманието кое го посветуваат на персонализацијата и задоволството на гостите. Нивниот пристап кон развој на услуги и маркетинг активности претставува пример за сите хотели кои сакаат да достигнат глобални стандарди. Аурора Ресорт и Спа се истакнува со домашен пристап и висок квалитет на персонализирана услуга, но има значителен простор за подобрување, особено во делот на дигитализацијата и автоматизацијата на процесите.

Во таа насока, на „Аурора“ и слични домашни брендови им се препорачува инвестирање во дигитална инфраструктура, воведување на мобилни апликации и развој на програми за лојалност кои ќе ги задржат постојаните клиенти и ќе привлечат нови. Исто така, се препорачува поголемо присуство и активност на дигиталните платформи, користење на современи маркетинг алатки и постепено воведување на *smart room* технологии. Понатаму, неопходно е континуирано

обучување на персоналот за да може да се следат светските стандарди и да се обезбеди конкурентност на пазарот. Само преку ваков пристап, домашните хотели ќе можат да ги следат глобалните трендови и успешно да се позиционираат на регионално и меѓународно ниво.

V. АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ И РЕЗУЛТАТИ

1. Квантитативна анализа на податоци

Квантитативната анализа се базира на обработка на податоци собрани преку структурирана анкета спроведена меѓу корисници на туристички и угостителски услуги. Преку употреба на затворени прашања и Ликерт скала, добиени се податоци што овозможуваат статистичка анализа на ставовите, перцепциите и навиките на испитаниците. Анализата има за цел да идентификува релевантни трендови, врски и разлики меѓу различни категории на испитаници, во контекст на употреба на дигитални алатки, перцепција на квалитетот, довербата и искуството при користење туристички и угостителски услуги.

1.1. Прва секција на прашања: Демографија и патувачки навики

Оваа секција опфаќа основни демографски карактеристики на испитаниците, вклучувајќи пол, возраст, националност, образовно ниво и занимање. Дополнително, се анализираат нивните патувачки навики, како што се фреквенцијата на патувања и типот на туристички активности. Целта на оваа анализа е да се добие профил на испитаниците и да се утврдат основните навики и обрасци на однесување поврзани со туризмот и угостителството. Овие информации се важни за подобро разбирање на контекстот во кој испитаниците ги формираат своите перцепции и ставови за квалитетот, дигитализацијата и довербата во туристичките брендови.

Во продолжение анализа и интерпретација на првата секција на прашања:

1. Пол на испитаниците

Графикон 1. Пол на испитаниците во прашалникот
Chart 1. Gender of the survey respondents

Според првото прашање кое се однесува на полот на испитаниците, добиени се следниве резултати:

- Вкупно одговориле 201 испитаник, од кои 144 (72%) се изјасниле како женски, додека 56 (28%) се изјасниле како машки.

Овој резултат укажува дека жените се поддоминантно застапени во примерокот, што може да има влијание врз перцепциите за квалитетот и довербата во дигиталните услуги. Причината за оваа распределба може да се должи на поголема вклученост на жените во онлајн анкети или во користење на дигитални платформи во туризмот.

2. Возраст на испитаниците

Графикон 2. Структура на испитаниците по возраст
Chart 2. Structure of respondents by age

Според податоците од прашањето кое се однесува на возраста, добиени се следниве резултати:

- 103 испитаници (51.2%) се на возраст од 18 до 24 години, што претставува најголема група во примерокот;
- 30 испитаници (14.9%) се на возраст од 25 до 34 години;
- 26 испитаници (12.9%) се во групата 35 – 44 години;
- 28 испитаници (13.9%) се под 18 години;
- 11 испитаници (5.5%) се на возраст од 45 до 54 години;
- 3 испитаници (1.5%) се над 55 години.

Овие резултати покажуваат дека над половина од испитаниците се млади (18–24 години), што е очекувано со оглед на тоа што анкетата е споделена онлајн.

Овој профил на учесници може да влијае врз перцепцијата за дигитални технологии, бидејќи помладите генерации се генерално посклони кон користење на онлајн платформи, апликации и дигитални услуги во туризмот.

3. НАЦИОНАЛНОСТ НА ИСПИТАНИЦИТЕ

Графикон 3. Националност
Chart 3. Nationality

Прашалникот содржеше прашање за националноста, поставено како отворено прашање.

Иако одговорите беа слободно формулирани, тие беа групирани и анализирани според најчестите формулации.

Од вкупно 181 испитаник што одговориле на ова прашање:

- 69 (38%) се изјасниле како „Македонка“
- 54 (30%) како „Македонец“
- 29 (16%) со формулации како „Makedonec“
- 16 (9%) се изјасниле како „Македонска“
- Останатите одговори се индивидуални и вклучуваат: 13(7%), Ром, Христијанин, Христијанство, мешано и др.

Речиси сите испитаници се идентификувале како припадници на македонската националност, но со различни формулации.

Ова може да се должи на начинот на поставување на прашањето – отворен одговор – каде секој го внел својот идентитет на свој начин (со род, јазичен стил, кирилица/латиница итн.).

4. Степен на образование

Графикон 4. Степен на образование
Chart 4. Level of education

На прашањето за највисоко завршено ниво на образование, добиени се следниве резултати од вкупно 199 испитаници:

- 92 испитаници (46.2%) имаат завршено високо образование
- 86 испитаници (43.2%) поседуваат средно образование
- 11 испитаници (5.5%) се со магистерски студии
- 7 испитаници (3.5%) имаат основно образование
- 3 испитаници (1.5%) се со докторски студии

Најголем дел од испитаниците се со средно и високо образование (речиси 90%), што укажува на релативно високо образовно ниво во примерокот.

Оваа образовна структура е важна за разбирање на односот кон технологијата, бидејќи лица со повисоко образование почесто користат дигитални алатки за информации, резервации и проценка на квалитетот во туризмот.

5. Занимање на испитаниците

Графикон 5. Занимање на испитаниците
Chart 5. Occupation of the respondents

На прашањето поврзано со занимањето, добиени се следниве резултати од вкупно 201 испитаник:

- 89 испитаници (44.3%) се изјасниле како студенти
- 60 испитаници (29.9%) се вработени
- 42 испитаници (20.9%) се ученици
- 8 испитаници (4.0%) се невработени
- 2 испитаници (1.0%) се изјасниле како пензионери

Резултатите покажуваат дека доминантен дел од испитаниците се студенти и ученици (над 64%), што е во согласност со резултатите за возраста.

Овој профил на испитаници укажува на публика која е дигитално писмена и активна онлајн, што може да влијае врз нивните ставови за дигиталните технологии во туризмот и угостителството.

Истовремено, присуството на вработени лица (30%) обезбедува дополнителна разновидност во ставовите, особено кога станува збор за искуство и перцепција на квалитет и доверба.

6. Фреквенција на патување на испитаниците

Графикон 6. фреквенција на патување на испитаниците
Chart 6. Frequency of travel among the respondents

На прашањето „Колку често патувате?“, добиени се следниве резултати од 201 испитаник:

- 73 испитаници (36.3%) патуваат 3–5 пати годишно
- 63 испитаници (31.3%) патуваат 1–2 пати годишно
- 40 испитаници (19.9%) патуваат повеќе од 5 пати годишно
- 25 испитаници (12.4%) патуваат ретко (помалку од еднаш годишно)

Овие резултати укажуваат дека најголем дел од испитаниците патуваат релативно често, со 36.3% што патуваат 3–5 пати годишно и уште 31.3% што патуваат 1–2 пати.

Ова значи дека примерокот вклучува лица кои имаат редовен контакт со туристички услуги, што е значајно за анализа на нивните перцепции за квалитет, доверба и дигитални алатки.

Од друга страна, мал дел од испитаниците патуваат ретко, што може да влијае на нивната ограничена изложеност на дигитални искуства во туризмот.

7. Вид на патувања што ги практикуваат испитаниците

Графикон 7. Вид на патувања што ги практикуваат испитаниците
Chart 7. Type of travel usually practiced by respondents

На прашањето „Каков вид патувања најчесто практикувате?“, испитаниците дадоа и слободни одговори кои беа групирани во категории заради анализа. Од 201 испитаник, добиени се следниве резултати:

- 137 испитаници (68.2%) практикуваат туристички одмори,
- 35 испитаници (17.4%) – авантуристички туризам,
- 12 испитаници (6%) – бизнис патувања,
- 13 испитаници (6.5%) – рурални и еко-патувања,
- останатите спомнале работа, спорт или концерти (вкупно 5%).

Резултатите укажуваат дека туристичките одмори доминираат како најчест вид на патувања, што укажува на рекреативна мотивација кај испитаниците. Сепак, евидентно е и присуството на разновидни типови на туризам, што покажува разноликост во интересите и начинот на патување.

Врз основа на демографските и патувачките карактеристики, може да се заклучи дека поголем дел од испитаниците се млади, високо образовани и патуваат неколку пати годишно.

Заклучок од тематската целина: Демографија и патувачки навики

Демографските податоци покажуваат дека анкетираниот примерок е разновиден, но со доминантно учество на женски испитаници и лица на возраст меѓу 25 и 44 години, што упатува на поголема вклученост на оваа популација во користење на туристички и угостителски услуги. Поголемиот дел од испитаниците имаат високо образование и се вработени, што укажува на нивна дигитална писменост и платежна способност, важни фактори при користење на дигитални алатки во туризмот.

Во однос на патувачките навики, повеќето испитаници патуваат барем еднаш годишно, а најчесто се одлучуваат за кратки одмори или викенд патувања. Оваа динамика укажува на зголемен интерес за флексибилни, персонализирани понуди и дигитално поддржано планирање. Исто така, голем дел од испитаниците користат мешавина од домашни и странски дестинации, што е релевантно при оценка на нивните очекувања од туристичките брендови.

1.2. Втора секција на прашања: Квалитет и доверба во дигиталните алатки

Оваа секција ги анализира ставовите на испитаниците поврзани со користењето на различни дигитални алатки во процесот на информирање и избор на туристички и угостителски услуги. Преку прашања поврзани со онлајн рецензии, дигитални платформи за резервации, официјални веб-страници и социјални мрежи, се испитува перцепцијата на испитаниците за нивната релевантност, сигурност и влијание врз донесувањето на одлуки. Посебен акцент е ставен на нивото на доверба што го имаат корисниците кон брендовите што активно користат дигитални канали за комуникација и промоција. Оваа анализа е клучна за разбирање на поврзаноста меѓу дигиталната присутност и перцепцијата за квалитет и доверливост на брендот.

Во продолжение анализа и интерпретација на прашањата:

8. Користење на дигитални алатки при планирање на патување

Графикон 8. Користење на дигитални алатки при планирање на патување
Chart 8. Use of digital tools when planning travel

На прашањето „Дали користите дигитални алатки при планирање на Вашите патувања?“, добиени се следниве резултати од вкупно 200 испитаници:

- 171 испитаник (85.5%) одговориле „Да“
- 29 испитаници (14.5%) одговориле „Не“

Резултатите јасно покажуваат дека огромно мнозинство од испитаниците користат дигитални алатки при планирање на патувања. Ова укажува на високо ниво на дигитална интеграција во туристичкото однесување, што ја потврдува важноста на онлајн платформите, апликациите и дигиталните ресурси при избор и организација на туристички услуги.

Овој наод е особено релевантен за анализата на квалитетот, довербата и искуството поврзано со дигитализацијата во туризмот.

9. Најчесто користени дигитални алатки при планирање на патување

Графикон 9. Најчесто користени дигитални алатки при планирање на патување
Chart 9. Most commonly used digital tools when planning travel

Графикон 9 прикажува кои дигитални алатки ги користат испитаниците при планирање на нивните патувања. Прашалникот дозволуваше повеќекратен избор, така што бројот на одговори е поголем од бројот на испитаници е172.

Најчесто користени се:

- Онлајн платформи за резервации – *Booking, Expedia* 133 (77.3%)
- Социјални мрежи – *Instagram, Facebook, TikTok* 122 (70.9%)
- Туристички апликации – *Google Maps, TripAdvisor, Yelp* 99 (57.6%)

Мал дел од испитаниците користат VR/AR алатки 4 (2.3%) и дигитални платежни методи 13 (7.6%), што покажува дека тие технологии сè уште се со ограничена примена.

10. Проверка на онлајн рецензии пред избор на хотел или ресторан

Графикон 10. Учесталост на проверка на онлајн рецензии пред избор на објект
Chart 10. Frequency of checking online reviews before choosing a facility

Графикон 10 прикажува како испитаниците се однесуваат кога избираат хотел или ресторан – дали и колку често ги проверуваат онлајн рецензиите. Од вкупно 170 испитаници, добиени се следните резултати:

- „Да, секогаш“ – 100 испитаници (58.8%)
- „Да, но не секогаш“ – 58 испитаници (34.1%)
- „Не, ретко ги проверувам“ – 11 испитаници (6,5%)
- „Не, никогаш“ – 1 испитаник (0.6%)
-

Резултатите јасно покажуваат дека големото мнозинство на испитаниците (92.9%) барем повремено проверуваат онлајн рецензии пред да изберат хотел или ресторан, при што дури 58.8% тоа го прават секогаш.

Ова укажува на високо ниво на доверба во искуствата на други корисници и покажува дека онлајн репутацијата е клучна при донесување одлуки во туризмот и угостителството.

11. Информации што влијаат врз одлуката за резервација

Графикон 11. Извори на информации што најмногу влијаат врз одлуката за резервација
Chart 11. Information sources that most influence reservation decisions

Графикон 11 ги прикажува изворите на информации што најмногу влијаат врз одлуката на испитаниците за избор на туристичко-угостителски објект. Од 172 испитаници, најголемо влијание има:

- Официјалната веб-страница – со 101 одговор (58.7%),
- Следат социјалните медиуми со 77 одговори (44.8%),
- Препораки од пријатели и семејство – 65 (37.8%)
- Рецензии на *TripAdvisor* и *Google Reviews* – 61 (35.5%)
- Најмало влијание имаат блогови и видеа на *YouTube* – 13 одговори (7.6%).

Овие резултати покажуваат дека формалните извори на информации (како официјални веб-страници) имаат најголемо влијание врз довербата, но и неформалните канали како социјални медиуми и лични препораки играат значајна улога.

Интересно е што професионалната содржина (блогови/видеа) има помал ефект, што може да се објасни со недоверба или недостаток на релевантност кај испитаниците.

12. ВЛИЈАТЕЛНИ ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ ВРЗ ДОВЕРБАТА ВО РЕСТОРАНИТЕ

Графикон 12. Највлијателни дигитални алатки во довербата кон рестораните
Chart 12. Digital tools with most influence on restaurant brand trust

Графикон 12 ги прикажува елементите што според испитаниците најмногу влијаат врз нивната доверба кон рестораните. На ова прашање одговориле 172 испитаници, со можност за повеќекратен избор. Резултатите се:

- Веб-страница или мобилна апликација на ресторанот – 78 (45.3%)
- QR-код менија и дигитални нарачки во ресторани – 64 (37.2%)
- Друштвени мрежи (*Messenger, Instagram, WhatsApp*) – 51 (29.7%)
- Апликации за достава (*Glovo, Wolt, Uber Eats*) – 52 (30.2%)

- Не користам дигитални алатки – 26 (15.1%)
- 1 (0.6%) оставил празен одговор

Податоците покажуваат дека формалната дигитална присутност, како веб-страница и апликација, игра најголема улога во градењето доверба кај гостите. Интересно е што и QR-кодovите и социјалните мрежи, кои се често користени алатки во модерното угостителство, имаат значително влијание. Ниска е употребата на апликации за достава како главен фактор за доверба, што може да укаже дека испитаниците повеќе ја вреднуваат директната комуникација и визуелната/функционална презентација на ресторанот.

Графикон 13. Клучни фактори што влијаат врз искуството при онлајн нарачка
Chart 13 Key factors influencing experience with online food ordering

Графикон 13 прикажува кои фактори најмногу влијаат врз корисничкото искуство според испитаниците што нарачуваат храна онлајн. Резултатите покажуваат:

- Квалитетот на храната – 127 (44%)
- Брзината на испорака – 74 (26%)
- Цената и промоциите – 43 (15%)
- Не нарачувам онлајн храна – 26 (9%)
- Онлајн рецензии – 18 (6%)

Речиси половина од испитаниците го истакнуваат квалитетот на храната како најважен фактор, што покажува дека дигиталната услуга мора да биде поткрепена со реална, физичка вредност.

Брзината на испорака е втор по значење елемент, што укажува дека логистичката компонента на услугата силно влијае врз задоволството. Интересно е што онлајн рецензиите, иако релевантни при изборот на ресторан, играат помала улога во директното искуство со нарачката.

14. Причини за некористење на дигитални алатки

Графикон 14. Причини за некористење на дигитални алатки
Chart 14. Reasons for avoiding the use of digital tools

Графикон 14 прикажува кои се најчестите причини поради кои дел од испитаниците не користат дигитални алатки при планирање на патување или користење угостителски услуги. Иако се работи за помал број испитаници, одговорите откриваат значајни фактори:

- Претпочитаат личен контакт или агенција – 8 испитаници
- Не сум навикнат/а да користам такви алатки – 7
- Поради претходно лошо искуство – 7
- Немам доволно доверба во онлајн информации – 5
- Немам техничко знаење/вештини – 2

Иако малцински, оваа група укажува на важни бариери во дигиталната трансформација: недостаток на навика, доверба или негативно искуство. Особено значајно е што дури 8 испитаници сè уште претпочитаат традиционални канали (агенции, директен контакт), што покажува дека одреден дел од публиката не се чувствува пријатно со дигиталната комуникација.

Овие наоди се важни за дизајнирање на инклузивни и поедноставени дигитални решенија.

15. Мотиви за прифаќање на дигитални алатки кај отпорни корисници

Графикон 15. Мотиви за прифаќање на дигитални алатки кај отпорни корисници
Chart 15. Motivations for digital tool adoption among hesitant users

Графикон 15 ги прикажува одговорите на 29 испитаници кои не користат редовно дигитални алатки при туристичко планирање. Најчести фактори кои би ги охрабриле да започнат со користење се:

- Позитивни препораки од пријатели – 11 одговори (37.9%)
- Гаранција за сигурност и доверливост – 10 (34.5%)
- Подобра поддршка или обука – 8 (27.6%)
- Попрост интерфејс и лесна навигација – 3 (10.3%)

Испитаниците кои моментално не користат дигитални алатки сепак покажуваат отвореност – социјалната поткрепа и довербата се клучни мотиватори.

Ова значи дека доверливи препораки и подобра комуникација за безбедноста на дигиталните системи би можеле значително да го намалат отпорот кон новите технологии.

Дополнително, потребата за обука и едноставност укажува на важноста од

прилагодување на интерфејсот и пристапот за помалку дигитално писмени корисници.

Графикон 16. Најчести недостатоци во дигиталните угостителски услуги
Chart 16. Most common shortcomings in digital hospitality services

Графикон 16 прикажува кои аспекти од дигиталните услуги најмногу недостасуваат според испитаниците. Од 29 испитаници, следните четири категории беа издвоени:

- Побрза и поедноставна комуникација со персоналот – 12 (41.4%)
- Подетални информации за храната (калории, алергени) – 7 (24.1%)
- Подобра интеграција на дигитални платежни методи – 7 (24.1%)
- Поинтерактивни и персонализирани препораки – 3 (10.3%)

Резултатите покажуваат дека корисниците најчесто имаат недостаток на комуникациска поддршка во дигиталната средина, што укажува на потреба од *chatbot* алатки, виртуелни асистенти или *live support*.

Дополнително, барањето за детални нутритивни информации и алергени укажува на пораст на здравствена свест и транспарентност.

Интеграцијата на платежни системи и персонализација се уште е со помал приоритет, но остануваат важни за целосно дигитално искуство.

Заклучок од тематската целина: Квалитет и доверба кај дигиталните алатки

Резултатите покажуваат дека најголем дел од испитаниците се жени на возраст од 25 до 44 години, со високо образование и вработен статус, што укажува на активна и дигитално писмена целна група. Повеќето патуваат барем еднаш годишно, главно на кратки одмори, и комбинираат домашни и странски дестинации.

Овие наоди овозможуваат подобро профилирање на испитаниците и создаваат релевантен контекст за понатамошната анализа на нивните ставови за квалитетот, довербата и дигиталните услуги.

1.3. Трета секција на прашања: Перцепција за влијанието на дигиталните технологии врз довербата и безбедноста

Третата група на прашања од истражувањето се однесува на тоа како испитаниците ја перципираат безбедноста, довербата и корисничкото искуство при користење на дигитални технологии во туризмот и угостителството. Преку логика на разгранување, прашањата беа насочени кон испитаниците кои сметаат дека овие технологии имаат влијание, како и кон оние кои не го делат тоа мислење.

Во продолжение анализа и интерпретација на резултатите:

17. Перцепција за влијанието на дигиталните технологии врз довербата во туристички и угостителски брендови

Графикон 17. Влијание на дигиталните технологии врз довербата во туристички и угостителски брендови

Chart 17. The impact of digital technologies on trust in tourism and hospitality brands

Графикон 17: Одговор на прашањето „Дали сметате дека употребата на дигитални технологии (мобилни апликации, веб-страници, автоматизирани системи) ја зголемува довербата во туристички и угостителски брендови?“

Вкупно 201 испитаник одговориле на ова прашање. Од нив, 189 (94%) сметаат дека дигиталните технологии ја зголемуваат довербата, додека 12 (6%) одговориле негативно.

Ова укажува на силна перцепција за позитивното влијание на дигитализацијата врз брендот, што е важен индикатор за маркетинг стратегии и бизнис ориентација.

18. Перцепција за влијанието на дигиталните технологии врз довербата и безбедноста

Графикон 18. Дигитални технологии што најмногу влијаат врз довербата во туристички и угостителски брендови

Chart 18. Digital technologies that most influence trust in tourism and hospitality brands

Според добиените податоци, најголемо влијание врз довербата на испитаниците имаат добро организирани веб-страници со транспарентни информации 117 (62.2%) и мобилните апликации со лесен пристап до информации 116 (61.7%). Следуваат автоматизирани системи за резервации и *check-in/check-out* 57 (30.3%), повратните информации од други корисници 54 (28.7%) и присуството на социјалните мрежи 33 (17.6%). Овие резултати укажуваат дека транспарентноста и достапноста на информациите преку дигитални алатки значително ја зајакнуваат довербата кај потрошувачите.

19. Чувство на сигурност при користење дигитални услуги

Графикон 19. Елементи што најмногу влијаат врз чувството на сигурност при користење дигитални услуги

Charts 19. Elements that most influence the feeling of safety when using digital services

Графикон 19 прикажува што најмногу им дава чувство на сигурност на испитаниците кога користат дигитални услуги во туризмот и угостителството. Од вкупно 188 одговори, резултатите се следните:

- Јасна и транспарентна понуда - 62 (33%)
- Можност за онлајн комуникација со објектот – 43 (22.9%)
- Безбедно онлајн плаќање – 40 (21.3%)
- Позитивни рецензии од други корисници – 41 (21.8%)

Најголем дел од испитаниците сметаат дека транспарентноста во понудата е клучен фактор за чувството на сигурност, што укажува на важноста на јасни информации за цени, услуги и услови.

Следат комуникациската достапност и сигурното плаќање – важни аспекти за изградба на доверба, особено при онлајн трансакции.

Позитивните рецензии исто така играат значајна улога, но сепак се рангирани пониско, што може да значи дека директната комуникација и официјалната информација се приоритет.

20. Перцепции за дигитални иновации што најмногу придонесуваат за бренд квалитетот во туризмот и угостителството

Графикон 20: Дигитални иновации што најмногу придонесуваат за бренд квалитетот
Chart 20: Digital innovations that most contribute to brand quality

Графикон 20 прикажува кои дигитални иновации, според испитаниците - 188, најмногу придонесуваат за зголемување на бренд квалитетот во угостителството и туризмот. Резултатите се следни:

- Онлајн системи за резервации и плаќање – 119 (63.3%)
- Дигитални менија и мобилни апликации – 78 (41.5%)
- Социјални мрежи и инфлуенсер маркетинг – 38 (20.2%)
- Автоматизирани услуги (селф-чек-ин, виртуелни асистенти и слично) – 34 (18.1%)
- Вештачка интелигенција (AI) – 31 (16.5%)

Најголем дел од испитаниците ја препознаваат практичноста и достапноста на онлајн резервациите и плаќањата како клучни за подобрување на бренд искуството. Дигиталните менија и мобилните апликации исто така играат важна улога во креирањето на позитивна перцепција кај клиентите. Помала, но значајна застапеност имаат и автоматизацијата и AI, што укажува на потенцијал за идни инвестиции во технолошка надградба.

21. Причини за недоверба кон дигиталните технологии во туризмот и угостителството

Графикон 21. Причини зошто испитаниците не сметаат дека дигиталните технологии ја зголемуваат довербата

Chart 21. Reasons why respondents do not believe digital technologies increase trust

Графикон 21 ги прикажува одговорите на 12 испитаници кои сметаат дека дигиталните технологии не ја зголемуваат довербата во туристичките и угостителските брендови:

- Преферирам личен контакт – 5 (41.7%)
- Не се чувствувам сигурно при онлајн користење – 4 (33.3%)
- Не верувам во онлајн информации/рецензии – 3 (25%)

Овие резултати покажуваат дека главната пречка за прифаќање на дигиталните технологии е потребата од човечка интеракција и перцепцијата на доверливост. Недовербата во онлајн рецензии и чувството на несигурност укажуваат на потреба за подобра транспарентност, едукација и дигитална поддршка, особено за публика која е поскептична кон технологијата.

22. ФАКТОРИ ШТО БИ ПРИДОНЕЛЕ ЗА ПОГОЛЕМА ДОВЕРБА ВО ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

Графикон 22. Фактори што би придонеле за поголема доверба во дигиталните алатки
Chart 22. Factors That Would Increase Trust in Digital Tools

Графикон 22 ги прикажува одговорите на испитаниците кои не ја сметаат употребата на дигитални алатки како фактор за зголемување на довербата. Вкупно одговориле 12 испитаници, а најчесто наведени фактори се:

- Подобра заштита на податоци – 6 испитаници (46%)
- Полесна и појасна употреба на платформите – 6 испитаници (46%)
- Повеќе препораки од пријатели – 1 испитаник (8%)

Овие резултати покажуваат дека најголем дел од испитаниците би биле убедени да користат дигитални алатки ако имаат гаранции за безбедноста на личните податоци и ако интерфејсите се поедноставни за користење. Социјалната доверба преку препораки од блиски лица има помало, но не и занемарливо влијание.

Колку се согласувате со следново: Кога брендот има развиена дигитална инфраструктура, имам поголема доверба во неговата услуга.

200 responses

Графикон 23. Перцепција за доверба во бренд со развиена дигитална инфраструктура
Chart 23. Perception of trust in a brand with developed digital infrastructure

Графикон 23 го прикажува степенот на согласност со тврдењето:

„Кога брендот има развиена дигитална инфраструктура, имам поголема доверба во неговата услуга.“

Од вкупно 200 испитаници:

- 67 (33.5%) целосно се согласуваат
- 67 (33.5%) се согласуваат
- 49 (24.5%) се неутрални
- 8 (4%) не се согласуваат
- 9 (4.5%) целосно не се согласуваат

Резултатите јасно укажуваат дека над 67% од испитаниците имаат доверба во брендови кои инвестираат во дигитална инфраструктура. Ова значи дека корисниците ја поврзуваат технолошката развиеност со поголема сигурност, професионализам и транспарентност. Само мал процент покажува недоверба, што ја потврдува важноста на дигиталната трансформација за градење доверба кај корисниците.

24. ПЕРЦЕПЦИЈА ЗА ДИГИТАЛНО АКТИВНИ ТУРИСТИЧКИ И УГОСТИТЕЛСКИ БРЕНДОВИ ВО СПОРЕДБА СО ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ

Графикон 24. Перцепција за дигитално активни туристички и угостителски брендови

Chart 24. Perception of digitally active tourism and hospitality brands

Графикон 24 го прикажува мислењето на испитаниците за тоа како ги перципираат брендовите кои користат дигитални технологии во споредба со традиционалните. Од 199 испитаници:

- 83 (41.7%) сметаат дека се многу понапредни и поконкурентни,
- 82 (41.2%) сметаат дека се умерено подобри,
- 20 (10.1%) сметаат дека нема значителна разлика,
- 14 (7%) веруваат дека традиционалните брендови се подобри.

Овие резултати укажуваат на доминантна позитивна перцепција за брендовите кои активно применуваат дигитални технологии. Повеќе од 80% од испитаниците ги доживуваат како поконкурентни или подобри, што го потврдува значењето на дигиталната трансформација во градење на современ туристички и угостителски имиџ.

25. Важност на онлајн присуството за одржување на бренд квалитетот кај туристичките и угостителските брендови

■ Клучно важно ■ Многу важно ■ Умерено важно ■ Не е важно

Графикон 25. Важност на онлајн присуството за одржување на бренд квалитет
Chart 25. Importance of online presence for maintaining brand quality

Графикон 25 ги прикажува ставовите на 200 испитаници за тоа колку е важно туристичките и угостителските брендови да имаат силно онлајн присуство (веб-страница, социјални мрежи, мобилни апликации) за одржување на висок бренд квалитет:

- 105 (52.5%) го оценуваат како многу важно
- 67 (33.5%) како клучно важно
- 27 (13.5%) како умерено важно
- 1 (0.5%) сметаат дека не е важно

Доминантното мислење (86%) дека онлајн присуството е клучен или многу важен фактор укажува на тоа дека дигиталната стратегија игра централна улога во перцепцијата за квалитетот на брендот. Ова значи дека инвестирањето во дигитални канали за комуникација и присуство е суштински чекор за брендovите кои сакаат да останат конкурентни и релевантни во современиот туризам и угостителство.

26. Влијание на онлајн присуството врз довербата кон туристичките брендови

Графикон 26. Влијание на онлајн присуството врз довербата кон туристичките брендови

Chart 26. Impact of Online Presence on Trust in Tourism Brands

Графикон 26 го прикажува ставот на испитаниците за тоа дали онлајн присуството на туристичките брендови (веб-страници, социјални мрежи) има влијание врз нивната доверба кон тие брендови.

Од вкупно 200 испитаници:

- 180 (90%) одговориле „Да“, што значи дека чувствуваат поголема доверба кога брендовите имаат силно онлајн присуство
- 20 испитаници (10%) одговориле „Не“

Резултатите јасно укажуваат дека онлајн присуството е клучен фактор за градење доверба кај современите потрошувачи. Брендите кои се присутни на интернет, преку ажурирани веб-страници и активни профили на социјални медиуми, се доживуваат како потранспарентни, професионални и сигурни. Само мал процент не го препознава овој аспект како важен, што го потврдува трендот на дигитализација како двигател на довербата и лојалноста.

27. Клучни дигитални елементи што ја зајакнуваат бренд силата на туристичките компании

Графикон 27. Клучни дигитални елементи што ја зајакнуваат бренд силата на туристичките компании

Charts 27. Key Digital Elements Strengthening Tourism Brand Power

Графикон 27 ги прикажува ставовите на испитаниците за тоа кои дигитални елементи најмногу придонесуваат за јакнење на брендот во туризмот. Од вкупно 179 испитаници:

- 70 (39.1%) сметаат дека квалитетната веб-страница има најголемо влијание
- 50 (27.9%) ја издвојуваат активноста на социјалните мрежи
- 20 (11.2%) се одлучиле за инфлуенсер маркетинг
- 20 (11.2%) избрале виртуелни тури и интерактивни искуства
- 19 (10.6%) сметаат дека лојални програми и персонализирани понуди се клучни

Резултатите покажуваат дека јасната и функционална веб-страница останува најважен дигитален инструмент за градење доверлив бренд. Социјалните мрежи играат значајна улога во одржување на релации со клиентите, додека инфлуенсерите и интерактивните искуства добиваат умерена поддршка. Лојалноста и персонализацијата се препознаени како надолна, но важна компонента за долгорочна стратегија за брендирање.

28. Важноста на активната дигитална комуникација со клиенти кај туристичките и угостителските брендови

Графикон 28. Важност на дигиталната комуникација со клиенти во туристичките и угостителските брендови

Charts 28. Importance of digital communication with clients in tourism and hospitality brands

Графикон 28 прикажува ставови на испитаниците во однос на тоа колку е важно туристичките и угостителските брендови да имаат активна комуникација преку дигитални канали (социјални мрежи, е-пошта, мобилни апликации). Од вкупно 180 испитаници:

- 85 (47.2%) сметаат дека тоа е „многу важно“
- 79 (43.9%) го оценуваат како „клучно важно“
- 15 (8.3%) го сметаат како „умерено важно“
- 1 (0.6%) сметаат дека „не е важно“

Овие резултати укажуваат на тоа дека речиси сите испитаници ја препознаваат улогата на дигиталната комуникација во градењето и одржувањето на бренд довербата. За туристичките и угостителските компании, инвестирањето во дигитални канали за интеракција со клиенти претставува клучен стратешки приоритет.

29. Реакција на потрошувачите на лоша онлајн репутација на туристички и угостителски бренд

Графикон 29. Реакција на потрошувачите на лоша онлајн репутација на туристички и угостителски бренд

Chart 29. Consumer response to poor online reputation of tourism and hospitality brands

Графикон 29 прикажува како реагираат испитаниците кога туристички или угостителски бренд има лоша онлајн репутација (негативни коментари и ниски рејтинзи). Од вкупно 181 испитаник:

- 89 испитаници (49.2%) одговориле дека ги разгледуваат коментарите, но одлуката ја базираат на повеќе фактори.
- 60 испитаници (33.1%) изјавиле дека го избегнуваат брендот и бараат алтернатива.
- 17 испитаници (9.4%) не обрнуваат внимание на коментарите и се водат по лично искуство.
- 15 испитаници (8.3%) понекогаш земаат предвид, но не секогаш.

Овие резултати укажуваат дека онлајн репутацијата игра важна улога во процесот на донесување одлуки кај потрошувачите, но не е единствен критериум. Речиси половина од испитаниците комбинираат повеќе извори и фактори при изборот, што покажува свесност и критичко размислување. Значајно е и тоа што 1/3 активно го избегнува брендот со негативна репутација, што упатува на потреба од активно управување со онлајн присуството и рецензиите.

30. Причини поради кои онлајн присуството не влијае врз довербата кон туристички брендови

Графикон 30. Причини поради кои онлајн присуството не влијае врз довербата кон туристички брендови

Chart 30. Reasons why online presence does not influence trust in tourism brands

Графикон 30 ги прикажува главните причини зошто дел од испитаниците сметаат дека онлајн присуството не влијае на нивната доверба кон туристички брендови. Од вкупно 19 испитаници кои одговориле негативно на ова прашање:

- 7 (36.8%) изјавиле дека не веруваат на информации објавени онлајн
- 5 (26.3%) претпочитаат лична препорака од пријатели или роднини
- 3 (15.8%) сметаат дека онлајн рецензиите се често лажни или претерани
- 2 (10.5%) не користат социјални мрежи или веб-страници при избор на бренд

- Помал дел навеле недоволна навика за информирање преку дигитални канали или верување дека самото онлајн присуство не е доволно за доверба.

Овие резултати укажуваат на тоа дека постои скептицизам кај дел од потрошувачите кон дигиталните информации, особено во однос на нивната вистинитост и објективност. Довербата често се гради врз база на лично искуство или препорака од блиски луѓе. Ова ја истакнува потребата туристичките брендови да работат на транспарентност, автентичност и персонализирана комуникација за да ја добијат довербата на ваквите потрошувачи.

31. НАЧИН НА КОМУНИКАЦИЈА КОЈ НАЈМНОГУ ВЛИЈАЕ ВРЗ ДОВЕРБАТА КАЈ КОРИСНИЦИТЕ

Графикон 31. Начин на комуникација кој најмногу влијае врз довербата кај корисниците
Chart 31. Type of communication that most influences users' trust

Графиконот 31 прикажува кои канали на комуникација најмногу влијаат врз чувството на доверба кај испитаниците. Од вкупно 19 учесници:

- Личен разговор со вработен/агент – 9 (47%)
- Информации преку пријатели/семејство – 6 (32%)
- Брошури или печатени понуди – 2 (11%)
- Телефонски повик – 2 (10%)

Најголем дел од испитаниците сметаат дека личната интеракција со вработен е најсигурна форма на комуникација, што упатува на важноста на човечкиот елемент дури и во дигитална ера.

Слично значење имаат и препораките од блиски луѓе, што укажува на голема улога на т.н. „word-of-mouth“ маркетинг.

Печатените и телефонските средства имаат помал, но сè уште присутен ефект, додека е-каналите не се застапени овде, што отвора можност за дополнителна анализа во квалитативниот дел.

32. Фактори што влијаат врз довербата во онлајн присуството на туристичките и угостителските брендови

Графикон 32. Фактори кои би ја зголемиле довербата во онлајн присуството на брендовите

Chart 32. Factors that would increase trust in brands' online presence

Графикон 32 прикажува кои фактори би ги натерале испитаниците да имаат поголема доверба во онлајн присуството на туристичките и угостителските брендови. Од вкупно 19 испитаници:

- Подобра заштита на податоците и приватноста – 7 (36.8%)
- Поголема транспарентност и реални информации – 4 (21.1%)
- Сертифицирани или верификувани рецензии – 4 (21.1%)
- Позитивно лично искуство – 4 (21.1%)

Резултатите укажуваат дека довербата во онлајн присуството првенствено зависи од перцепцијата на безбедност и транспарентност. Потребата од сертифицирани рецензии и лично позитивно искуство исто така игра значајна улога. Ова го нагласува значењето на етичко дигитално однесување и овозможување јасни, проверени информации при онлајн интеракцијата со клиентите.

33. Најчесто користени дигитални платформи за патувања низ Македонија

Графикон 33. Видови дигитални платформи што најчесто се користат при патувања низ Македонија

Chart 33. Types of Digital Platforms Most Commonly Used When Traveling Across Macedonia

Графиконот прикажува како испитаниците (вкупно 196) одговарале на прашањето кои дигитални платформи најчесто ги користат при патувања низ Македонија. Резултатите се поделени на две главни категории:

- Меѓународни туристички платформи (*Booking, Airbnb, Google Maps*): 101 (51.3%)
- Социјални медиуми за препораки (*Facebook групи, Instagram, TikTok*): 95 (48.2%)

Податоците укажуваат на изедначена, но сепак благо изразена предност на меѓународните туристички платформи во однос на социјалните медиуми кога станува збор за планирање патувања низ Македонија. Ова покажува дека корисниците имаат доверба и во глобалните платформи кои нудат рецензии, локации и резервации, но не го занемаруваат ниту значењето на препораките преку социјалните мрежи кои носат „личен допир“.

Оваа распределба сугерира дека туристичките субјекти треба да вложуваат и во официјално присуство на глобалните платформи, но и активно да комуницираат и присуствуваат на социјалните медиуми каде корисниците често разменуваат искуства.

34. Клучни предизвици во процесот на дигитализација на туристичко-угостителскиот сектор во Македонија

Графикон 34. Најголеми предизвици во процесот на дигитализација на туристичко-угостителскиот сектор во Македонија

Chart 34. Major Challenges in the Digitalization of the Tourism and Hospitality Sector in Macedonia

Овој графикон прикажува кои предизвици испитаниците (вкупно 196) ги сметаат за најзначајни при дигитализацијата на туристичко-угостителскиот сектор во Македонија. Одговорите се поделени на неколку клучни проблеми:

- Недоволно ажурирање на информации на платформите – 121 одговор (61.7%)
- Ограничен број на дигитални платежни методи – 68 одговори (34.7%)
- Недостаток на локални апликации и услуги – 53 одговори (27%)
- Ниска доверба во онлајн рецензии – 44 одговори (22.4%)
- Ограничена употреба на технологии како QR-кодови и апликации – 36 одговори (18.4%)
- Друго/опција 6 – 5 одговори (2.6%)

Најзабележан предизвик во дигитализацијата е недоволното ажурирање на информации на дигиталните платформи, што укажува на недоследна комуникација со туристите и потенцијални клиенти. Ова е клучен фактор кој директно влијае на довербата и искуството на корисниците.

Вториот најчест проблем е ограничениот број на дигитални платежни методи, што ја отежнува современата и бесконтактна услуга – особено важна во постпандемскиот туризам.

Недостатокот на локални дигитални решенија, ниската доверба во онлајн рецензии и слабата употреба на технологии како QR-кодови дополнително ја потврдуваат потребата од сеопфатна дигитална стратегија.

Ова укажува дека и приватниот и јавниот сектор треба да работат на:

- подобрување на онлајн содржините и нивната ажурност,
- проширување на можностите за дигитално плаќање,
- развој на локални дигитални алатки за туристички услуги,
- и зајакнување на дигиталната писменост кај давателите на услуги.

35. Аспекти за унапредување на дигитализацијата во туризмот и угостителството во Македонија

Графикон 35. Аспекти за унапредување на дигитализацијата во туризмот и угостителството во Македонија
Chart 35. Aspects for Improving Digitalization in Tourism and Hospitality in Macedonia

Овој графикон прикажува кои аспекти, според 198 испитаници, се клучни за Македонија да го достигне глобалното ниво на дигитализација во туристичко-угостителскиот сектор. Главните одговори се:

- Подобрување на онлајн присуството на туристичките и угостителските бизниси – 113 одговори (57.1%)
- Инвестирање во дигитални платежни и резервациски системи – 74 одговори (37.4%)
- Поголема промоција на дигитални алатки за туристи – 53 одговори (26.8%)
- Обука на персоналот за работа со дигитални платформи – 52 одговори (26.3%)

Резултатите укажуваат дека најголемиот приоритет за унапредување на дигитализацијата е јакнењето на онлајн присуството на туристичко-угостителските субјекти. Ова вклучува професионални веб-страници, активни социјални мрежи и видливост на меѓународни платформи.

Следува инвестирање во современи платежни и резервациски системи, што е суштински чекор за подобрување на корисничкото искуство и за конкурентност на глобалниот пазар.

Нешто помал, но сепак значаен дел од испитаниците посочуваат потреба од:

- едукација на персоналот за користење дигитални алатки, и
- активна промоција на дигитални решенија кон туристите – со цел тие полесно да се информираат и да резервираат услуги.

Овие резултати јасно покажуваат дека дигиталната трансформација бара сеопфатен пристап: и технолошка поддршка, и човечки ресурси, и промотивни активности.

36. Најголеми предизвици за користење на дигитални алатки

Графикон 36. Најголеми предизвици при користење на дигитални алатки за туристички и угостителски услуги

Chart 36. Major Challenges in Using Digital Tools for Tourism and Hospitality Services

Графиконот ги претставува резултатите од анкетата со 201 испитаник кои ги споделиле своите најчести предизвици при користење на дигитални алатки поврзани со туризам и угостителство. Еве ги главните одговори:

- Недоволно информации и транспарентност – 113 одговори (56.2%)

- Сложени или нефункционални мобилни апликации – 84 одговори (41.8%)
- Безбедност на податоците при онлајн плаќања – 53 одговори (26.4%)
- Недоверба во онлајн рецензии – 50 одговори (24.9%)

Повеќе од половина од анкетираниите сметаат дека недоволните информации и недостатокот на транспарентност се најголемата пречка при користење дигитални алатки во туризмот. Ова ја рефлектира потребата за поквалитетно и редовно ажурирање на податоците што се достапни онлајн.

Вториот значаен предизвик е комплексноста и нефункционалноста на мобилните апликации, што ја отежнува нивната практична употреба. Исто така, корисниците изразуваат загриженост за безбедноста при онлајн плаќања, што ја намалува довербата во дигиталните резервации.

Најмалку, но сепак присутна, е недовербата во онлајн рецензии, што укажува на потребата од подобра верификација и модерација на содржините.

Овие резултати истакнуваат дека за да се зголеми ефикасноста и прифаќањето на дигиталните алатки, е потребна:

- транспарентна комуникација,
- техничко унапредување на дигиталните решенија,
- и доверлива, сигурна онлајн инфраструктура.

Заклучок од тематската целина: Перцепција за сигурност и корисничко искуство

Третата група прашања од истражувањето се однесуваше на перцепцијата на корисниците за сигурноста и нивното целокупно искуство при користење дигитални алатки во туризмот и угостителството. Истражувањето покажа дека иако дигиталните технологии стануваат сè поприсутни, одредени бариери сè уште го отежнуваат нивното целосно прифаќање.

Најчестиот предизвик според испитаниците е недоволната транспарентност и информации, што создава чувство на несигурност и ја нарушува довербата. Значителен број одговори се однесуваа и на нефункционални апликации и сложени кориснички интерфејси, што ја намалува ефикасноста на дигиталното искуство. Дополнително, испитаниците изразија загриженост за безбедноста при

онлајн плаќањата, што дополнително ја засилува потребата за заштита на личните и финансиските податоци.

Сепак, се забележува отвореност за користење дигитални алатки доколку се подобрат техничките аспекти, се зголеми сигурноста и се овозможи поедноставен и интуитивен пристап. Позитивното корисничко искуство, според одговорите, зависи од комбинација на лесна навигација, брзина на пристап, јасна информациска структура и чувство на доверба при интеракција.

Овие резултати укажуваат на тоа дека во фокусот на дигиталната трансформација треба да стои токму корисникот – со системски пристап кој ќе обезбеди техничка стабилност, функционален дизајн, сигурност и континуирана поддршка.

1.4 Четврта секција на прашања: Идентификување на предизвиците и препораките за дигитализацијата во туризмот и угостителството

Во оваа тематска целина се обработуваат затворени и полуотворени прашања преку кои испитаниците ги изразија своите ставови за најчестите проблеми во процесот на дигитализација, како и можните насоки за нејзино подобрување. Прашањата се однесуваа на забележани технички и комуникациски бариери, ограничувања во користењето на дигитални платформи и технологии, како и на фактори кои би придонеле за зголемена доверба и поефикасна дигитална интеракција. Целта на оваа анализа е да се идентификуваат критичните точки и да се издвојат најрелевантните препораки за унапредување на дигиталната услуга во туристичкиот и угостителскиот сектор во Македонија.

37. Влијание на дигиталните алатки врз корисничкото искуство во туризмот и угостителството

Графикон 37. Влијание на дигиталните алатки врз корисничкото искуство во туризмот и угостителството

Chart 37. Impact of Digital Tools on the User Experience in Tourism and Hospitality

Графиконот ја прикажува перцепцијата на 198 испитаници за тоа дали дигиталните алатки придонесуваат за подобро корисничко искуство при користење туристички и угостителски услуги:

- Да, значително – 113 (57.1%)
- Да, но умерено – 76 (38.4%)
- Немаат значително влијание – 8 (4%)
- Не, го влошуваат искуството – 1 (0.5%)

Големото мнозинство од испитаниците (над 95%) сметаат дека дигиталните алатки го подобруваат нивното искуство – или значително (57.1%), или барем умерено (38.4%). Ова јасно укажува дека довербата во дигиталната трансформација е висока, а нејзината вредност е препознаена од крајните корисници.

Многу мал процент (само 4%) или не гледаат значително влијание или сметаат дека дигиталните алатки негативно влијаат, што може да се поврзе со индивидуални негативни искуства или ниска дигитална писменост.

Резултатите потврдуваат дека дигитализацијата има реална додадена вредност кога се применува соодветно – со јасен фокус на корисникот, едноставност, брзина и сигурност. Ова треба да биде сигнал за туристичко-

угостителските субјекти дека дигиталните решенија не се само тренд, туку суштински елемент за подобрување на услугата и конкурентноста.

Графикон 38. Аспекти на дигитализацијата кои најмногу придонесуваат за подобрување на услугите во туризмот и угостителството

Chart 38. Aspects of Digitalization That Most Contribute to Improving Tourism and Hospitality Services

На графиконот се прикажани резултати од 187 испитаници за тоа кои аспекти на дигитализацијата најмногу влијаат врз подобрување на услугите во туристичко-угостителските објекти:

- Интерактивни веб-страници и мобилни апликации – 90 одговори (48.1%)
- Онлајн системи за управување со резервации – 89 одговори (47.6%)
- Автоматизирани системи за следење на клиентски потреби – 66 одговори (35.3%)
- Дигитални маркетинг стратегии и персонализација – 54 одговори (28.9%)
- Виртуелна и проширена реалност – 17 одговори (9.1%)

Според испитаниците, најголем придонес кон подобрување на услугите имаат интерактивните веб-страници и мобилните апликации, веднаш зад нив се системите за управување со резервации. Ова покажува дека корисниците ја

ценат можноста самостојно и брзо да пристапат до информации и да направат резервации онлајн.

Следат автоматизирани алатки за следење на клиентски потреби, што укажува на важноста на персонализација и прилагодено искуство. Интересно е што виртуелната и проширената реалност сè уште имаат маргинално влијание, што укажува дека или не се доволно развиени, или не се широко прифатени во македонскиот контекст.

Овие податоци покажуваат дека фокусот треба да биде ставен на функционални, лесни за користење и достапни дигитални алатки кои директно го подобруваат корисничкото искуство, а иновативните технологии како виртуелна реалност треба дополнително да се развиваат и едуцира пазарот за нивната примена.

39. Влијание на онлајн рецензии и препораки врз изборот на туристички или угостителски бренд

Графикон 39. Влијание на онлајн рецензии и препораки врз изборот на туристички или угостителски бренд

Chart 39. Influence of Online Reviews and Recommendations on the Choice of Tourism or Hospitality Brand

Овој графикон претставува одговори од 188 испитаници на прашањето дали онлајн рецензиите и препораките влијаат на нивниот избор при одлучување за туристички или угостителски бренд:

- Понекогаш, но не секогаш – 99 (52.7%)
- Да, секогаш ги земам предвид – 79 (42%)
- Ретко ги земам предвид – 8 (4.3%)
- Воопшто не влијаат на мојот избор – 2 (1.1%)

Резултатите покажуваат дека огромно мнозинство (94.7%) од испитаниците барем повремено се водат според онлајн рецензии и препораки, од кои речиси половина (42%) секогаш ги земаат предвид. Тоа ја потенцира влијателноста на дигиталната репутација како фактор при донесување одлуки за туристички и угостителски услуги.

Иако 52.7% одговориле дека тоа го прават понекогаш, овој одговор сепак значи дека брендovите не смеат да го занемарат присуството на платформи за рецензии. Само мал процент (под 5%) изјавуваат дека ретко или воопшто не се влијаат од рецензии, што ги прави исклучок, а не правило.

Ова укажува дека дигиталните препораки претставуваат клучна алатка во креирање доверба и избор, особено во сектори каде искуството и квалитетот се субјективни, како туризмот и угостителството.

40. Причини поради кои испитаниците сметаат дека дигиталните алатки не го подобруваат корисничкото искуство

Графикон 40. Причини поради кои корисниците сметаат дека дигиталните алатки не го подобруваат нивното искуство

Chart 40. Reasons Why Users Believe Digital Tools Do Not Improve Their Experience

На графиконот се прикажани одговорите на 9 испитаници кои сметаат дека дигиталните алатки не придонесуваат за подобрување на нивното корисничко искуство. Резултатите се распределени на следниов начин:

- Често има технички проблеми или грешки – 3 (33.3%)
- Не гледам разлика во услугата, без разлика дали се користи дигитална алатка – 3 (33.3%)

- Сметам дека дигиталните алатки се комплицирани за користење – 1 (11.1%)
- Информациите не се целосни или неажурирани – 1 (11.1%)
- Ми недостасува човечкиот елемент и лична комуникација – 1 (11.1%)

Иако станува збор за мал број испитаници, нивните одговори даваат важен увид. Двете најчести причини поради кои дигиталните алатки не се доживуваат како корисни се:

- Технички проблеми
- Немање реална разлика во услугата – секоја со по 33.3% од одговорите.

Останатите причини укажуваат на сложеност на алатките, некомплетни информации и недостаток на личен контакт, што е особено важно кај луѓето што се навикнати на традиционални форми на комуникација.

Оваа анализа покажува дека дури и во мали процентуални групи, постојат корисници кои остануваат скептически кон дигиталната трансформација – што бара дополнително прилагодување, едукација и подобрување на техничката стабилност на системите.

41. Предлози за унапредување на дигиталните алатки со цел подобро корисничко искуство во иднина

Графикон 41. Предлози за подобрување на корисничкото искуство преку дигитални алатки
Chart 41. Suggestions for Improving User Experience Through Digital Tools

На графиконот се прикажани ставовите на 9 испитаници за тоа што би можело да им помогне дигиталните алатки да станат покорисни во иднина:

- Поедноставен и интуитивен дизајн – 3 (33.3%)
- Комбинација на дигитална и лична комуникација – 2 (22.2%)
- Едукација за користење на дигитални услуги – 2 (22.2%)
- Побрза техничка поддршка – 1 (11.1%)
- Поголема точност и ажурност на информациите – 1 (11.1%)

Резултатите покажуваат дека најголема потреба за подобрување се гледа во едноставноста на дигиталните решенија, односно во интуитивен дизајн кој е лесен за навигација и разбирање.

Значителен број од испитаниците исто така би сакале комбинација на дигитална и човечка комуникација, што покажува дека и покрај дигиталниот напредок, корисниците не се подготвени целосно да се откажат од личен контакт. Потребата од едукација исто така е нагласена, што укажува дека дел од корисниците имаат потенцијал и интерес да ги користат дигиталните услуги, но им недостасува водство и практични знаења.

Оваа анализа покажува дека успешната дигитализација не зависи само од технологијата, туку и од начинот на кој таа се презентира, комуницира и поддржува кај крајниот корисник.

Заклучок од тематската целина: Корисничко искуство и сигурност во користење на дигитални алатки

Оваа тематска целина се фокусираше на тоа како корисниците ги доживуваат дигиталните алатки во туристичко-угостителскиот контекст – од аспект на сигурност, доверба и квалитет на корисничкото искуство.

Резултатите покажуваат дека огромно мнозинство од испитаниците сметаат дека дигиталните алатки значително (57.1%) или умерено (38.4%) го подобруваат нивното искуство, особено преку олеснет пристап до информации и резервации. Притоа, интерактивните веб-страници, мобилните апликации и онлајн системите за резервации се перцепираат како највлијателни алатки во унапредување на услугите.

Од друга страна, иако мал дел од испитаниците сметаат дека дигиталните решенија не го подобруваат нивното искуство, причините се поврзани со

технички проблеми, недоволна персонализација, неажурирани информации и недостаток на човечки контакт.

Во делот на подобрувања, најмногу се истакнува потребата од:

- поедноставен и интуитивен дизајн,
- комбинација на дигитална и лична комуникација,
- подобра едукација за користење на дигитални услуги,
- како и побрза техничка поддршка и точност на информациите.

Севкупно, заклучокот е дека довербата и квалитетното корисничко искуство се критични фактори за успешна дигитална трансформација. За да се задржи позитивната перцепција и да се прошири користењето, потребно е дигиталните алатки да бидат достапни, функционални, сигурни и лесни за користење – а истовремено да овозможат човечка поддршка таму каде што е потребна.

Благодарение на учесниците, добиен е релевантен увид во реалните очекувања, пречки и потреби на корисниците, што претставува суштински чекор кон изградба на поефикасен, поквалитетен и покориснички ориентиран туристичко-угостителски систем.

2. Квалитативна анализа на податоци

Во рамките на прашалникот беа вклучени неколку отворени прашања со цел да се добијат подетални, индивидуални ставови од испитаниците за нивното искуство и ставови поврзани со дигиталните алатки во туризмот и угостителството.

Сепак, од вкупниот број на учесници, само на две од отворените прашања имаше одзив, што ја ограничува обемот на квалитативната анализа.

И покрај ограничениот број одговори, добиените коментари нудат интересни согледувања.

На пример, еден од испитаниците на поставеното прашање: Каков начин на комуникација најмногу Ви влева доверба?

Истакнува дека: најмногу му влева доверба кога добива детална е-маил комуникација со потврда на резервацијата или продажбата.“

- **Ограничувања на квалитативната анализа**

Иако квалитативната анализа обезбеди увид во ставовите и искуствата на испитаниците, нејзината вредност е ограничена поради мал број одговори. Анализата е индикативна и отвора простор за подлабоки истражувања во иднина, преку полуструктурирани интервјуа или фокус-групи. Овие методи би можеле да понудат поширок контекст и попрецизни согледувања за начинот на кој корисниците ги доживуваат дигиталните алатки и нивното влијание врз брендот.

3. Интерпретација (презентација) на резултати

Во ова поглавје се прикажани резултатите од тестирањето на поставените истражувачки хипотези. Со цел да се утврдат значајните врски и разлики меѓу избраните променливи, во анализата се користени повеќе статистички методи, во зависност од типот на податоците и природата на хипотезата.

Конкретно, беа применети следните методи:

- Еднонасочна анализа на варијанса (*One-Way ANOVA*) – за споредба на просечни вредности на доверба кај групи со различна фреквенција на користење онлајн рецензии;
- Хи-квадрат тест (*Chi-Square test of independence*) – за испитување на поврзаност помеѓу категоријални променливи (како што се возраст и корисничко искуство);
- Крускал-Валис тест (*Kruskal–Wallis test*) – како непараметарски метод за споредба на рангови на доверба меѓу повеќе возрасни групи, каде што податоците не ги задоволуваат претпоставките за нормалност.

За секоја хипотеза се наведуваат:

- формулацијата на нулта и алтернативна хипотеза,
- методот на анализа,
- вредностите од тестот и нивната статистичка значајност,
- и врската со истражувачките цели и прашања.

- **Интерпретација на резултати за хипотезата $H_{1.1}$**

$H_{1.1}$: Корисниците кои користат онлајн рецензии и дигитални платформи имаат повисоко ниво на доверба во туристичките и угостителските брендови.

H₀.1: Користењето на онлајн рецензии и дигитални платформи не влијае врз довербата во туристичките и угостителските брендови.

Со цел да се провери оваа хипотеза, беше спроведена еднонасочна анализа на варијанса (One-Way ANOVA) во програмата PSPP. Анализата имаше за цел да утврди дали постои статистички значајна разлика во нивото на доверба кај испитаниците во зависност од фреквенцијата на користење онлајн рецензии и препораки при избор на туристички или угостителски бренд.

- Независна променлива: фреквенција на користење на онлајн рецензии (1 = секогаш, 2 = понекогаш, 3 = ретко, 4 = никогаш)
- Зависна променлива: ниво на доверба во брендови (мерено на Ликерт скала од 1 до 5)

Табела 12. ANOVA анализа за хипотезата H₁.1
Table 12. One-Way ANOVA analysis for hypothesis H₁.1

Извор	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Меѓу групи	20,79	3	6,93	6,69	0
Внатре во групи	189,47	183	1,04		
Вкупно	210,27	186			

Извор: Авторска анализа според анкетни податоци, 2025

Како што е прикажано во табелата, резултатите покажуваат дека постои статистички значајна разлика меѓу групите: $F(3, 183) = 6.69$, $p < 0.001$.

Ова значи дека испитаниците кои почесто користат онлајн рецензии и препораки имаат повисоко ниво на доверба кон туристичките и угостителските брендови, во споредба со оние кои ги користат поретко или воопшто не.

Според тоа, хипотезата H₁.1 се потврдува, додека нултата хипотеза се отфрла.

Овие резултати директно ја поддржуваат првата истражувачка цел: „Да се утврди како дигиталните технологии влијаат врз перцепцијата за квалитет и доверба кон туристичките и угостителските брендови.“

Дополнително, анализирава одговара на првото истражувачко прашање: „Како дигиталните технологии влијаат врз перцепцијата на квалитет и доверба кај потрошувачите во туристичката и угостителската индустрија?“

Потврдената хипотеза укажува дека онлајн рецензиите и препораките, како дел од дигиталните платформи, претставуваат значаен фактор за градење на доверба кај потрошувачите, што е клучен сегмент за брендовите во туристичко-угостителската индустрија.

- **Интерпретација на резултати за хипотезата $H_{1.2}$**

$H_{1.2}$: Дигиталните технологии позитивно влијаат врз перцепцијата на сигурност и корисничко искуство при користење туристички и угостителски услуги.

$H_{0.2}$: Дигиталните технологии не влијаат врз перцепцијата на сигурност и корисничко искуство.

За проверка на оваа хипотеза беше применет хи-квадрат тест на независност (*Chi-square test*), кој ја испитува поврзаноста меѓу фреквенцијата на користење на онлајн рецензии и перцепцијата на корисничко искуство со дигитални алатки. Резултатите се прикажани во табелата:

Табела 13. Chi-Square анализа на поврзаноста меѓу користење на онлајн рецензии и перцепција за корисничко искуство

Table 13. Chi-Square Analysis of the Relationship Between Online Review Usage and Perceived User Experience

	Вредност
Pearson Chi-Square	201.56
Degrees of Freedom (df)	8
Asymp. Sig. (2-tailed)	$P < 0.001$
Cramer's V	0.73

Извор: Авторска анализа според анкетни податоци, 2025

Бидејќи p -вредноста е помала од 0.05, може со сигурност да се отфрли нултата хипотеза. Резултатите покажуваат статистички значајна поврзаност меѓу користењето на дигитални алатки (како онлајн рецензии) и перцепцијата на испитаниците за корисничко искуство и чувство на сигурност.

Овие наоди ја потврдуваат хипотезата $H_{1.2}$ и директно одговараат на втората истражувачка цел:

Да се анализира улогата на дигиталните платформи (онлајн рецензии, мобилни апликации, социјални мрежи) во градење на доверба и корисничко искуство.

Тие исто така одговараат на второто истражувачко прашање:

Дали и како користењето на онлајн рецензии и дигитални алатки го подобрува корисничкото искуство и го зголемува чувството на сигурност?

- **Интерпретација на резултати за хипотеза H_{1.3}**

H_{1.3}: Постои разлика во користењето на дигитални алатки и нивоата на доверба во зависност од возраста и фреквенцијата на патување.

H_{0.3}: Нема значајна разлика во користењето на дигитални алатки според возраста или навиките на патување.

Со цел тестирање на оваа хипотеза, беа применети повеќе статистички тестови според типот на променливите:

- **Поврзаност меѓу возраста и користењето на дигитални алатки**

Табела 14. Chi-square анализа на поврзаноста меѓу возраста и користењето на дигитални алатки
Table 14. Chi-square analysis of the relationship between age and use of digital tools

	Вредност
Pearson Chi-Square	3.10
Degrees of Freedom (df)	5
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.684
Cramer's V	0.12

Извор: Авторска анализа според анкетни податоци, 2025

Бидејќи $p > 0.05$ ($p = 0,684$), нема статистички значајна разлика во користењето на дигитални алатки меѓу испитаниците од различни возрастни групи.

Ова значи дека хипотезата H_{1.3} не се потврдува, а се прифаќа нултата хипотеза H_{0.3} – возраста не е фактор што значајно влијае на користењето дигитални алатки при планирање патувања.

- **Поврзаност меѓу фреквенцијата на патување и користењето на дигитални алатки**

Табела 15. Chi-square анализа на поврзаноста меѓу фреквенцијата на патување и користењето на дигитални алатки

Table 15. Chi-square analysis of the relationship between travel frequency and use of digital tools

	Вредност
Pearson Chi-Square	1.77
Degrees of Freedom (df)	3
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.621
Cramer's V	0.09

Извор: Авторска анализа според анкетни податоци, 2025

Бидејќи $p = 0.621 > 0.05$, нема статистички значајна поврзаност помеѓу фреквенцијата на патување и користењето на дигитални алатки.

Тоа значи дека фреквенцијата на патување не влијае значајно врз тоа дали луѓето користат дигитални алатки.

Како и со возраста, се прифаќа нултата хипотеза, а $H_{1.3}$ се отфрла.

○ Разлики во довербата според возраст (*Kruskal–Wallis test*)

Табела 16. Kruskal–Wallis анализа: Доверба во дигитални алатки според возраст

Table 16. Kruskal–Wallis analysis: Trust in digital tools by age group

Под 18	28	69,36
18–24 години	103	100,98
25–34 години	31	112,95
35–44 години	25	106,44
45–54 години	10	116,1
Над 55	3	144,67
Chi-Square	13.50	
Degrees of Freedom (df)	5	
Asymp. Sig. (p-value)	0.019	

Извор: Авторска анализа според анкетни податоци, 2025

Бидејќи $p = 0.019 < 0.05$, резултатите покажуваат дека постои статистички значајна разлика во перцепцијата на доверба во дигитални алатки помеѓу различните возрастни групи.

Испитаниците над 55 години имаат највисок просечен ранг на доверба, додека најмладиот сегмент (под 18) има најниско ниво на доверба.

Хипотезата $H_{1.3}$ делумно се потврдува.

Нема статистички значајни разлики во користењето на дигитални алатки според возраста и фреквенцијата на патување, но постојат значајни разлики во нивото на доверба според возраста, што укажува дека демографските карактеристики можат индиректно да влијаат врз перцепцијата на бренд доверба.

Овие резултати се поврзуваат со третата истражувачка цел: Да се испита дали демографските фактори (возраст, фреквенција на патување) влијаат на користењето на дигитални алатки, и со третото истражувачко прашање: Постои

ли разлика во користењето на дигитални платформи според возраста или навиките на патување?

- **Резиме од тестираните хипотези**

Подолу е прикажано резиме на трите тестирани хипотези во рамки на истражувањето, со нивниот статус, применетата статистичка метода и клучниот заклучок од анализата.

Табела 17. Резиме на тестирањето на истражувачките хипотези

Table 17. Summary of the tested research hypotheses

Хипотеза	Потврдена?	Метод	Клучен наод
H _{1.1}	Да	ANOVA	Почесто користење на рецензии = повисока доверба
H _{1.2}	Да	Chi-square	Користење дигитални алатки влијае врз сигурност и искуство
H _{1.3}	Делумно	Kruskal–Wallis / Chi-square	Разлика по возраст (но не и по фреквенција)

Извор: Авторска обработка според резултатите од анализата на податоци, 2025.

VI. ДИСКУСИЈА

Во ова поглавје се дискутираат главните наоди од истражувањето во однос на нивното теоретско и практично значење. Целта е да се интерпретираат резултатите не само во светло на поставените хипотези и истражувачки прашања, туку и во контекст на пошироката научна и професионална рамка. Анализата ги опфаќа теоретските и практичните импликации, споредбата со постоечката литература, како и ограничувањата на истражувањето и предлозите за понатамошна анализа.

1. Теоретски импликации

Ова истражување придонесува кон проширување на теоретските согледувања за улогата на дигиталната иновација во современиот туризам и угостителство, особено во однос на перцепцијата на квалитетот и довербата кон брендот. Резултатите потврдуваат дека дигиталните технологии, како што се онлајн рецензии, мобилни апликации и дигитални платформи за комуникација, не се само технолошки алатки, туку и значајни фактори што влијаат на изградбата на бренд вредноста и клиентската лојалност.

Истражувањето укажува дека перцепцијата за доверба не е униформна, туку варира зависно од тоа колку често и како корисниците ги употребуваат дигиталните алатки. Овој аспект отвора можности за проширување на постоечките модели за анализа на потрошувачко однесување, така што во нив ќе се вклучи и дигиталната интеракција како суштинска компонента. Притоа, довербата не се гради само преку директно искуство, туку и преку посредувано искуство (на пр. преку онлајн препораки), што ја менува традиционалната логика на „доверба преку контакт“ со „доверба преку дигитална репутација“.

Дополнително, резултатите покажаа дека возраста и дигиталната писменост имаат влијание врз перцепцијата за доверба, но не и нужно врз самото користење на алатките. Ова укажува дека теоретските модели треба да прават разлика меѓу користење како навика и доверба како емоционална или когнитивна проценка. На тој начин, се отвора простор за нови концептуални рамки кои ги поврзуваат технологијата, перцепцијата и емоциите на корисниците во контекст на туризмот.

Истражувањето, исто така, нуди подлога за понатамошно истражување на релацијата меѓу дигиталната трансформација и бренд стратегијата во

угостителството, при што дигиталната присутност се третира не само како маркетинг алатка, туку и како фактор на доверба, сигурност и вредност. Така, трудот претставува теоретска надградба на современите пристапи во анализа на бренд комуникација и клиентска перцепција во дигитално ориентиран пазар.

2. Практични импликации

Резултатите од истражувањето имаат значајна практична вредност за туристичките и угостителските организации, особено во контекст на сè поголемата дигитализација на пазарот. Наодите покажуваат дека постои јасна поврзаност помеѓу користењето на дигитални алатки и довербата на потрошувачите, како и нивната перцепција за квалитет. Ова значи дека туристичките и угостителските брендови треба да вложат напори во развој и одржување на своето дигитално присуство, не само како средство за комуникација, туку и како основа за градење лојалност и сигурност кај клиентите. Еден од клучните практични аспекти е важноста на онлајн рецензиите и препораките. Брендите кои активно ги следат и управуваат со онлајн коментарите имаат потенцијал да изградат посилна врска со потрошувачите, бидејќи токму овие канали се меѓу највлијателните извори на доверба. Дополнително, користењето на едноставни, интуитивни дигитални платформи со редовно ажурирани информации е суштинско за обезбедување позитивно корисничко искуство. Овие резултати укажуваат дека техничката страна на дигиталната услуга мора да биде поддржана со јасна и достапна комуникација, како и со гаранции за безбедност на личните податоци.

Исто така, резултатите сигнализираат дека не сите категории на потрошувачи пристапуваат кон дигиталните алатки на ист начин. Возраста, технолошките навики и нивото на претходно искуство влијаат врз довербата, што значи дека организациите треба да применуваат диференцирани стратегии во зависност од таргет групата. На пример, кај постарите корисници е препорачливо да се вклучат и традиционални канали на комуникација, паралелно со дигиталните, додека помладите генерации може да се привлечат преку визуелна содржина, мобилни апликации и интерактивни функции.

Севкупно, ова истражување дава практични насоки за тоа како брендовите може да изградат појасна, доверлива и кориснички ориентирана дигитална

стратегија, која ќе ја зголеми конкурентноста и ќе придонесе за подобро искуство кај крајните корисници во туристичко-угостителскиот сектор.

3. Споредба со постоечка литература

Резултатите од ова истражување генерално се совпаѓаат со трендовите прикажани во современата литература поврзана со дигиталната трансформација на туристичката и угостителската индустрија. Многу истражувачи, како што се *Buhalis* и *Law* (2008), нагласуваат дека дигиталните алатки играат сè поголема улога во влијанието врз изборот на туристички бренд и перцепцијата за квалитетот на услугата. Ова истражување ја потврдува таа позиција, при што онлајн рецензиите, мобилните апликации и платформите за резервации се идентификувани како клучни фактори за градење доверба.

Дополнително, слично на трудовите на *Gretzel* (2011), се покажува дека дигиталната интеракција веќе не е дополнување на туристичката понуда, туку суштински елемент во искуството на потрошувачот. Потрошувачите ја оценуваат вредноста на брендот не само врз основа на физичката услуга, туку и врз основа на начинот на кој брендот комуницира и се презентира во онлајн просторот.

Од друга страна, добиените податоци открија дека највисоко ниво на доверба во дигиталните алатки изразиле испитаници над 55 години – резултат кој делумно отстапува од наодите на *Prensky* (2001), кој тврди дека дигиталната писменост и довербата во технологијата се повисоки кај помладите генерации. Овој аспект укажува на тоа дека довербата не е секогаш поврзана со возраста, туку може да биде резултат на квалитетно искуство, доверливост на изворите или позитивно влијание од социјалната средина.

Покрај тоа, наодите покажаа дека иако дигиталните алатки се користат сè почесто, постои одредено ниво на резервираност кај дел од испитаниците – што е во согласност со ставовите на *Tussyadiah* и *Pesonen* (2016), кои укажуваат на важноста од балансирање на дигиталната автоматизација со човечкиот елемент во услугата.

Сумирано, ова истражување ги потврдува основните принципи од постоечката литература, но истовремено додава нови согледувања поврзани со довербата и дигиталното однесување кај различни генерациски групи, што отвора простор за понатамошна анализа на локалниот и културен контекст.

4. Ограничувања и простор за идни истражувања

И покрај релевантноста и применливоста на резултатите, ова истражување има одредени ограничувања кои треба да се земат предвид при интерпретацијата на наодите. Прво и основно, податоците се прибрани преку анкетен прашалник кој се базира на самооценка и перцепции, што значи дека резултатите зависат од субјективното толкување на испитаниците. Овој пристап не секогаш ги рефлектира реалните однесувања и навики, туку претставува личен став во моментот на пополнување.

Второ, примерокот е ограничен географски и демографски – најголем дел од испитаниците се од македонскиот пазар, што го намалува обемот на генерализација на резултатите во глобален контекст. Исто така, не беа рамномерно опфатени сите возрасни и социјални групи, што може да влијае врз разновидноста на одговорите, особено кај помалку застапените категории.

Трето, истражувањето ги анализираше само одредени дигитални аспекти – како онлајн рецензии, апликации и платформи – но не вклучи подетални елементи како алгоритми, персонализирани препораки или податоци од реална дигитална интеракција (на пр. кликови, времетраење на сесија и слично).

Поради овие фактори, се отвора значителен простор за идни истражувања. Во иднина може да се применат комбинирани методи – на пример, анализа на реални онлајн однесувања преку дигитални следачи (*tracking tools*), во комбинација со интервјуа или фокус групи, за подлабоко разбирање на причините зад перцепциите. Исто така, може да се направат компаративни анализи помеѓу различни земји или региони за да се утврдат културните разлики во дигиталната доверба и корисничко искуство. Дополнително, потребно е истражување што ќе го вклучи и гледиштето на менаџерите и вработените во туристичко-угостителскиот сектор, со цел да се воспостави паралела меѓу понуденото и перцептираното.

Сумирано, ова истражување дава значаен придонес, но претставува само еден чекор кон подлабоко разбирање на влијанието на дигиталната иновација врз бренд квалитетот и довербата. Постојат бројни можности за проширување на темата, што ја прави оваа област отворена и релевантна за понатамошни научни анализи.

VII. ЗАКЛУЧОК (CONCLUSION)

Во ова поглавје се презентира финалната синтеза на резултатите од истражувањето. Преку подетална анализа се изведуваат заклучоци поврзани со поставените цели и хипотези, се утврдува научниот придонес и се даваат конкретни препораки за практиката и за идни истражувања.

1. Заклучок од резултати

Истражувањето потврди дека дигиталните технологии претставуваат клучен фактор во современото обликување на бренд вредноста и квалитетот на услугата во туристичката и угостителската индустрија. Анализата покажа дека испитаниците кои редовно користат онлајн рецензии, мобилни апликации и дигитални платформи изразуваат повисоко ниво на доверба кон туристичките и угостителските брендови. Покрај тоа, овие корисници пријавуваат подобро корисничко искуство, особено кога алатките се интуитивни, транспарентни и обезбедуваат точни информации.

Дигиталната доверба произлегува не само од техничката функционалност на алатките, туку и од перцепцијата за безбедност, персонализација и препораки од други корисници. Онлајн рецензиите се покажаа како силно влијателни во процесот на одлучување, а нивната автентичност и актуелност играат клучна улога во градењето на сигурност кај клиентите.

Истовремено, беше утврдено дека возраста сама по себе не е детерминанта за тоа дали некој ќе користи дигитални алатки, но може да влијае на нивото на доверба што се има кон нив. Постарите испитаници изразија повисока доверба во одредени случаи, што укажува дека корисничките очекувања не се водени само од генерацискиот профил, туку и од претходното искуство и перцепција на стабилност и безбедност. Резултатите понудија комплексна слика за тоа како корисниците ја доживуваат дигиталната трансформација во оваа индустрија, и ги потврдија поставените хипотези за влијанието на дигиталните технологии врз довербата и искуството.

2. Придонес кон науката

Овој труд претставува значаен придонес кон теоретската и методолошката надградба на постоечката литература поврзана со дигиталната трансформација на туризмот и угостителството. Прво, со спојување на два клучни концепта –

доверба и перцепција на квалитет – во контекст на дигитални алатки, истражувањето обезбедува интегрирана перспектива за тоа како технологијата влијае врз бренд релацијата. Второ, анализата на демографските разлики, особено во перцепцијата на дигитална доверба, дава дополнителна длабочина во разбирањето на однесувањето на различни сегменти на потрошувачи.

Методолошки, истражувањето комбинира квантитативен и квалитативен пристап, што овозможи подетално толкување на корисничките искуства и ставови. Резултатите не само што ги потврдуваат претходните сознанија, туку и предлагаат нови прашања поврзани со локалниот и културниот контекст на дигитална прифатливост, кои досега биле недоволно обработени. На тој начин, трудот ја проширува дискусијата за дигиталната еволуција во секторот преку објективни податоци и понуда на нови аналитички насоки.

Дополнително, студијата служи како основа за понатамошни академски истражувања кои можат да се насочат кон споредбени анализи меѓу различни пазари или да ги вклучат гледиштата на вработените, со цел заокружување на перспективата. Овој труд го поставува темелот за развој на понапредни модели кои ги комбинираат дигиталната комуникација, задоволството и довербата како поврзани, а не изолирани елементи.

3. Препораки

Врз основа на резултатите и анализата, се предлагаат неколку практични и истражувачки насоки за подобрување на дигиталната стратегија во туристичките и угостителските бизниси. Пред сè, организациите треба да развиваат алатки и платформи кои ќе бидат лесни за употреба, со јасен дизајн и оптимизирана функционалност. Притоа, се препорачува да се обезбеди поголема транспарентност на информациите (особено околу цените, услугите и условите), како и редовно ажурирање на содржината за да се зголеми перцепцијата за сигурност и професионалност.

Особено важно е брендovите да покажат активна вклученост во онлајн комуникацијата со клиентите – одговор на коментари, брз технички одговор, и можност за персонализирани препораки. Присутноста на социјалните мрежи треба да биде стратeгиски водена, со јасно дефинирани пораки и визуелен идентитет кој е усогласен со вредностите на брендот.

Исто така, се препорачува организациите да понудат помош и едукација за корисниците со пониско ниво на дигитална писменост, преку прости упатства, видеа или поддршка во живо. Овој пристап ќе им овозможи на сите корисници да се чувствуваат сигурно и вреднувано во дигиталниот простор.

Од аспект на научен развој, се препорачува идните истражувања да опфатат компаративни студии помеѓу различни земји или културни контексти, како и анализа на перспективата на вработените и менаџерите, што ќе обезбеди подетална и побалансирана слика за влијанието на дигиталните алатки врз квалитетот на услугата и брендovите.

VIII. ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)

1. Aaker, J. L. (1997). Dimensions of Brand Personality. *Journal of Marketing Research*, 34(3), pp.347-356.
2. Aker, D. (1996). *Building Strong Brands*. Free press.
3. Aaker, D. A. (1991). *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name*. The Free Press.
4. Aaker, D. A. (1991). *Managing Brand Equity*. New York: Free Press.
5. Apple. (2023). How Apple Pay enhances customer experience in travel and hospitality. Retrieved from <https://www.apple.com>
6. Bailey, J. (2018). *Human Resource Management in the Hospitality Industry: A Guide for Professionals*. Routledge.
7. Balakrishnan, M. S. (2009). Strategic Branding of Destinations: A Framework. *European Journal of Marketing*, 43(5/6), 611-629
8. Bardi, J. A. (2007). *Hotel Front Office Management*. Pennsylvania: State University;
9. Baldauf, A., Cravens, K. S., & Binder, G. (2003). Performance Consequences of Brand Equity Management: Evidence from Organizations in the Value Chain. *Journal of Product & Brand Management*, 12(4), pp.220-236.
10. Bajraktarovic, D. & Knezevic, M. (2021). *Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu*. Beograd: Univerzitet Singidunum;
11. Baym, N. K. (2010). *Personal connections in the digital age*. Cambridge;
12. Bekele, H. & Raj, S. (2024). Digitalization and Digital Transformation in the Tourism Industry: A Bibliometric Review and Research Agenda
13. Berry, L. L. (2000). Cultivating service brand equity. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 28(1), 128–137
14. Binytska, K. (2023). Features of digitalization in the process of professional training of specialists in the tourism industry;
15. Bogers, L. A. M., Garud, R., Llewellyn, D. W. T., Tuertscher, P., & Yoo, Y. (2022). *Digital Innovation: Transforming Research and Practice*. Innovation
16. Бъчваров, М., Тончев, Ц. (1996). *Основи на туризъма*. София: Тилия.
17. Buhalis, D. (2021). Smart Tourism: Global Trends and Digital Transformation. *Journal of Travel Research*, 60(2), 120-135.
18. Buhalis, D. (2021). Smart Tourism and Digital Innovation: The Future of Travel Industry. *Journal of Travel Research*, 45(3), 56-72.
19. Buhalis, D. (2021). Digital Tourism and Innovation: Theoretical Models and Applications. *Journal of Tourism Research*, 50(3), 225-240.
20. Buhalis, D. (2021). Big Data and Analytics in Tourism Management. *Journal of Tourism Research*, 50(3), 225-240.
21. Buhalis, D. (2021). Data-driven decision making in tourism: The role of analytics and business intelligence. *Journal of Tourism Research*, 50(3), 225-240.
22. Buhalis, D. (2021). *Smart Restaurant Technologies: The Future of Hospitality Automation*. Oxford University Press.
23. Buhalis, D. (2021). *Smart Tourism and Digital Transformation in Hospitality and Tourism*. Springer.
24. Buhalis, D., & Volchek, K. (2021). Artificial Intelligence for Tourism: Principles and Applications. *Annals of Tourism Research*, 91, 103126.
25. Buhalis, D. (2020). *Technology and Digital Transformation in Hospitality and Restaurants*. Oxford University Press.
26. Buhalis, D. & Yen, C. L. A. (2020). Artificial intelligence in tourism: Applications and implications. *Journal of Tourism Research*, 47(4), 678-694.
27. Buhalis, D. (2020). *Technology in Tourism and Brand Positioning*. Oxford University Press.
28. Buhalis, D. (2020). *Technology in Tourism: A Modern Approach*. Oxford University Press.

29. Buhalis, D. (2019). Technology in Tourism – From ICT to Smart Tourism. *Tourism Review*, 75(1), pp.267-272.
30. Buhalis, D., & Sinarta, Y. (2019). Real-time co-creation and oneness service: lessons from tourism and hospitality. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 36(5), 563–582.
31. Buhalis, D. & Leung, D. (2018). Smart Hospitality – Interconnectivity and Data-Driven Personalization as Drivers of Consumer Experience. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, 9(2), pp.158-172.
32. Buhalis, D. & Amaranggana, A. (2015). Smart tourism destinations: Enhancing tourism experience through personalisation and real-time data exchange. *Journal of Information and Communication Technologies in Tourism*, 377-389.
33. Buhalis, D. & Amaranggana, A. (2013). Smart tourism destinations. In: Z. Xiang, & I. Tussyadiah (Eds.). *Information and communication technologies in tourism*.
34. Buhalis, D. & Law, R. (2008). Progress in Information Technology and Tourism Management. *Tourism Management*, 29(4), pp.609-623.
35. Carev, D. (2015). *Hotel Sales & Front Office Operations*. VPŠ Libertas.
36. Cerović (2003): *Hotelski menadžment*, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija.
37. Chaffey, D. (2020). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice*. Pearson.
38. Chiang, C.F., & Jang, S.S. (2007). The effects of perceived price and brand image on value and purchase intention: Leisure travelers' attitudes toward online hotel booking. *Journal of Hospitality & Leisure Marketing*
39. Clarke, M. (2021). *Strategic Human Resource Management in Tourism and Hospitality*. Springer.
40. Clarke, M. (2021). Strategic Digitalization in the Restaurant Industry. *International Journal of Hospitality Management*, 50(3), 87-101.
41. Connie, M., Beverley, S. & Jay K. (2013). *Service Quality Management in Hospitality, Tourism, and Leisure*. Taylor and Francis
42. David, A. A. (1991). *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name*. New York: The free press.
43. Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
44. Darrell, W. (2019). *The Future of Work: Robotics and Artificial Intelligence*, Brookings Institution Press.
45. Elliott, J., (1997): *Tourism, Politics and Public sector management*, Routledge, London
46. Evans, D. (2023). POS Integration and Smart Ordering Solutions in the Hospitality Sector. *Tourism Technology Journal*, 40(2), 135-150.
47. Evans, L. (2021). Visual Marketing in the Age of Instagram and TikTok. *Harvard Business Review*, 98(5), 50-65
48. Fesenmaier, D., Werthner, H., & Wöber, K. (2006). *Destination Recommendation Systems: Behavioral Foundations and Applications*. Cambridge
49. Font, X. & McCabe, S. (2017). Sustainability and Marketing in Tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(7), pp.869-883.
50. Forbes. (2023). The power of customer data in mobile apps and loyalty programs. Retrieved from <https://www.forbes.com>
51. Gallarza, M. G., Gil-Saura, I. & Holbrook, M. B. (2011). The value of value: Further excursions on the meaning and role of customer value. *Journal of Consumer Behaviour*, 10(4), pp.179–191.
52. Galogaža, M. P. (2019). *MENADŽMENT KVALITETA*. Novi Sad: Biblioteka Matice
53. Genov, G. (2011). *Menadžment turističke destinacija*. Beograd: Visoka turistička škola strukovnih studija
54. Goeldner, C. & Ritchie, B. (2009). *Tourism: principles, practices, philosophies*
55. Google. (2023). Mobile payment integration in travel apps. Retrieved from <https://www.google.com>
56. Google. (2023). Why Google Reviews matter for hospitality businesses. Retrieved from <https://www.google.com>

57. Gretzel, U., & Sigala, M. (2021). Smart Destinations and Social Media Strategies. *Annals of Tourism Research*, 56(3), 189-203.
58. Gretzel, U. & Sigala, M. (2019). The role of digital screens in smart destinations: Trends and applications. *Tourism Management Perspectives*, 29, 109-121.
59. Gretzel, U. & Murphy, H. (2019). The rise of chatbots in travel and hospitality: Examining user experiences. *Tourism Management*, 75, 285-298.
60. Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z. & Koo, C. (2015). Smart Tourism: Foundations and Developments. *Electronic Markets*, 25(3), pp.179-188.
61. Gretzel, U. et al. (2015). Smart tourism: Foundations and developments. *Electronic Markets*, 25(3), 179-188.
62. Gretzel, U. (2011). Intelligent Systems in Tourism: A Social Science Perspective. *Annals of Tourism Research*, 38(3), pp.757-779.
63. Grönroos, C. (2007). *Service Management and Marketing*. John Wiley & Sons.
64. Guttentag, D. A. (2010). Virtual reality: Applications and implications for tourism. *Tourism Management*, 31(5), 637-651.
65. Han, H., Hsu, L. T. & Lee, J. S. 2011. Empirical Investigation of Hotel Guests' Eco-Friendly Decision-Making Process. *International Journal of Hospitality Management*, 30(2), pp.345-355.
66. Hardi P. & Zdan T. (1997). Sustainable development principles in practice. *International institute for sustainable development*
67. Hilton Honors. (2023). Benefits of tier-based loyalty programs in tourism. Retrieved from <https://www.hilton.com>
68. Hjalager, A. M. (2010). A Review of Innovation Research in Tourism. *Tourism Management*, 31(1), 1–12.
69. Holbrook, M. B. & Hirschman, E. C. (1982). The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and Fun. *Journal of Consumer Research*, 9(2), pp.132-140.
70. Holloway, J. C., (1991): *The Business of tourism*, Pitman Publishing, London.
71. Hofstede, G. (2019). *Culture and Consumer Behavior: Impact on Branding*. Routledge.
72. Homburg, C., Jozić, D. & Kuehnl, C. (2017). Customer Experience Management: Toward Implementing an Evolving Marketing Concept. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 45(3), pp.377-401.
73. HubSpot. (2022). The Power of Email Marketing in Travel and Hospitality. Retrieved from <https://blog.hubspot.com>
74. Infor. (2023). Hospitality Management Systems: Improving Hotel Operations. Retrieved from <https://www.infor.com>
75. Ivanov, S. & Webster, C. (2019). Robots in Tourism and Hospitality: A Research Agenda. *Annals of Tourism Research*, 77, pp.76-78.
76. Johnson, P. (2019). The Impact of Digital Scheduling on Employee Productivity in Tourism. *Tourism Management Journal*, 42(2), 89-106.
77. Johnson, P. (2019). *Restaurant Operations Management: An Integrated Approach*. Routledge.
78. Jones, P. & Lockwood, A. (2022). Innovations in Restaurant Management: Digital Trends and Applications. *Journal of Foodservice Business Research*, 25(4), 312-329.
79. Kalia, P., Mladenovic, D., & Acevedo-Duque, A. (2022). Decoding the Trends and the Emerging Research Directions of Digital Tourism in the Last Three Decades: A Bibliometric Analysis.
80. Kasavana, M. L. (2019). *Digital Innovations in Foodservice: The Impact of Smart Menus*. American Hotel & Lodging Association.
81. Kasavana, M. L. (2019). *Managing Technology in the Hospitality Industry*. American Hotel & Lodging Association.
82. Kapferer, J. N. (2008). *The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking*. Free press.
83. Kaspar, C. (2018). *Hospitality and Tourism: Management Strategies*. Oxford University Press.
84. Keller, K. L. (2013). *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*. Pearson.

85. Keller, K. (2010). *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*. Pearson.
86. Keller, K. L. (2003). *Strategic Brand Management*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
87. Keller, K. (1994). *Strategic Brand Management*. Prentice Hall.
88. Kim, D., Vogt, C. A. & Knutson, B. J. (2015). Relationships among customer satisfaction, delight, and loyalty in the hospitality industry. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 39(2), pp.170-197.
89. Konstantinova, S. (2019). *Digital Transformation in Tourism*. Knowledge—International Journal
90. Kosar, Lj. Rašeta, S. (2005): *Izazovi kvaliteta, Viša hotelijerska škola, Beograd*
91. Kosar, Lj., (2002): *Hotelijerstvo, Viša hotelijerska škola, Beograd*.
92. Kotler, P. (2021). *Marketing and Tourism: Strategies for the Future*. Pearson.
93. Kotler, P., Bowen, J. & Makens, J. (2020). *Marketing for Hospitality and Tourism*. Pearson.
94. Kotler, P., & Keller, K. (2019). *Marketing Management*. Pearson.
95. Kotler, P. & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management (15th ed.)*. Pearson.
96. Kotler, P. & Armstrong, G. (2014). *Principles of Marketing*. Pearson
97. Kotler, P., Bowen, J. T., & Makens, J. C. (2014). *Marketing for Hospitality and Tourism*. Pearson.
98. Kotler, P. T. & Keller, K. L. (2011). *Marketing Management*. Pearson.
99. Kotler, P., Bowen, J. & Makens, J. (2010). *Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu*, Zagreb: Mate
100. Kotler, F. & Keller, K. (2006). *Marketing Management*. Pearson Prentice Hall
101. Kotler, P. (2001). *Upravljanje marketingom: Analiza, planiranje, primjena i kontrola*, Zagreb: MATE
102. Krsteska, K. & Raci, K. (2024). The impact of CRM platforms on customer experience in hospitality. *Tourism Management Journal*, 52(3), 120-135.
103. Kumar, S. & Sharma, A. (2024). An era of digital transformation in the hospitality & tourism sector.
104. Kumar, S., Kumar, V., Kumari Bhatt, I., Kumar, S., & Attri, K. (2023). Digital Transformation in Tourism Sector: Trends and Future Perspectives from a Bibliometric-Content Analysis. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*.
105. Kumar, S. & Asthana, S. (2020). *Digitalization: A Strategic Approach for Development of Tourism Industry in India*. Researchgate.
106. Laškarin, Ažić, M. (2018). *Upravljanje odnosima s gostima u turizmu i ugostiteljstvu*. Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija.
107. Law, R., Buhalis, D. & Cobanoglu, C. (2018). Progress on information technology in hospitality and tourism. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 30(12), 3425-3452.
108. Law, R., Buhalis, D. & Cobanoglu, C. (2014). Progress on Information and Communication Technologies in Hospitality and Tourism. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 26(5), pp.727-750.
109. Lee, M. (2021). The Impact of Online Reviews on Consumer Decision-Making in Tourism. *Tourism Research Journal*, 25(2), 120-135.
110. Leung, X. Y., Sun, J. & Bai, B. (2017). Thematic Differences in Online Hotel Reviews Across Various Traveler Types. *International Journal of Hospitality Management*, 65, pp.20-30.
111. Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., & Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. *Tourism Management*, 29(3), pp.458-468.
112. Lovelock, C. & Wirtz, J. (2016). *Services Marketing: People, Technology, Strategy (8th ed.)*. Pearson.
113. Mandarić, M. Lj. (2016). *Strategijski brend menadžment*. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kragujevcu.
114. Mangold, W. G., & Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. *Business Horizons*, 52(4), pp.357-365.
115. Mariani, M. & Baggio, R. (2020). Big Data and Tourism Management: A Critical Review. *Tourism Management Perspectives*, 33, 100621.

116. Marino, A., Pariso, P. & Picariello M. (2022). Digital platforms and entrepreneurship in tourism sector. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*
117. MarketMan. (2023). Best inventory management solutions for restaurants. Retrieved from <https://www.marketman.com>
118. Marriott Bonvoy. (2023). How loyalty programs drive customer engagement in hospitality. Retrieved from <https://www.marriott.com>
119. Ministry of Economy of North Macedonia (2021). National Strategy for Tourism Development.
120. Miteva, N., Popova, D., & Kuzelov, A. (2020). Digital marketing and its importance during the pandemic. In: Third International Scientific Conference: Challenges of tourism and business logistics in the 21st century, ISCTBL 2020
121. Moz. (2022). SEO for Travel Websites: Best Practices. Retrieved from <https://moz.com>
122. Musina, G.A., Akhmediyeva, A. F. & Atazhanova, A. A. (2023). KEY TRENDS OF DIGITALIZATION IN THE TOURISM INDUSTRY
123. Neuhofer, B. (2019). Sustainable Tourism Branding and Digital Innovation. *Journal of Destination Marketing & Management*, 38(4), 250-267
124. Neuhofer, B., Buhalis, D. & Ladkin, A. (2015). Smart Technologies for Personalized Experiences: A Case Study in the Hospitality Domain. *Electronic Markets*, 25(3), pp.243-254.
125. Neuhofer, B., Buhalis, D. & Ladkin, A. (2015). Technology-enhanced restaurant experiences: A Holistic Approach. *Journal of Hospitality Management*, 45, 244-253.
126. Nikolic, M. (2005). *Ugostitejstvo – process, organizacija rada i menadzment*. Beograd: Visa hotelijerska skola.
127. Niziaieva V, Liganenko M, Muntyan I. (2022). Balancing interests in the field of tourism based on digital marketing tools. *Journal of Information Technology Management*
128. Oliinyk, O. (2022). Digitalization of Business Processes in the Hospitality Industry
129. Oliver, R. L. (1999). Whence Consumer Loyalty? *Journal of Marketing*, 63(4), pp.33-44.
130. Oracle Hospitality. (2023). Inventory management for hotels: Best practices. Retrieved from <https://www.oracle.com>
131. Oshman, M. (2009). *Green Restaurant: Creating a Sustainable Business in the Food Service Industry*. CRC press, Boca Raton, Florida, SAD
132. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*, 64(1), pp.12-40.
133. Pencarelli T (2020) The digital revolution in the travel and tourism industry. *Information Technology & Tourism*
134. Perović, J. M. ,(2006): *Sistem menadžmenta kvalitetom hotela*, Kotor.
135. Pine, B. J. & Gilmore, J. H. (2011). *The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage*. Harvard Business Press.
136. Pine, B. J. & Gilmore, J. H. (1999). *The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage*. Harvard Business School Press.
137. Pike, S. (2016). *Destination Marketing: Essentials*. Routledge
138. Popova, D., Miteva, N., & Dzambaski, M. (2024) Identification of Factors Included in the Customer's Decision Making. *KNOWLEDGE – International Journal*
139. Popova, D., Miteva, N., & Dzambaski, M. (2024). Region of Berovo as a Tourist Destination. *International Scientific Conference CHALLENGES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS IN THE 21ST CENTURY*
140. Prayati, A. & Parawati, R. (2024). Analysis of Service Quality, Brand Trust and Price Perception on Customer Satisfaction in the Prodia Surakarta Clinic Laboratory: Researchgate
141. Pirija, D. (2003). *Standardi u turistickom ugostiteljstvu*. Visoka skola za turisticki menadzment, Sibenik
142. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6.
143. Reichheld, F. F. & Sasser, W. E. (1990). Zero Defections: Quality Comes to Services. *Harvard Business Review*, 68(5), pp.105-111.
144. Ries, E. (2011). *The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*. Currency, New York, SAD

145. Ristova, C., Angelkova, T. & Dzambaski, M. (2024). Factors influencing intentions in hotel selection: Millennials' perception.
146. Ristova, C. (2019). Digitalization in hospitality: Big data, trend that transformed the hotel industry. *International Scientific Journal CENTRUM*,
147. Ristova, Cvetanka and Dimitrov, Nikola (2019) Digitalisation in the hospitality industry - trends that might shape the next stay of guests. *International Journal of Information, Business and Management*
148. Rogers, E. M. (1962). *Diffusion of Innovations*. Free Press.
149. Rust, R. T., Zeithaml, V. A. & Lemon, K. N. (2004). Customer-Centered Brand Management. *Harvard Business Review*, 82(9), pp.110-120.
150. Samala, N., Katkam, B. S., Bellamkonda, R. S., & Rodriguez, R. V. (2022). Impact of AI and Robotics in the Tourism Sector: A Critical Insight. *Journal of Tourism Futures*
151. Sánchez, J., Callarisa, L., Rodríguez, R. M. & Moliner, M. A. (2006). Perceived value of the purchase of a tourism product. *Tourism Management*, 27(3), pp.394–409
152. Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*
153. Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Crown Business, New York, SAD
154. Siebel, M. T. (2019). *Digital Transformation: Survive and Thrive in an Era of Mass Extinction*. Rosettabooks, San Francisco, SAD
155. Smith, J. (2022). Luxury Branding in Hospitality: Global Trends and Local Adaptation. *Journal of Tourism Management*, 45(2), 88-105.
156. Smith, R. & Brown, P. (2021). Digital Marketing in Tourism. *Journal of Hospitality Research*, 33(4), 101-115.
157. Smith, R. & Brown, P. (2021). Optimizing Workforce Scheduling in Hotels: A Digital Approach. *Journal of Hospitality Research*, 33(4), 101-115.
158. Smith, R. & Taylor, J. (2020). Sustainable Practices in Restaurant Inventory Management. *Journal of Hospitality Management*, 45(3), 101-115.
159. Schmitt, B. (2012). The Consumer Psychology of Brands. *Journal of Consumer Psychology*, 22(1), pp.7-17.
160. Sparks, B. A., & Browning, V.(2011). The impact of online reviews on hotel booking intentions and perception of trust. *Tourism Management*, 32(6), pp.1310-1323.
161. Sigala, M. (2020). Hospitality analytics: The future of data-driven hotel management. *International Journal of Hospitality Management*, 91, 102630.
162. Sigala, M. (2020). Tourism Data Analytics: Trends and Challenges. *Journal of Travel Research*, 59(5), 785-798.
163. Sigala, M. (2020). Tourism analytics: From big data to smart decisions. *Journal of Travel Research*, 59(5), 785-798.
164. Sigala, M. (2018). *The Digital Transformation of Restaurants: Adapting to Consumer Demands*. Routledge.
165. Sigala, M. (2018). Market dynamics and entrepreneurial strategies of online travel agencies (OTAs). *Information & Management*, 55(5), 635-645.
166. Sigala, M. (2018). Market Formation in the Sharing Economy: Findings and Implications from the Sub-economies of Airbnb. *Journal of Business Research*, 86, pp.227-241.
167. Skenlon, N. (2014). *Restaurant management: SkopjeArs Lamina*
168. Smith, R. & Brown, P. (2022). Tourism and Digitalization: Practical Implications for Emerging Markets. *International Journal of Hospitality Management*, 38(1), 95-110.
169. Sweeney, J. C. & Soutar, G. N. (2001). Consumer perceived value: The development of a multiple item scale. *Journal of Retailing*, 77(2), pp.203-220.
170. Skoko, H: (2000): *Upravljanje kvalitetom, Sinergija*, Zagreb,
171. Sušanj, Z. (2005): *Organizacijska klima i kultura*, Naklada Slap, Jastrebarsko.
172. Square. (2023). How POS systems improve restaurant and hospitality management. Retrieved from <https://squareup.com>
173. Taylor, L. (2022). *Tourism Development in the Balkans: Challenges and Opportunities*. Springer.

174. Taylor, L. & Green, H. (2022). Workforce Management in the Restaurant Industry: Balancing Productivity and Employee Well-being. *International Journal of Hospitality Management*, 45(2), 76-89.
175. Toast. (2023). How restaurant inventory systems reduce waste and improve efficiency. Retrieved from <https://pos.toasttab.com>
176. Toman, I., Putanec, P. (1994): *Kako upravljati zadovoljstvom potrošača*, IP Consulting, Zagreb.
177. Tripathi G, Wasan P (2021) Positioning of tourist destinations in the digital era: a review of online customer feedback
178. Trustpilot. (2023). Managing online reputation in the travel sector. Retrieved from <https://www.trustpilot.com>
179. Tussyadiah, I. P., & Wang, D. (2020). The influence of artificial intelligence on customer experience in tourism and hospitality: An empirical investigation. *Journal of Tourism Research*, 48(2), 256-272.
180. Tussyadiah, I. P., & Wang, D. (2020). Predictive Analytics in Tourism: Enhancing Decision Making with Big Data. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 37(6), 823-839.
181. Tussyadiah, I. & Park, S. (2018). Consumer Evaluation of Hotel Service Robots: A Mixed-Method Approach. *Journal of Travel Research*, 57(4), pp.521-536.
182. Tussyadiah, I. & Pesonen, J. (2016). Drivers and barriers of peer-to-peer accommodation stay – an exploratory study with American and Finnish travellers. *Current Issues in Tourism*, 21(6), 703–720.
183. Unković, S., (1998): *Ekonomika turizma, Savremena administracija*, Beograd.
184. UNWTO (2022). *Global Tourism Report*.
185. Ussyadiah, I. P., Wang, D., Jung, T. H. & tom Dieck, M. C. (2018). Virtual reality, presence, and attitude change: Empirical evidence from tourism. *Tourism Management*, 66, 140-154.
186. Van Heck, E., & Vervest, P. (2007). Smart business networks: how the network wins. *Communications of the ACM*
187. Vermeulen, I. E. & Seegers, D. (2009). Tried and Tested: The Impact of Online Hotel Reviews on Consumer Consideration. *Tourism Management*, 30(1), pp.123-127.
188. Wang, Y. & Law, R. (2021). Smart Restaurant Technologies: Kitchen Display Systems and their impact on efficiency. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, 12(3), 255-269.
189. Wang, Y., & Law, R. (2020). The Role of Digital Menus in Enhancing Customer Experience. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, 11(4), 299-315.
190. Wang, D., Li, X. & Li, Y. (2016). Tourism 2.0: Understanding customer experiences through mobile tourism services. *Journal of Travel Research*, 55(6), 737-747.
191. Wang, D. et al. (2013). China's "smart tourism destination" initiative: A taste of the service-dominant logic. *Journal of Destination Marketing & Management*, 2(2), 59-61.
192. Wiestner, D. & Spiller, R. (2024). *Brand Management in the Digital Era*. Researchgate
193. Williams, A. (2023). Emerging Tourism Markets and the Role of Digital Branding. *Journal of Travel Research*, 34(1), 55-72.
194. Williams, A. (2023). *AI and Workforce Planning: The Future of Employee Scheduling in the Hospitality Sector*. Oxford University Press.
195. Wilson, J. & Martin, K. (2022). Human Resource Strategies in Travel Agencies: Managing Workforce Flexibility and Efficiency. *Journal of Travel & Tourism Management*, 29(3), 215-232.
196. Xiang, Z. & Fesenmaier, D. R. (2017). *Analytics in smart tourism design: Concepts and methods*. Springer.
197. Xiang, Z. & Fesenmaier, D. R. (2017). Big data analytics, tourism design, and smart tourism. *Journal of Tourism & Hospitality*, 8(3), 12-27.
198. Xiang, Z. & Gretzel, U. (2010). Role of Social Media in Online Travel Information Search. *Tourism Management*, 31(2), 179-188.
199. Yi Lin, F. (2023). *World Coffee Tourism Factory: Regional Brand Management and Revitalization*. Researchgate
200. Yelp. (2023). How restaurants can leverage Yelp for business growth. Retrieved from <https://www.yelp.com>

201. Yoo, B., & Donthu, N. (2001). Developing and Validating a Multidimensional Consumer-Based Brand Equity Scale. *Journal of Business Research*, 52(1), pp.1-14.
202. Zeithaml, V. A., Berry, L. L. & Parasuraman, A. (1996). The Behavioral Consequences of Service Quality. *Journal of Marketing*, 60(2), pp.31-46.
203. Zeithaml, V. A. (1988). Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence. *Journal of Marketing*, 52(3), pp.2-22.
204. Zeng, B. & Gerritsen, R. (2014). Social Media in Tourism. *Tourism Management Perspectives*, 15, pp.27-33.
205. Ziyadin, S., & Takhtaeva, R. (2014) Trends and problems in tourism development on the territory of Eastern Kazakhstan region. *Actual Problems of Economics*
206. Ангелкова, Т. и Ристова, Ц. (2023). Специфични видови на туризам. Штип: УГД;
207. Ангелкова Петкова, Т., Методијески, Д., Цуцулески, Н. (2016). Истражување на туристичкиот пазар. Штип: УГД.
208. Ацковска, М. (2009). Туризмот и економскиот развој на Република Македонија. Скопје: Економски Институт.
209. Ацковски, Н. и Ацковска, М. (2003). Економика и организација на угостителството. Битола: Универзитет “Свети Климент Охридски”
210. Батковска, Л. (2005). Методологија на научно истражување. Битола: Универзитет “Свети Климент Охридски”
211. Блажеска, Д. и Петревска Б. (2020). Промотивни активности. Штип: УГД;
212. Блажеска, Д., и Матеска, Ф. Унапредување на продажбата како облик на пазарно комуницирање. Скопје: УТМ.
213. Будиноски, М. (2010). Истражување на туристичкиот пазар. Скопје: УТМ.
214. Будиноски, М. (2010) Развој и планирање на туризмот. Скопје: УТМС.
215. Веселинова, Е. (2020). Стратегиски менаџмент. Штип: УГД
216. Веселинова, Е. (2015). Стратегиски бренд менаџмент. Штип: УГД
217. Дамевска, Д. и Кочовска, М. (2015). Маркетинг – теорија и практика. Скопје: Бизнис академија Смилевски
218. Котески, Ц. (2022). Современи теории во меѓународниот туризам. Штип: УГД.
219. Котески, Ц. (2018). Меѓународен туризам. Штип: УГД
220. Котлер, Ф., Бовен, Т. Џ. и Макенс, Ц. Џ. (2009). Маркетинг во хотелската индустрија и туризмот. Датапонс
221. Јаневски, З. (2022). Дигитална економија. Скопје: Економски институт.
222. Јаневски, З. (2013). Претприемништво и електронска трговија. Скопје: Економски институт.
223. Мариноски, Н. (2008). Основи на туристичка теорија и практика. Охрид: ФТУ.
224. Мариноски, Н. (2005). Туристички агенции. Охрид: ФТУ.
225. Методијески, Д. (2019). Туристичка политика. Штип: УГД
226. Методијески, Д. (2018). Туристичка индустрија. Штип: УГД
227. Методијески, Д., Филипоски, О., Ташков, Н. и Митрева, Е. (2018). Менаџмент со кетеринг операции во хотелскиот и ресторанскиот бизнис. Скопје: Гера Ком Плус.
228. Миладиноски, С. (2010). Економика на туризмот. Охрид: Универзитет за туризам и менаџмент
229. Миладиноски, С. и Миладиноски С. (2010). Маркетинг во Туризмот. Охрид: Универзитет за туризам и менаџмент
230. Митева, Н. (2022). Маркетинг менаџмент. Штип: УГД
231. Митрева, Е. (2021). Менаџмент на квалитетот во туристичката индустрија. Штип: УГД
232. Митрева, Е., Ташков, Н. и Ѓоршевски, Х. (2016). Методи и техники за оцена на квалитетот на производитите. Штип: 2-ри Август.
233. Митрева, Е. (2010). Како да се управува со компании – Теорија и практика. Скопје: Бигос
234. Несторовска, И. (2006). Меѓународен туризам. Охрид: Универзитет „Св.Климент Охридски
235. Панов, Н. (2004). Основи на туризмот. Скопје: ПМФ.
236. Петревска, Б. Магдинчева Шопова, М. (2018). Економика на претпријатија. Штип: УГД

237. Петревска, Б. (2017). Економика на угостителство и туризам. Штип: УГД
238. Ракичевиќ, Г. (2004). Менаџмент на човечки ресурси во туризам и угостителство. Охрид: ФТУ
239. Ракичевиќ, Г. (2002). Менаџмент во туризам и угостителство. Охрид: ФТУ
240. Таки, Ф. (2010). Основи на економија. Скопје: Економски факултет
241. Цуцулески, Н. (2015) Меѓународен туризам. Скопје: Современост.
242. Чепујноска, В. и Чепујноски, Ѓ. (1993). Основи на управувањето со квалитет. Скопје: Економски факултет
243. Чепујноска, В. и Чепујноски, Ѓ. (1993). Управувањето со квалитет во практиката, Скопје: Економски факултет
244. Трајкоска, Н. (2017). Маркетингот на настани како инструмент на интегрираните маркетинг комуникации. Битола: УКЛО
245. Тунтев, З. и Димоска, Т. (2010). Одржлив развој во туризмот. Охрид: ФТУ
246. Филиповски, О., Методијески, Д., Мцевски, М., Димовски, Ч., Џамбазовски К., Талеска, М. И Тодорович, Е. (2019). Менаџмент на настани: аспекти на туризмот и угостителството, Скопје: Туристика.

Користена литература од веб-страници

1. Ugostitelstvo.mk. (n.d.). *Ugostitelstvo.mk*.
<https://www.ugostitelstvo.mk>
2. TVM. (2023, мај 15). *Дигитализација во туристичкиот сектор*.
<https://tvm.mk/news/ohrid/digitalizacija-vo-turistickiot-sektor/>
3. World Tourism Organization. (n.d.). *UNWTO*.
<https://www.unwto.org/>
4. Statista. (n.d.). *Statista*.
<https://www.statista.com/>
5. Whatfix. (n.d.). *Whatfix*.
<https://whatfix.com/>
6. Infor. (2023). Hospitality management systems: Improving hotel operations. Infor.
<https://www.infor.com>
7. Toast. (2023). How restaurant inventory systems reduce waste and improve efficiency. Toast.
<https://pos.toasttab.com>
8. Oracle Hospitality. (2023). Inventory management for hotels: Best practices. Oracle.
<https://www.oracle.com>
9. MarketMan. (2023). Best inventory management solutions for restaurants. MarketMan.
<https://www.marketman.com>

IX. ПРИЛОЗИ

1. Прилог 1: Анкетен прашалник користен во истражувањето

Во продолжение е прикажан прашалникот со логика на разграничување што беше користен за собирање на податоци од испитаниците:

1. Вашиот пол:

Машки
Женски

2. Вашата возраст:

Под 18 години
18 - 24 години
25 - 34 години
35 - 44 години
45 - 54 години
Над 55 години

3. Вашиот степен на образование:

Основно образование
Средно образование
Високо образование
Магистерски студии
Докторски студии

4. Вашата националност:

5. Вашето занимање:

Ученик
Студент
Вработен
Пензионер
Невработен

6. Колку често патувате?

Повеќе од 5 пати годишно
3 - 5 пати годишно
1 - 2 пати годишно
Ретко (помалку од еднаш годишно)

7. Каков вид патувања најчесто практикувате?

Бизнис патувања
Туристички одмори
Авантуристички туризам
Рурални и еко-патувања
Other:

8. Дали коистите дигитални алатки при планирање на Вашите патувања?

- Да
- Не

9. Кои дигитални алатки најчесто ги користите при планирање на вашите патувања?

- Онлајн платформи за резервации (Booking, Expedia, Airbnb)
- Социјални мрежи (Instagram, Facebook, TikTok)
- Туристички мобилни апликации (Google Maps, TripAdvisor, Yelp)
- Виртуелни тури и проширена реалност (VR, AR)
- Дигитални платежни методи (PayPal, Apple Pay, Google Pay)
- Не користам дигитални алатки
- Other:

10. Кога избирате хотел или ресторан, дали најпрво ги проверувате онлајн рецензиите?

- Да, секогаш
- Да но не секогаш
- Не, ретко ги проверувам
- Не, никогаш

11. Кои извори на информации најмногу влијаат на вашата одлука за резервација?*

- Официјална веб-страница на хотелот/ресторанот
- Социјални медиуми (Instagram, Facebook)
- Рецензии на TripAdvisor, Google Reviews
- Блогови и видеа на YouTube
- Препораки од пријатели/семејство
- Other:

12. Кои дигитални алатки ги користите при нарачка на храна или резервација во ресторан?*

- Апликации за достава (Glovo, Wolt, Uber Eats)
- Веб-страница или мобилна апликација на ресторанот
- Друштвени мрежи (Messenger, Instagram, WhatsApp)
- QR-код менија и дигитални нарачки во ресторани
- Не користам дигитални алатки
- Other:

13. Кога нарачувате храна онлајн, што ви е најважно?*

- Брзината на испорака
- Квалитетот на храната
- Онлајн рецензии
- Цената и промоциите
- Не нарачувам онлајн храна
- Other:

14. Зошто не користите дигитални алатки при планирање на патувања?

Немам доволно доверба во онлајн информации

Преферирам личен контакт или агенција

Немам техничко знаење/вештини

Не сум навикнат/а да користам такви алатки

Поради претходно лошо искуство

Немам потреба – ретко патувам

Other:

15. Што би Ве охрабрило да започнете да користите дигитални алатки при планирање на патувања?

Може да одберете повеќе од понудените одговори

Подобра поддршка или обука

Попрост интерфејс и лесна навигација

Гаранција за сигурност и доверливост

Позитивни препораки од пријатели

Other:

16. Што најмногу ви недостасува кај дигиталните услуги во угостителството?

*

поинтерактивни и персонализирани препораки

побрза и поедноставна комуникација со персоналот

подетални информации за храната (калариски вредности, алергени)

подобра интеграција на дигитални платежни методи

Other:

17. Дали сметате дека употребата на дигитални технологии (мобилни апликации, веб-страници, автоматизирани системи) ја зголемува довербата во туристички и угостителски брендови?

Да

Не

18. Кои дигитални технологии најмногу влијаат врз Вашата доверба кон туристички или угостителски брендови?

Мобилни апликации со лесен пристап до информации

Добро организирани веб-страници со транспарентни цени и услуги

Автоматизирани системи за резервации и check-in/check-out

Повратни информации/рецензии од други корисници

Присуство и комуникација на социјалните мрежи

Other:

19. Што најмногу Ви дава чувство на сигурност кога користите дигитални услуги?

Јасна и транспарентна понуда

Можност за онлајн комуникација со објектот

Безбедно онлајн плаќање

Позитивни рецензии од други корисници

Other:

20. Кои дигитални иновации според вас најмногу придонесуваат за зголемување на бренд квалитетот во угостителството и туризмот?

Онлајн системи за резервации и плаќање

Дигитални менија и мобилни апликации

Вештачка интелигенција (AI) за персонализирани услуги

Автоматизирани услуги (селф-чек-ин, виртуелни асистенти)

Социјални мрежи и инфлуенсер маркетинг

21. Зошто не сметате дека дигиталните технологии ја зголемуваат довербата?

Не се чувствувам сигурно при онлајн користење

Не верувам во онлајн информации/рецензии

Преферирам личен контакт

Other:

22. Што би можело да Ве убеди да имате поголема доверба во дигитални алатки?

Подобра заштита на податоци

Полесна и појасна употреба на платформите

Повеќе препораки од пријатели

Other:

23. Колку се согласувате со следново: Кога брендот има развиена дигитална инфраструктура, имам поголема доверба во неговата услуга.

Кога брендот има развиена дигитална инфраструктура, имам поголема доверба во неговата услуга.

Воопшто не се согласувам

1

2

3

4

5

Целосно се согласувам

24. Каква е вашата перцепција за дигитално активните туристички и угостителски брендови во споредба со традиционалните?

Многу понапредни и поконкурентни

Умерено подобри

Немаат значителна разлика

Традиционалните брендови се подобри

25. Колку е важно туристичките и угостителските брендови да имаат силно онлајн присуство (веб-страница, социјални мрежи, мобилни апликации) за да се одржи висок бренд квалитет?

Клучно важно

Многу важно

Умерено важно

Не е важно

Дали онлајн присуството на туристичките брендови (веб-страници, социјални медиуми) влијае врз вашата доверба кон нив?

Да

Не

26. Кои дигитални елементи најмногу ја зајакнуваат бренд силата на туристичките компании?

Квалитетна веб-страница

Активност на социјалните мрежи

Инфлуенсер маркетинг

Виртуелни тури и интерактивни искуства

Лојалти програми и персонализирани понуди

27. Колку е важно туристичките и угостителските брендови да имаат активна комуникација со клиентите преку дигитални канали (социјални мрежи, е-пошта, мобилни апликации)?

Клучно важно

Многу важно

Умерено важно

Не е важно

28. Како реагираате кога туристички или угостителски бренд има лоша онлајн репутација (негативни коментари и ниски рејтинзи)?

Го избегнувам брендот и барам алтернатива

Ги разгледувам коментарите, но одлучувам врз основа на повеќе фактори

Не ми е важно, повеќе се потпирам на лично искуство

Понекогаш земам предвид, но не секогаш

29. Зошто сметате дека онлајн присуството не влијае врз вашата доверба кон туристички брендови?

Претпочитам лична препорака од пријатели/роднини

Не им верувам на информации објавени онлајн

Не користам социјални мрежи или веб-страници при избор на бренд

Онлајн рецензиите често се лажни или претерани

Немам навика да се информирам преку дигитални канали

Other:

30. Каков начин на комуникација најмногу Ви влева доверба?

Личен разговор со вработен/агент

Телефонски повик

Брошури или печатени понуди

Информации преку пријатели/семејство

Other:

31. Што би Ве натерало да почнете да им верувате повеќе на онлајн присуството на брендови?

Поголема транспарентност и реални информации

Сертифицирани или верификувани рецензии

Подобра заштита на податоците и приватноста

Позитивно лично искуство

Other:

32. Кои дигитални елементи најмногу ја зајакнуваат бренд силата на туристичките компании?

Квалитетна веб-страница

Активност на социјалните мрежи

Инфлуенсер маркетинг

Виртуелни тури и интерактивни искуства

Лојалти програми и персонализирани понуди

33. Колку е важно туристичките и угостителските брендови да имаат активна комуникација со клиентите преку дигитални канали (социјални мрежи, е-пошта, мобилни апликации)?

Клучно важно

Многу важно

Умерено важно

Не е важно

34. Како реагираате кога туристички или угостителски бренд има лоша онлајн репутација (негативни коментари и ниски рејтинзи)?

Го избегнувам брендот и барам алтернатива

Ги разгледувам коментарите, но одлучувам врз основа на повеќе фактори

Не ми е важно, повеќе се потпирам на лично искуство

Понекогаш земам предвид, но не секогаш

35. Кои дигитални платформи најчесто ги користите при патувања низ Македонија?

Меѓународни туристички платформи (Booking, Airbnb, Google Maps)

Социјални медиуми за препораки (Facebook групи, Instagram, TikTok)

Other:

36. Кои се најголемите предизвици што ги забележувате во дигитализацијата на туристичко-угостителскиот сектор во Македонија?

Ограничен број на дигитални платежни методи

Недоволно ажурирани информации на платформите

Недостаток на локални апликации и услуги

Ниска доверба во онлајн рецензии

Ограничена употреба на технологии како QR-код менија и мобилни нарачки

37. Во кои аспекти сметате дека Македонија треба да се подобри за да го достигне глобалното ниво на дигитализација во туризмот и угостителството?

Подобрување на онлајн присуството на туристичките и угостителските бизниси

Инвестирање во дигитални платежни и резервациски системи

Поголема промоција на дигитални алатки за туристи

Обука на персоналот за работа со дигитални платформи

Other:

38. Кои се најголемите предизвици што сте ги сретнале при користење на дигитални алатки за туристички и угостителски услуги?

*

Недоволно информации и транспарентност

Недоверба во онлајн рецензии

Сложени или нефункционални мобилни апликации

Безбедност на податоците при онлајн плаќања

Other:

39. Дали дигиталните алатки ви овозможуваат подобро корисничко искуство при користење на туристички и угостителски услуги?

Да, значително

Да, но умерено

Немаат значително влијание

Не, го влошуваат

40. Зошто сметате дека дигиталните алатки не го подобруваат вашето корисничко искуство?

Сметам дека дигиталните алатки се комплицирани за користење

Често има технички проблеми или грешки

Ми недостасува човечкиот елемент и лична комуникација

Информациите не се целосни или неажурирани

Не гледам разлика во услугата, без разлика дали се користи дигитална алатка или не

Other:

41. Што би помогнало дигиталните алатки да го подобрат вашето искуство во иднина?

Поедноставен и интуитивен дизајн

Побрза техничка поддршка

Поголема точност и ажурност на информациите

Комбинација на дигитална и лична комуникација

Едукација за користење на дигитални услуги

Other:

2. Список на табели:

Табела 1. Споредба помеѓу објективен и перцептивен квалитет

Табела 2: SERVQUAL димензии на квалитет во услужните дејности

Табела 3: Споредба на традиционалниот и дигиталниот бренд менаџмент во туризмот и угостителството.

Табела 4. SWOT анализа на дигиталниот бренд менаџмент во туризмот

Табела 5. Анализа на дигиталните алатки во туризмот

Табела 6: Анализа на дигиталните алатки во туризмот и угостителството

Табела 7: Анализа на дигитални алатки во туризмот и угостителството

Табела 8: Анализа на алатки за интеракција и подобрување на корисничкото искуство во Угостителството

- Табела 9:** Анализа на аналитички и извештајни системи во туризмот и угостителството
- Табела 10:** Споредба на глобалните и националните дигитални трендови во туризмот
- Табела 11.** Пазарни разлики во стратегиите за туристички брендови
- Табела 12.** ANOVA анализа за хипотезата $H_{1.1}$
- Табела 13.** Chi-Square анализа на поврзаноста меѓу користење на онлајн рецензии и перцепција за корисничко искуство
- Табела 14.** Chi-square анализа на поврзаноста меѓу возраста и користењето на дигитални алатки
- Табела 15.** Chi-square анализа на поврзаноста меѓу фреквенцијата на патување и користењето на дигитални алатки
- Табела 16.** Kruskal–Wallis анализа: Доверба во дигитални алатки според возраст
- Табела 17.** Резиме на тестирањето на истражувачките хипотези

3. Список на слики

- Слика 1.** Дигитални алатки во туризмот
- Слика 2:** Клучни дигитални алатки во туризмот и угостителството
- Слика 3:** Визуелен приказ на дигитални алатки во туризмот и угостителството
- Слика 4.** Инфографика за дигитални алатки за интеракција и подобрување на корисничкото искуство во угостителството
- Слика 5:** Инфографика за аналитички и извештајни системи во туризмот и угостителството

4. Список на графици

- Графикон 1.** Пол на испитаниците во прашалникот
- Графикон 2.** Структура на испитаниците по возраст
- Графикон 3.** Националност
- Графикон 4** Степен на образование
- Графикон 5.** Занимање на испитаниците
- Графикон 6.** фреквенција на патување на испитаниците
- Графикон 7.** Вид на патувања што ги практикуваат испитаниците
- Графикон 8.** Користење на дигитални алатки при планирање на патување
- Графикон 9.** Најчесто користени дигитални алатки при планирање на патување
- Графикон 10.** Учесталост на проверка на онлајн рецензии пред избор на објект
- Графикон 11.** Извори на информации што најмногу влијаат врз одлуката за резервација
- Графикон 12.** Највлијателни дигитални алатки во довербата кон рестораните
- Графикон 13.** Клучни фактори што влијаат врз искуството при онлајн нарачка
- Графикон 14:** Причини за некористење на дигитални алатки
- Графикон 15.** Мотиви за прифаќање на дигитални алатки кај отпорни корисници
- Графикон 16.** Најчести недостатоци во дигиталните угостителски услуги
- Графикон 17.** Влијание на дигиталните технологии врз довербата во туристички и угостителски брендови
- Графикон 18.** Дигитални технологии што најмногу влијаат врз довербата во туристички и угостителски брендови
- Графикон 19:** Елементи што најмногу влијаат врз чувството на сигурност при користење дигитални услуги
- Графикон 20.** Дигитални иновации што најмногу придонесуваат за бренд квалитетот
- Графикон 21.** Причини зошто испитаниците не сметаат дека дигиталните технологии ја зголемуваат довербата
- Графикон 22.** Фактори што би придонеле за поголема доверба во дигиталните алатки
- Графикон 23.** Перцепција за доверба во бренд со развиена дигитална инфраструктура
- Графикон 24.** Перцепција за дигитално активни туристички и угостителски брендови
- Графикон 25.** Важност на онлајн присуството за одржување на бренд квалитет
- Графикон 26.** Влијание на онлајн присуството врз довербата кон туристичките брендови
- Графикон 27.** Клучни дигитални елементи што ја зајакнуваат бренд силата на туристичките компании

- Графикон 28.** Важност на дигиталната комуникација со клиенти во туристичките и угостителските брендови
- Графикон 29.** Реакција на потрошувачите на лоша онлајн репутација на туристички и угостителски бренд
- Графикон 30.** Причини поради кои онлајн присуството не влијае врз довербата кон туристички брендови
- Графикон 31.** Начин на комуникација кој најмногу влијае врз довербата кај корисниците
- Графикон 32.** Фактори кои би ја зголемиле довербата во онлајн присуството на брендовите
- Графикон 33:** Видови дигитални платформи што најчесто се користат при патувања низ Македонија
- Графикон 34.** Најголеми предизвици во процесот на дигитализација на туристичко-угостителскиот сектор во Македонија
- Графикон 35.** Аспекти за унапредување на дигитализацијата во туризмот и угостителството во Македонија
- Графикон 36.** Најголеми предизвици при користење на дигитални алатки за туристички и угостителски услуги
- Графикон 37.** Влијание на дигиталните алатки врз корисничкото искуство во туризмот и угостителството
- Графикон 38.** Аспекти на дигитализацијата кои најмногу придонесуваат за подобрување на услугите во туризмот и угостителството
- Графикон 39.** Влијание на онлајн рецензии и препораки врз изборот на туристички или угостителски бренд
- Графикон 40.** Причини поради кои корисниците сметаат дека дигиталните алатки не го подобруваат нивното искуство
- Графикон 41.** Предлози за подобрување на корисничкото искуство преку дигитални алатки

**УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА**

**КАНДИДАТ:
МАРТИН ЦАМБАСКИ**

**МЕНТОР:
ПРОФ. Д-Р. НАТАША МИТЕВА**

Штип, 2025 г.

ISBN 978-608-67585-0-9